

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Depression bei Kindern und Jugendlichen

Einflussfaktoren, Prävention und
pädagogisches Handeln im Schulalltag

eingereicht von: Corinna Bechtold

Begleitung: Annette Krauss

Datum der Abgabe: 15.06.2022

Abstract

Depressive Erkrankungen bei Schülerinnen und Schülern sind keine Seltenheit und stellen eine grosse Belastung für die betroffenen Personen dar. Die vorliegende Literaturarbeit vermittelt zum einen ein Überblickswissen zur Thematik von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen sowie deren Auswirkungen in der Schule. Zum anderen wurde mittels eines wissenschaftlichen Reviews untersucht, welche Risiko- und Schutzfaktoren im Schulalltag eine depressive Erkrankung bei den Lernenden beeinflussen und welche Präventions- und Interventionsmassnahmen eine positive Auswirkung auf die Befindlichkeit sowie das schulische Lernen der Schülerinnen und Schüler haben können. Um diese Fragen zu beantworten, wurden mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse relevante Informationen aus 11 empirischen Studien und einem Review systematisch extrahiert. Aus der Analyse ging hervor, dass Faktoren aus den drei Bereichen „Lernbedingungen“, „Soziale Interaktion“ und „Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen“ eine schützende oder risikofördernde Wirkung haben können. Als präventive Massnahmen wurden in den empirischen Arbeiten vor allem die Weiterbildung von Lehrpersonen sowie der Einsatz von Gruppeninterventionsprogrammen thematisiert. Eine Reihe von pädagogischen Handlungsmöglichkeiten wurde genannt. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser strukturierenden Inhaltsanalyse werden mögliche Massnahmen für die Praxis abgeleitet und weitere Forschungsdesiderate aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	4
1 Einführung in das Thema	5
1.1 Begründung der Themenwahl	5
1.2 Aufbau der Arbeit.....	6
2 Zentrale Begriffe und Konzepte.....	6
2.1 Klassifikation depressiver Störungsbilder.....	6
2.2 Symptomatik und altersbedingte Ausprägungen	8
2.3 Häufige Komorbiditäten im Kindes- und Jugendalter.....	12
2.4 Häufigkeit und Verlauf depressiver Erkrankungen.....	13
2.5 Erkennung und Diagnostik depressiver Störungen im Schulalter	14
2.6 Erklärungsmodelle zur Entstehung von Depression	16
2.7 Risiko- und Schutzfaktoren für Depression	19
2.8 Therapie und Prävention von Depression bei Kindern und Jugendlichen	21
2.9 Auswirkungen depressiver Symptomatiken im Schulalltag.....	22
3 Bedeutsamkeit und Zielsetzung der Arbeit.....	24
3.1 Heilpädagogische Relevanz.....	24
3.2 Zentrale Fragestellungen.....	25
4 Forschungsmethodik	26
4.1 Die Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse.....	26
4.2 Recherche und Zusammenstellung des Literaturkorpus.....	27
4.3 Kategoriensystem.....	28
4.4 Auswertung des Literaturkorpus.....	30
4.5 Begründung der Forschungsmethode.....	30
5 Literaturkorpus.....	30
6 Ergebnisse.....	37
6.1 Schulisch relevante Risikofaktoren	37
6.2 Schulisch relevante Schutzfaktoren	41
6.3 Präventionsmassnahmen in der Schule.....	43
6.4 Pädagogisches Handeln.....	47
6.4.1 Unterrichtsmassnahmen.....	47
6.4.2 Schaffung eines positiven Lernumfeldes.....	50
6.4.3 Kooperation	51
7 Diskussion	52
7.1 Beantwortung der Forschungsfrage 1	52
7.2 Forschungsfrage 1: Diskussion zu den Ergebnissen und Praxisrelevanz	55
7.3 Beantwortung der Forschungsfrage 2	57
7.4 Forschungsfrage 2: Diskussion zu den Ergebnissen und Praxisrelevanz	61
7.5 Implikationen für weitere Forschung	65
7.6 Methodenkritik	66
7.7 Fazit und Schlussfolgerungen für die Praxis.....	68
8 Verzeichnisse	70
8.1 Literaturverzeichnis	70
8.2 Tabellenverzeichnis.....	74
8.3 Anhangsverzeichnis	75
9 Anhang	76

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
BELLA	Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten
CDI	Child Depression Inventory
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EC	Executive control
ESM	Experience sampling method
ICD	Internationale Klassifikation Psychischer Störungen
LISA-S	Leichtigkeit im Sozialen Alltag – Schreiben
LISA-T	Leichtigkeit im Sozialen Alltag – Training
RCT	Randomized controlled trial
SDQ	Strengths and Difficulties Questionnaire
SHP	Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge
SLSP	Swiss-Library-Service-Plattform
SSRI	Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
TSR	Teacher-Student-Relationship

1 Einführung in das Thema

Bis vor drei Jahrzehnten wurde angenommen, dass Kinder und Jugendliche sehr selten von depressiven Zuständen, die sich vor allem durch eine niedergedrückte Stimmung, Gereiztheit, deutliche Lustlosigkeit und Passivität, ein negatives Selbstbild sowie verschiedene körperliche Beschwerden kennzeichnen, betroffen sind. Heutzutage weiss man jedoch, dass auch Kinder und Jugendliche – in ähnlicher Form wie Erwachsene – unter schweren Depressionen leiden können. Mit Beginn der Pubertät, welche von alterstypischen Irritationen, Fehlschlägen sowie Neu- und Umorientierung geprägt ist, treten depressive Störungen in alarmierendem Ausmass auf (Nevermann & Reicher, 2001). Spätestens seit Beginn der Covid-Pandemie scheint das Thema der psychischen Gesundheit – speziell auch bei Kindern und Jugendlichen – vermehrt Beachtung erlangt zu haben.

1.1 Begründung der Themenwahl

In der Schule kommen Kinder und Jugendliche täglich für viele Stunden zusammen, um gemeinsam zu lernen. Schüler und Schülerinnen mit depressiven Störungen haben es hierbei jedoch besonders schwer, da es ihnen in der Regel am nötigen Optimismus fehlt, sie sich lustlos und müde fühlen und zu wenig an ihre eigenen Fähigkeiten glauben. (Nevermann & Reicher, 2001). Depressive Kinder und Jugendliche haben häufig Schwierigkeiten damit, die täglichen Anforderungen in Familie, Schule und Freizeit zu bewältigen. Erlebter Misserfolg und Versagen führen zu einem Rückzug aus dem sozialen Umfeld. Durch die soziale Isolierung und die Nichtbewältigung von Aufgaben verschlechtert sich das emotionale Befinden weiter. Es kommt zu einer sogenannten „depressiven Spirale“ (Nevermann & Reicher, 2001).

Die Autorin dieser Arbeit ist während ihrer früheren Beschäftigung als Klassenlehrperson sowie ihrer derzeitigen Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin (SHP) schon mehrmals Schülerinnen und Schülern begegnet, welche nur wenig Freude zeigten, keinen Lerneifer zu haben schienen, sich negativ über sich selbst äusserten, müde, antriebs- und motivationslos erschienen, wenige Freunde und Freundinnen hatten oder häufig über Kopf- und Bauchschmerzen klagten. Neben den emotionalen Schwierigkeiten schienen diese Kinder und Jugendlichen ihr eigenes Leistungspotential während des Unterrichts nicht ausschöpfen zu können. Trotz regem Austausch mit anderem Lehrpersonal sowie Fachpersonen aus dem Schulpsychologischen Dienst fehlte ihr das Wissen über pädagogische Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit psychisch beeinträchtigten Schülern und Schülerinnen.

In einer normalen Schulklasse befinden sich etwa zwei bis drei Lernende mit einer mehr oder weniger stark ausgeprägten depressiven Befindlichkeit, wobei die Mehrheit unentdeckt bleibt (Nevermann & Reicher, 2001). Obwohl depressive Störungen die schulischen Leistungen und das Sozialverhalten der betroffenen Kinder und Jugendlichen stark beeinträchtigen können, zählt das Wissen über die verschiedenen Symptome in den emotionalen, kognitiven, psychosomatischen und verhaltensbezogenen Bereichen bisher nicht zum pädagogischen Wissenskanon. Dasselbe gilt für ein förderliches pädagogisches Handeln im Schulunterricht (Castello & Brodersen, 2021). Aus diesem Grund behandelt diese Arbeit die Thematik der depressiven Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Setting.

1.2 Aufbau der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst in einem Theorieteil relevante Begriffe und Konzepte bezüglich der Thematik von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen dargelegt. Anhand dieser theoretischen Hintergründe und dem aktuellen Forschungsstand werden weitere Zielsetzungen und Fragestellungen für diese Arbeit abgeleitet. Diese werden in Kapitel 3 dargestellt. In Kapitel 4 wird die Forschungsmethode dieser Arbeit genauer erläutert. Der Literaturkorpus mit den verwendeten Studien wird in Kapitel 5 vorgestellt. Anschliessend werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zu den Einflussfaktoren sowie zu Präventions- und Interventionsmassnahmen in Kapitel 6 dargelegt. In Kapitel 7 werden die beiden Forschungsfragen beantwortet, die Ergebnisse diskutiert sowie Schlussfolgerungen für die Praxis und für weitere Forschung gezogen.

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

2.1 Klassifikation depressiver Störungsbilder

Der Bezeichnung *Depression* werden teilweise recht heterogene Bedeutungen zugeschrieben. Psychiatrische Klassifikationssysteme unterscheiden zwischen den unterschiedlichen depressiven Störungsbildern und beschreiben deren Erscheinungsformen näher (Groen & Petermann, 2011). Eine klinische Depression bzw. depressive Störung kennzeichnet sich im Gegensatz zu einer gewöhnlichen niedergedrückten Stimmung dadurch, dass sie durch Anstrengung und Willenskraft nicht kontrolliert werden kann. Dabei treten eine Reihe von affektiven, kognitiven, verhaltensbezogenen und körperlichen Symptomen, welche die Funktionstüchtigkeit der betroffenen Person beeinträchtigen oder verhindern, über einen längeren Zeitraum auf. Für das Stellen einer Diagnose werden vor allem zwei Klassifikationssysteme herangezogen: Das „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM) und die Internationale Klassifikation Psychischer Störungen (ICD; Essau, 2007). In beiden Klassifikationssystemen gelten für Kinder und Jugendliche bis auf wenige Anpassungen dieselben diagnostischen Kriterien wie für Erwachsene (Groen & Petermann, 2011). Depressive Verstimmungen können bei Kindern Teil einer affektiven Störung oder eine Anpassungsreaktion sein. Bei den affektiven Störungen wird zwischen unipolaren und bipolaren Störungen unterschieden (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007). Die unipolare Depression gilt als die typische Form einer Depression und stellt die häufigste Form dar (Castello & Brodersen, 2021). Im Folgenden werden die beiden Formen *Major Depression* und *Dysthymie* laut dem DSM-5 kurz beschrieben.

Major Depression

Hierbei bestehen während mindestens zwei Wochen zumindest fünf der folgenden Symptome an fast allen Tagen (Ausnahme: Nummer 9):

- 1: „Depressive Verstimmung für die meiste Zeit des Tages“
- 2: „Deutlich vermindertes Interesse oder Freude an allen oder fast allen Aktivitäten“
- 3: „Deutlicher Gewichtsverlust ohne Diät oder Gewichtszunahme“ (Bei Kindern wird das Ausbleiben der Gewichtszunahme berücksichtigt.)
- 4: „Insomnie oder Hypersomnie“
- 5: „Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung“

6: „Müdigkeit oder Energieverlust“

7: „Gefühle von Wertlosigkeit oder unangemessene Schuldgefühle“

8: „Verminderte Fähigkeit zu denken oder sich zu konzentrieren oder verringerte Entscheidungsfähigkeit“

9: „Wiederkehrende Gedanken an den Tod (nicht nur Angst vor dem Sterben), wiederkehrende Suizidvorstellungen ohne genauen Plan, tatsächlicher Suizidversuch oder genaue Planung eines Suizids.“

Dabei muss mindestens entweder Symptom 1 „Depressive Verstimmung“ oder Symptom 2 „Verlust an Interesse oder Freude“ vorkommen. Folge der auftretenden Symptome sind ein klinisch bedeutsames Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Die Symptome treten nicht aufgrund einer Substanzwirkung, einer anderen Erkrankung oder eines erheblichen Verlustereignisses auf. Es wird zwischen leichten, mittleren und schweren (mit oder ohne psychotische Züge) Episoden unterschieden. Weiters können weitere Spezifikationen auftreten – wie zum Beispiel Angst oder atypische Merkmale (American Psychiatric Association APA, 2020, S. 113-116). Bei einem saisonalen Muster besteht ein regelmässiger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Jahreszeit (z.B. Herbst oder Winter) und dem Auftreten der depressiven Episode (APA, 2020).

Persistierende Depressive Störung (Dysthymie)

Eine Dysthymie kennzeichnet sich dadurch, dass eine depressive Verstimmung bei erwachsenen Personen während mindestens zwei Jahren und bei Kindern während mindestens einem Jahr an der Mehrzahl der Tage, über die meiste Zeit des Tages anhält und es dabei keinen symptomfreien Zeitraum von mehr als zwei Monaten gibt. Es muss berücksichtigt werden, dass bei Kindern und Jugendlichen die Stimmung auch reizbar statt depressiv sein kann. Während der Verstimmung treten mindestens zwei der folgenden Symptome auf, die Leiden oder Beeinträchtigungen in wichtigen Funktionsbereichen verursachen:

1: „Schlechter Appetit oder Überessen“

2: „Insomnie oder Hypersomnie“

3: „Geringe Energie oder Erschöpfungsgefühle“

4: „Geringes Selbstbewusstsein“

5: „Konzentrationsschwierigkeiten oder Schwierigkeiten beim Treffen von Entscheidungen“

6: „Gefühle der Hoffnungslosigkeit“

Auch bei dieser Störungskategorie muss die physiologische Wirkung einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors ausgeschlossen werden (APA, 2020, S. 117-119).

Verhaltens- und emotionale Störungen im Kindes- und Jugendalter

Im Kindes- und Jugendalter kann als Kernsymptom anstelle einer traurigen eine reizbare und übellaulige Verstimmung auftreten (Groen & Petermann, 2011). Das ICD-10 führt in Kapitel „F9 Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn im Kindes- und Jugendalter“ die „F 92 kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotion“ an, bei welcher neben einer emotionalen bzw. affektiven Störung auch die Kriterien für eine Störung des Sozialverhaltens (F 91) erfüllt werden müssen (Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2016). Das DSM-5 führt im Gegenzug zur älteren Version des DSM-4 in Kapitel „Depressive Störungen“ die Kategorie „Disruptive Affektregulationsstörung, F 34.81“ an. Diese

ist durch Wutausbrüche, welche sich verbal oder physisch gegenüber Personen oder Gegenstände richten, sowie durch eine anhaltend reizbare oder ärgerliche Stimmung, die zum Beispiel von Lehrpersonen, Eltern, Gleichaltrigen wahrgenommen werden kann, gekennzeichnet. Die auftretenden Symptome zeigen sich über einen Zeitraum von zwölf oder mehr Monaten. Diese Diagnose darf erstmalig im Alter zwischen sechs und 18 Jahren gestellt werden, wobei die Erstmanifestation vor dem zehnten Lebensjahr erfolgt sein muss. Eine weitere Voraussetzung für diese Diagnose stellt der Ausschluss von gewissen anderen Störungen (z.B. Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten, Bipolare Störung) dar. Weiters kann keine andere, passendere Diagnose (z.B. Dysthymie) erteilt werden. Hingegen ist die Vergabe von weiteren zusätzlichen Störungen möglich – wie zum Beispiel einer Major Depression, einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder einer Störung des Sozialverhaltens (APA, 2020).

Bipolare Störungen

Eine bipolare Störung kennzeichnet sich durch eine Abfolge von manischen und depressiven Phasen. Während der depressiven Phase treten die für die unipolare Depression typischen Symptome auf, wohingegen es bei manischen Phasen zu euphorischen Zuständen kommt. Ein reduziertes Schlafbedürfnis, extrem erhöhtes Selbstwertgefühl, hohe körperliche Aktivität und Ablenkbarkeit sind für eine manische Phase kennzeichnend. Häufig kommt es aufgrund von hyperaktiven und rücksichtslosen Verhaltensweisen zu einer Verwechslung zwischen manischen Phasen und externalisierenden Störungen (Castello & Brodersen, 2021).

Weitere depressive Störungen

Neben den bereits beschriebenen werden im DSM-5 noch weitere depressive Störungen aufgezählt, wie die „Substanz-/Medikamenteninduzierte Depressive Störung“, „Depressive Störungen aufgrund eines Anderen [sic] Medizinischen Krankheitsfaktors“ oder „Nicht Näher [sic] Bezeichnete Depressive Störung F32.9“. Bei der Diagnose „Andere Näher [sic] bezeichnete Depressive Störung F 32.89“ werden die Kriterien für eine depressive Störung nicht vollständig erfüllt, führen jedoch trotzdem in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden oder Beeinträchtigungen in den verschiedenen Funktionsbereichen. Hierbei kann zwischen der Bezeichnung „Rezidivierende kurze depressive Störung“, „Kurzzeitige depressive Episode (4 bis 13 Tage)“ und „Depressive Episode mit unzureichenden Symptomen“ unterschieden werden (APA, 2020).

2.2 Symptomatik und altersbedingte Ausprägungen

Gemäss heutigem Wissensstand unterscheiden sich die Formen depressiver Störungen zwischen Erwachsenen und Kindern bzw. Jugendlichen grundsätzlich zwar nicht, jedoch sind altersbedingte Ausprägungen in der depressiven Symptomatik bekannt (Nevermann & Reicher, 2001). Bei einer Depression treten klinische Symptome in vier Bereichen auf – im physiologischen, verhaltensmässigen, affektiven und kognitiven Bereich (Seiffge-Krenke, 2007). Bei jüngeren Kindern treten eher körperliche (somatische) Symptome auf. Je älter die Heranwachsenden werden, desto häufiger kommt es zu Symptomen im Bereich des Denkens und Bewertens (Nevermann & Reicher, 2001).

Affektive Symptomatik

Bei einer Depression ist der affektive Bereich besonders stark betroffen (Seiffge-Krenke, 2007). Die Stimmungslage kann traurig, niedergedrückt, unglücklich, leer, besorgt und reizbar sein (Essau, 2007).

Kinder und Jugendliche mit einer solchen Störung sind apathisch, haben jegliches Interesse an Beziehungen und Aktivitäten verloren, die sie vorher interessiert hatten, scheinen traurig ohne offenkundigen Anlass, können sich über nichts freuen, sind sehr irritierbar und ängstlich. Gedanken über den Tod treten auf und werden teilweise auch mitgeteilt. Scheinbar unmotiviertes Weinen wird ebenfalls berichtet. (Seiffge-Krenke, 2007, S. 187)

Kinder und Jugendliche berichten gemäss Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2007) mehr oder weniger deutlich von Affektveränderungen, welche ihnen aber auch äusserlich – zum Beispiel durch Körperhaltung und Mimik – angemerkt werden können. Laut Nevermann und Reicher (2001) können sich Gefühle der Traurigkeit und Niedergeschlagenheit zum Beispiel auch durch Verlangsamung des Handelns, Appetitlosigkeit und Weinen bemerkbar machen und bei länger andauernder freudloser Gefühlslage und Belastung kann sich auch eine eher gereizte und schnell aufbrauchende Stimmung zeigen. Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2007) besagen, dass depressive Kinder und Jugendliche oft lustlos und gelangweilt wirken und davon berichten, keine Freude und keinen Spass mehr empfinden zu können. Häufig wird eine niedergeschlagene Stimmung von einer starken Ängstlichkeit überdeckt. Dabei treten bei den Kindern und Jugendlichen Ängste vor Situationen auf, die früher keine Probleme darstellten. Ängstlichkeit kann jedoch auch dem depressiven Affekt vorausgehen. Dabei gesellt sich die depressive Stimmung zu der erhöhten Ängstlichkeit langsam hinzu. Bei vielen Kindern und Jugendlichen treten Gefühle der Einsamkeit auf. Sie denken, keine Freundinnen und Freunde zu haben und nicht geliebt zu werden. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem Empfinden von Wert- und Bedeutungslosigkeit. Je nach Entwicklungsstand der Kinder können auch Schuldgefühle vorkommen (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007). Weiters kann es gemäss Nevermann & Reicher (2001) zu Wutreaktionen kommen: „Kinder und Jugendliche zeigen Wutreaktionen nicht nur in Situationen, in denen sie sich durchzusetzen versuchen oder gegen einen bestehenden Zustand protestieren, sondern häufiger auch in Situationen einer empfundenen psychischen Überforderung“ (S. 26).

Kognitive Symptomatik

Je älter Kinder werden, desto mehr sind diese laut Nevermann und Reicher (2001) in der Lage, über sich selbst nachzudenken, wodurch psychische Symptome häufiger auftreten. Gemäss Castello (2017) kreisen die Gedanken von depressiven Schülern und Schülerinnen oft um negative Inhalte – beispielsweise um eine vermeintliche Wertlosigkeit, missglückte Situationen, negative Zukunftserwartungen oder um eine starke Hoffnungslosigkeit. Besonders bei Menschen, die zu Depressionen neigen, kommen ungünstige Denkmuster vermehrt vor. Die Beispiele für ungünstige Denkmuster samt Beispielsituationen aus dem Schulalltag in Tabelle 1 stammen von Castello (2017).

Tabelle 1
Ungünstige Denkmuster im Schulalltag

Denkmuster	Beispielsituation	Gedanke
Katastrophisieren	Schüler schreibt eine Klausur und befürchtet eine schlechte Bewertung.	„Wenn das passiert, ist alles aus.“
Positives ausschließen oder abwerten	Eine gute schulische Leistung wird erbracht.	„Das ist doch nichts Besonderes.“
Alles-oder-Nichts-Denken	Im Sportunterricht misslingt eine schwierige Übung.	„Ich bin nun total gescheitert, weil es nicht geklappt hat.“
Sicher und möglich als Synonym betrachten	In der Vorbereitung auf eine Prüfung treten Fehler auf.	„So wird das sicher nicht gelingen.“
Personalisierung	Der gesamte Klassenverband wird von einer Lehrkraft gerügt.	„Es liegt wieder mal an mir – ich bin schuldig.“
Gedankenlesen	Trotz Wortmeldung wird ein Schüler nicht aufgerufen.	„Er denkt, ich weiß die Antwort sowieso nicht.“
Unzulässiges Verallgemeinern	Eine schlechtere Bewertung durch eine neue Lehrkraft.	„Daran sieht man, wie viel ich eigentlich wirklich kann.“

(Castello, 2017, S. 41)

Oft sind gemäss Castello (2017) Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit und kognitive Belastbarkeit beeinträchtigt, was zu einem Nachlassen von Schulleistungen führen kann: „Schulische Überforderung, ob Ursache oder Folge einer Depression, ist nicht selten eine Begleiterscheinung depressiver Episoden“ (S. 41). Weiters können laut Seiffge-Krenke (2007) der Verlust von Interesse, Energie und Motivation sowie Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, das Leben der Kinder und Jugendlichen sehr schwer machen, wodurch Gedanken an den Tod entstehen können.

Verhaltensbezogene Symptomatik

Neben einem deutlich veränderten körperlichen Erscheinungsbild fallen depressive Störungen laut Seiffge-Krenke (2007) oftmals durch bestimmte Verhaltenssymptome auf. Langsame Körperbewegungen und die geringe Initiative zur Durchführung von Aktivitäten sind bei depressiven Kindern und Jugendlichen auffällig: „Es ist charakteristisch für depressive Kinder und Jugendliche, dass sie psychomotorisch sehr verlangsamt sind, ein Phänomen, das häufig begleitet wird von sozialer Isolation und einer bedeutsamen Verschlechterung ihrer schulischen Leistungen“ (S. 187).

Meistens ist die Sprache von depressiven Kindern und Jugendlichen langsam, leise und monoton und ein verringerter Sprachumfang und Ausdruck treten auf (Nevermann & Reicher, 2001). Andererseits gibt es auch Schüler und Schülerinnen, welche extrem unruhig und getrieben sind. Diesen Kindern fällt es schwer, ruhig sitzen zu bleiben und sie wandern ständig umher, was an hyperaktive Kinder erinnert. Daneben ist auch der Rückzug aus sozialen Beziehungen – sei es aus der Gleichaltrigengruppe oder dem Familienkreis – besonders auffallend. Die Kinder können zu Aussenseitern und Aussenseiterinnen werden und keine Freunde mehr haben (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007). Neben einem traurigen sozialen Rückzug stellen eine abgeflachte Mimik und Gestik oder häufiges Weinen weitere beobachtbare Verhaltensweisen dar (Castello, 2017). Eine Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls kann sich durch häufige Selbstkritik und die Tendenz, sich selbst herabzusetzen, zeigen. Die Kinder und Jugendlichen wirken wenig selbstsicher und tun sich schwer damit, sich selbst und ihre Interessen

durchzusetzen. Im extremen Fall kann dies mit der Tendenz einhergehen, sich selbst zu verletzen oder eigene Dinge zu zerstören (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007). Gemäss Nevermann & Reicher (2001) kann – je nach Ausmass des psychischen „Downs“ – schon die kleinste Anmahnung oder Aufforderung, das leiseste Wort der Kritik eine völlig unangemessene Ärgerreaktion auslösen und zu Verständigungsproblemen führen: „Eine dauerhaft anhaltende ärgerlich-gereizte Stimmung eines Kindes oder Jugendlichen kann vor allem in Familie und Schule zu eskalierenden Schwierigkeiten in der Verständigung führen“ (S. 25). Im folgenden Abschnitt wird auf Verhaltensweisen, welche für ein bestimmtes Alter der Heranwachsenden typisch sind, kurz eingegangen.

Kleinkindalter: Bei Kleinkindern, welche an Depressionen leiden, besteht häufig eine auffällige Spielunlust und eine fehlende Kreativität, beispielsweise während des Spielens und Malens oder anderen Beschäftigungen. Auch kann bei Kleinkindern mit Depressionen vermehrt selbststimulierendes Verhalten beobachtet werden. Zum Beispiel fallen diese Kinder durch Hin- und Herwiegen des Kopfes oder durch exzessives Daumenlutschen auf (Castello, 2017).

Vorschulalter: Bei Kindern im Vorschulalter, welche an einer Depression leiden, sind eine verminderte Mimik und Gestik, sozialer Rückzug und auch aggressives Verhalten beobachtbar. Ausserdem geben somatische Störungen Hinweise auf eine Depression (Castello, 2017). Die Kinder können leicht irritierbar und sehr stimmungslabil sein, sind schnell frustriert und haben eine mangelnde Fähigkeit, sich zu freuen. Typisch ist auch ein vermindertes Interesse an motorischen Aktivitäten oder beispielsweise ein Schaukeln mit dem Oberkörper. Auch die wiederholte Durchführung immer gleicher Aktivitäten ist charakteristisch (Nevermann & Reicher, 2001).

Schulalter: Schulkinder können ihre Gefühle häufig schon verbalisieren und auch negative Gedanken, wie zum Beispiel Selbstzweifel, äussern. Bei zunehmenden schulischen Anforderungen treten oftmals Leistungsprobleme auf (Castello, 2017). Ausgelöst durch die Erfahrung von schulischem Misserfolg beginnen manche depressiven Kinder, sich selbst stark zu kritisieren und zu bestrafen. Beispielsweise schlagen sie sich selbst ins Gesicht, ihren Kopf an die Wand oder zerreißen wichtige Arbeitshefte. Die betroffenen Schüler und Schülerinnen nehmen sich als weniger kompetent als andere wahr. Es kommt auch zu Verweigerung jeglicher Art von Tätigkeit. Häufig fällt es depressiven Kindern schwer, allein zu spielen und wenn sie mit anderen zusammenspielen, kommt es zu Streitereien. Bei depressiven Schulkindern, welche statt einer niedergedrückten Stimmung eher durch Unruhe und einen starken Bewegungsdrang auffallen, können Clownerien auftreten. Dadurch versuchen diese Kinder, über die eigentliche Stimmungslage hinwegzutäuschen (Nevermann & Reicher, 2001). Depressive Jugendliche wirken manchmal aufgrund von mangelnder Körperhygiene und dem Tragen von schmutziger Kleidung verwahrlost. Auch kann bei depressiven Jugendlichen ein antisoziales Verhalten, wie Weglaufen, extreme Irritierbarkeit oder Stimmungsveränderungen, auftreten (Seiffge-Krenke, 2007). Einige Jugendliche reagieren auf den inneren Zustand einer depressiven Episode mit selbstverletzendem Verhalten. Durch das Selbstverletzen kommt es zu einer prompten Reduktion der aversiv erlebten inneren Anspannung (Castello & Brodersen, 2021). Im Jugendalter können vor allem bei schweren Depressionen Verzerrungen im Denken auftreten, welche bis zu wahnhaften Vorstellungen reichen können. Dazu zählt zum Beispiel die Vorstellung, dass der Weltuntergang kurz bevorsteht. Bei einigen Jugendlichen kommt es

zu einem problematischen Suchtverhalten. Mithilfe von illegalen Drogen, Alkohol, Medikamenten oder exzessivem Spielen am PC wird versucht, emotionale Probleme zu kontrollieren (Castello, 2017).

Körperliche Symptomatik

Bei depressiven Kindern und Jugendlichen treten körperliche Beschwerden äusserst häufig auf. Jüngere Schulkinder reagieren auf eine depressive Verstimmung oft mit Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Einschlaf- und Schlafstörungen (Nevermann & Reicher, 2001). Dabei wird der Schlaf zum Beispiel nicht als erholsam empfunden oder das Schlafbedürfnis ist stark erhöht oder nicht vorhanden. Auch kann es zu Problemen bei der Nahrungsaufnahme, Appetitregulation und Verdauung kommen. Entweder wird ein verstärktes oder gar kein Hungergefühl wahrgenommen und Verstopfung und Durchfall kommen vor (Castello & Brodersen, 2021). Einnässen und Einkoten kann bei Kindern zu sozialer Ausgrenzung – vor allem in der Schule – führen. Es kommt aber auch vor, dass sich depressiv gestimmte Kinder und Jugendliche in Unwohlsein und körperliche Beschwerden flüchten, um unangenehmen Situationen – zum Beispiel in der Schule – auszuweichen (Nevermann & Reicher, 2001).

2.3 Häufige Komorbiditäten im Kindes- und Jugendalter

Als Komorbidität bezeichnet man das gemeinsame Auftreten von mindestens zwei Störungen in einem Individuum. Bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen treten in zwei Drittel der Fälle noch weitere Verhaltens- und Erlebensprobleme auf. Dazu zählen unter anderem Angststörungen, verschiedene Verhaltensstörungen, Überaktivität und Aufmerksamkeitsstörungen, Essstörungen, Drogen- oder Alkoholmissbrauch, Abhängigkeit und somatoforme Störungen (z.B. Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden etc.). Solche zusätzlichen (psychischen) Problemlagen können eine zugrundeliegende depressive Störung überdecken (Nevermann & Reicher, 2001). Im folgenden Abschnitt wird auf einige wenige Komorbiditäten, welche für den Schulalltag besonders relevant erscheinen, weiter eingegangen.

Angststörungen

Häufig gehen Angststörungen einer Depression voraus und können daher als Risiko für das Entwickeln einer depressiven Störung gesehen werden (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007). Depressionen und Angststörungen treten in ungefähr der Hälfte aller Fälle zusammen auf. Bei Störungen sozialer Ängstlichkeit haben die betroffenen Kinder in sozialen Situationen, in welchen sie mit fremden oder wenig vertrauten Menschen (auch Gleichaltrigen) in Kontakt sind, stark ausgeprägte Ängste und wirken schüchtern, zurückgezogen, unsicher und schwach. Öffentliches Sprechen, Unterhaltungen mit anderen und Blickkontakt werden vermieden und es kann zu vermehrtem Herzklopfen, Erröten und Übelkeit kommen. In der Schule haben diese Kinder Angst vor dem Aufgerufen-Werden und vor öffentlichem Sprechen, zum Beispiel bei mündlichen Beiträgen und Präsentationen. Der Begriff *Schulangst* beschreibt die Angst, in die Schule zu gehen. Mögliche Ursachen können beispielsweise Leistungsangst und soziale Angst sein. Bei der Schulphobie handelt es sich um eine panische Angst vor dem Schulbesuch, welche massive Trennungsängste (häufig von der Mutter) als Ursache hat. Um den Ausbruch einer möglichen Depression zu verhindern, sollte bei deutlichen Merkmalen von Angst professionelle Beratung eingeholt werden. Hierfür gibt es gut erprobte Handlungsverfahren – wie Angstbewältigungstrainings, Trainings sozialer Fertigkeiten, Problemlösetrainings, Selbstsicherheitstrainings oder Entspannungsverfahren (Nevermann & Reicher, 2001).

Depression und Aggression

Aggressives Verhalten zeigt sich beispielsweise in Form einer Störung des Sozialverhaltens, bei welchem das Kind oder der Jugendliche sich anderen Menschen und Tieren gegenüber aggressiv verhält, andere bedroht, Schlägereien beginnt, Waffen benutzt oder Eigentum zerstört. Auch Betrug, Diebstahl und schwere Regelverstöße können vorkommen. Dieses Verhalten hat häufig massive Auswirkungen auf schulische und soziale Bereiche. Bei einer Störung mit Oppositionellem Trotzverhalten zeigt das Kind bzw. der Jugendliche Autoritätspersonen gegenüber über mindestens sechs Monate ein negativistisches, feindseliges und trotziges Verhalten. Anweisungen werden nicht befolgt und es kommt zu häufigen Streitereien. Die betroffene Person wird schnell ärgerlich, ist empfindlich, häufig wütend und beleidigt, zeigt sich boshaft und ist nachtragend. Depressionen treten zeitlich gesehen meistens in Folge solcher Verhaltensstörungen auf. Gründe dafür können erfahrene Unbeliebtheit und Zurückweisung durch Gleichaltrige sein (Nevermann & Reicher, 2001). Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass eine gedrückte Stimmung in aggressivem Verhalten ausagiert wird. Im Gegensatz zu Mädchen, welche Ärger und Aggressionen eher gegen sich selbst zu richten scheinen, tendieren Jungen dazu, diese nach außen bzw. gegen andere zu richten (Groen & Petermann, 2011).

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Depression

Eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zeichnet sich durch ein durchgehendes Muster von Unaufmerksamkeit und bzw. oder Hyperaktivität-Impulsivität aus, welche das Funktionsniveau oder die Entwicklung beeinflusst (APA, 2020). In der Schule zeigt sich Unaufmerksamkeit zum Beispiel dadurch, dass der oder die Lernende Aufgaben nicht zu Ende führt, leicht ablenkbar ist oder wichtige Inhalte nicht aufnimmt. Impulsivität kann sich durch häufiges Herausrufen oder durch überschüssend impulsive Kontaktaufnahme mit Mitschülern und Mitschülerinnen bemerkbar machen. Hyperaktivität zeigt sich vor allem im Primarbereich dadurch, dass das Kind oftmals nicht ruhig am Platz sitzen bleibt und die motorische Aktivität zu Konflikten mit Gleichaltrigen führen kann (Wolff Metternich & Döpfner, 2006). Kinder mit ADHS erhalten häufig negative Rückmeldungen in sozialen Situationen wie auch beim Lernen. In der Interaktion mit Gleichaltrigen kann es aufgrund von unkontrolliertem Verhalten und sozialen Schwierigkeiten zu Ablehnung kommen und auch Beziehungen zu Eltern und Lehrpersonen sind oftmals sehr belastet. Ausserdem erhalten Schüler und Schülerinnen mit Aufmerksamkeitsstörungen häufig schlechtere Noten als es ihren Fähigkeiten entsprechen würde. Diese Erfahrungen können sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken und depressive Verstimmungszustände auslösen (Nevermann & Reicher, 2001). Das Zurechtkommen im Alltag ist für die Kinder und Jugendlichen umso schwieriger, je stärker die Komorbidität ist. Ausserdem erhöht eine starke Komorbidität die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind oder der Jugendliche in eine klinische Einrichtung eingewiesen wird und verschlechtert die Prognose (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007).

2.4 Häufigkeit und Verlauf depressiver Erkrankungen

Depression wird grossteils durch selbst erlebte Symptome definiert, weshalb es je nach Art der Untersuchungsmethode und Informationsquelle unterschiedliche Ergebnisse bezüglich der Auftretungshäufigkeit gibt. Insgesamt kann gesagt werden, dass depressive Störungen in der Kindheit seltener vorkommen und die Prävalenzraten mit Beginn des Jugendalters steigen. Es gibt Hinweise darauf, dass

es in den letzten Jahrzehnten zu einer Zunahme von depressiven Störungen bei Kindern und Jugendlichen gekommen ist. Ob es sich dabei um eine tatsächliche Zunahme oder eine verbesserte Wahrnehmung handelt, ist jedoch nicht sicher (Koch, Schweikardt, Weber & Kupferschmid, 2017). Laut Ergebnissen zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland aus der „Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten“ (BELLA-Kohortenstudie) aus dem Modul des Kinder- und Jugendgesundheits surveys (KiGGS) des Robert Koch-Instituts zeigten im Elternbericht 11,2 Prozent und im Selbstbericht 16,1 Prozent der Kinder und Jugendlichen klinisch bedeutsame Symptome für Depression auf. Wie bereits in der Literatur angenommen wird, schätzten auch bei dieser Untersuchung die Eltern internalisierende Auffälligkeiten der Kinder niedriger ein als ihre Kinder selbst. Zudem zeigten die Ergebnisse der Studie, dass mit zunehmendem Alter ADHS-Symptome sowie Störungen des Sozialverhaltens abnahmen und internalisierende Auffälligkeiten hingegen zunahmten. Dabei kamen bei Jungen häufiger Symptome von ADHS und Störungen des Sozialverhaltens und bei Mädchen öfter Symptome von Depression und Angst vor. Für Jungen stellt die Entwicklung zwischen ungefähr 3 und 11 Jahren eine sensible Phase für die Entstehung und Aufrechterhaltung von psychischen Auffälligkeiten dar. Bei Mädchen scheint besonders der Übergang vom Grundschulalter zwischen 9 und 11 Jahren bis zum Ende der Jugendzeit zwischen 15 bis 17 Jahren eine sensible Phase zu sein. In diesem Zeitraum zeigen Mädchen häufiger emotionale und verhaltensbezogene Probleme als Jungen (Baumgarten, Klipker, Göbel, Janitza & Hölling, 2018). Ab dem Jugendalter nimmt der Anteil von Mädchen mit diagnostizierter Depression immer weiter zu. Im Grossteil der vorhandenen Studien zeigen die Ergebnisse, dass ab der Pubertät zwei depressive Mädchen auf einen Jungen kommen (Seiffge-Krenke, 2007). Auch in der BELLA-Studie berichteten Mädchen beinahe doppelt so häufig von depressiven Symptomen, wobei diese bis zum Alter von 18 Jahren kontinuierlich stiegen und danach leicht abfielen (Baumgarten et al., 2018). Depressive Episoden klingen meistens nach einiger Zeit wieder ab. Jedoch besteht in sehr vielen Fällen ein hohes Rückfallrisiko mit Quoten zwischen 25 und 75 Prozent innerhalb von 5 Jahren. Bei Depressionen im Jugendalter kommt es häufig zu einem Wiederkehren im Erwachsenenalter und einem erhöhten Risiko der Entwicklung von anderen psychischen Auffälligkeiten (Castello, 2017).

2.5 Erkennung und Diagnostik depressiver Störungen im Schulalter

Hohe Komorbiditätsraten sowie entwicklungspezifische Ausprägungen der Symptomatik führen zu einer erschwerten Diagnosestellung (Ihle, Ahle, Jahnke & Esser, 2004). Daneben zeigen sich noch weitere diagnostische Probleme. So fällt es Kindern und Jugendlichen häufig schwer, die eigene Gefühlslage sprachlich auszudrücken, weshalb es notwendig ist, die depressiven Symptome aus dem beobachtbaren Verhalten zu erschliessen. Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass Berichte der Eltern und Selbstberichte der Kinder häufig keine grossen Übereinstimmungen zeigen. Anstatt Gefühle wie Depressivität anzusprechen, drücken Schulkinder diese häufig durch eine Vielzahl körperbezogener Beschwerden wie Kopf- und Magenschmerzen oder auch durch Schulangst aus. Daher sollte bei der Diagnostik depressiver Störungen im Kindes- und Jugendalter auf besondere Sorgfalt und den Einsatz von guten Instrumenten geachtet werden. Neben einer körperlichen Untersuchung, die weitere Aufschlüsse über verändertes Schlaf- und Essverhalten sowie Gewichtsveränderungen geben kann, sind auch psychologische und psychiatrische Untersuchungen notwendig (Seiffge-Krenke, 2007). Als

diagnostische Methoden werden in den „Leitlinien zur Diagnostik und Psychotherapie von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter“ die Exploration, die Verhaltensbeobachtung, diagnostische Interviews, Selbst- und Fremdbeurteilungsfragebögen, klinische Diagnose-Checklisten und schriftliche Vorbefunde empfohlen (Ihle et al., 2004). Um eine möglichst angemessene und erfolgreiche Behandlung zu erreichen, ist eine klinisch-psychologische Diagnostik – sowohl zu Beginn der Behandlung als auch im Rahmen einer kontinuierlichen Verlaufskontrolle über den weiteren Behandlungszeitraum hinweg notwendig (Groen & Petermann, 2011). Im folgenden Abschnitt wird auf die Exploration sowie die Verhaltensbeobachtung näher eingegangen, da diese zwei Verfahren für Lehrpersonen bedeutsam sind.

Exploration von Lehrpersonen

Bei der Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen manifestieren sich psychische Probleme auch im Kindergarten oder in der Schule und werden durch dortige Bedingungen beeinflusst. Informationen des Verhaltens in der Schule, die von den Erziehungsberechtigten und auch von den Kindern und Jugendlichen selbst stammen, unterscheiden sich oftmals von den Einschätzungen durch Erzieher und Erzieherinnen sowie Lehrpersonen. Die Exploration von Lehrpersonen durch psychologisch bzw. psychotherapeutisch ausgebildete Fachpersonen scheint folglich hilfreich zu sein, wobei das Einverständnis der Erziehungsberechtigten in schriftlicher Form vorliegen muss. Um mögliche Bedenken von Kindern und Jugendlichen – beispielsweise aus Angst vor negativen Konsequenzen oder der ungewünschten Weitergabe bestimmter Informationen – entgegenzuwirken, können Diagnostiker zum Beispiel auch gemeinsame Gespräche mit Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten und dem Kind oder Jugendlichen veranlassen. Bei solchen Gesprächen können auch Diskrepanzen in der Beurteilung geklärt werden. Eine Exploration der Lehrperson kann telefonisch oder persönlich erfolgen und durch zusätzliche Materialien (Berichte, Zeugnisse, Klassenarbeiten, Schulhefte, Fragebogen usw.) ergänzt werden. Neben den Rahmenbedingungen, wie dem Beziehungsstatus zwischen Lehrperson und Kind bzw. Jugendlichen und der bisherigen Schullaufbahn des Schülers oder der Schülerin, sind laut den „Leitlinien zur Diagnostik psychischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen“ folgende Aspekte aus der Sicht der Lehrpersonen zu erörtern:

- Die aktuelle Problematik, deren Auslöser, Auftretenshäufigkeit und Intensität sowie mögliche Konsequenzen für das Verhalten werden beschrieben.
- Der Entwicklungsstand in verschiedenen Bereichen (z.B. Sprache, Motorik, Selbstständigkeit), die schulischen Leistungen sowie Lern- und Leistungsmotivation, Arbeitsverhalten und soziale Kompetenzen werden besprochen. Auch die Stärken und Interessen des Kindes oder Jugendlichen sollten fokussiert werden.
- Die bisherige Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinsichtlich des Verlaufs der Symptomatik (z.B. durch andere Belastungen beeinflusst) sowie schulischer Kompetenzen und Leistungen wird beschrieben.
- Die Bedingungen im Kindergarten oder in der Schule werden aufgezeigt. Dazu zählen zum Beispiel die Integration in den Klassenverband, die Klassengröße und -zusammenstellung und die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind.

- Die Bemühungen der Lehrpersonen bzw. der Institution für die Bewältigung der Problematik werden erfragt. Zudem sollte ermittelt werden, inwiefern die Lehrpersonen die Ursachen für die Problematik beim Kind selbst vermuten oder diese den äusseren schulischen oder familiären Bedingungen zuschreiben.
- Die Bereitschaft der Lehrpersonen zu aktiver Mitarbeit bei der Therapie und zur Durchführung von Interventionen wird erfragt. Es werden Behandlungsziele der Lehrpersonen erarbeitet (Döpfner & Petermann, 2012).

Verhaltensbeobachtung

Durch eine direkte Verhaltensbeobachtung können gewisse Anzeichen einer depressiven Symptomatik erkannt werden, welche dem Diagnostiker bzw. der Diagnostikerin bedeutsame Informationen über den Zustand und die Probleme des Kindes oder Jugendlichen liefern. Dabei werden die aussagekräftigsten Beobachtungen in natürlichen Situationen – beispielsweise in der Schule – gemacht. Die Beobachtung kann direkt durch den Diagnostiker bzw. die Diagnostikerin oder auch in Form einer systematischen Fremdbeobachtung durch Lehrpersonen oder Eltern erfolgen. Folgende drei Verhaltenskategorien können strukturiert beobachtet werden:

Emotionaler und motivationaler Ausdruck: Dazu zählen direkte verbale Äusserungen oder auch Jammern, Kritisieren sowie nonverbale Äusserungen wie zum Beispiel die Sprachmelodie und Mimik.

Interaktionsverhalten/Selbstsicherheit: Hierbei werden beispielsweise Blickkontakt, Körperhaltung, Stimme sowie Kontaktaufnahme mit anderen Personen beobachtet.

Aktivitäten: Hierzu zählen beispielsweise das Aktivitätsniveau, motorische Verlangsamung und die vermehrte Beschäftigung mit sich selbst (Groen & Petermann, 2011).

2.6 Erklärungsmodelle zur Entstehung von Depression

Verschiedene theoretische Erklärungsmodelle versuchen, auf die Frage nach der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen eine Antwort zu geben (Nevermann & Reicher, 2001). In diesem Kapitel werden einige der Modelle kurz vorgestellt, wobei vorwiegend auf kognitiv-behaviorale sowie multifaktorielle Modelle eingegangen wird. Eine Ausführung psychoanalytischer bzw. psychodynamischer Modelle findet in dieser Arbeit keinen Platz, auch wenn sich hier ebenfalls interessante Theorien finden.

Die Kognitive Theorie von Beck

Dieses Modell beinhaltet drei Teile: Die *kognitive Triade*, *Schemata* und *kognitive Fehler*. Die erste Komponente der kognitiven Triade beschreibt das negative Selbstbild der depressiven Person, welche sich aufgrund von angeblicher Fehlerhaftigkeit oder Benachteiligung selbst unterschätzt oder kritisiert. Der zweite Bestandteil der Triade stellt eine negative Interpretation der eigenen Erfahrungen dar. Dabei werden persönlich erlebte Situationen negativ und fehlerhaft eingeschätzt. Die dritte Komponente der kognitiven Triade beschreibt negative Zukunftserwartungen mit der Annahme, dass derzeitige Schwierigkeiten ewig weitergehen werden (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979/2017). Unter dem Begriff *negative Schemata* versteht man stabile kognitive Verarbeitungsmuster, welche beispielsweise bereits in der Kindheit aufgrund belastender Ereignisse entstanden sind. Die depressive Person nimmt Reize bestimmter Situationen anhand dieser negativen Denkschemata verzerrt wahr und bewertet sie danach.

Diese Schemata können über lange Zeit latent bleiben, in Stresssituationen wieder aktiviert werden und die kognitive Triade auslösen. Der dritte Bestandteil des Modells beinhaltet die kognitiven Fehler (Beck, 1975, zitiert nach Groen & Petermann, 2011, S. 94). Groen und Petermann haben für jede Art von kognitivem Fehler (Denkmuster) ein Beispiel aus dem Leben eines Kindes oder Jugendlichen tabellarisch aufgelistet. Tabelle 2 zeigt einen Auszug daraus.

Tabelle 2
Beispiele für kognitive Fehler

Denkmuster	Beispiele
<i>Willkürliche Schlussfolgerung</i> Bestimmte Schlüsse werden willkürlich und ohne Beweise gezogen.	- „Meine Eltern haben mir nichts mitgebracht. Sie lieben mich nicht.“ - „Claudia hat mich gestern nicht angerufen. Sie will nicht mehr meine beste Freundin sein.“
<i>Selektive Verallgemeinerung</i> Die Konzentration wird auf ein aus dem Zusammenhang gerissenes Detail gelegt, bedeutsamere Situationsmerkmale werden ignoriert.	- „Der Lehrer hat einen anderen Klassenkameraden drangenommen. Er beachtet mich nicht.“ - „Meine Eltern haben meine kranke Schwester heute im Krankenhaus so lange umarmt. Sie mögen sie mehr als mich.“
<i>Übergeneralisierung</i> Eine allgemeine Regel oder Schlussfolgerung entsteht auf der Basis isolierter Vorfälle und wird undifferenziert auf ähnliche oder andere Situationen übertragen.	- „Gestern hat mich Sarah auf dem Schulhof nicht begrüßt. Ich lerne nie ein Mädchen kennen.“ - „Hannes findet meine Turnschuhe nicht gut. Ich habe einen schlechten Geschmack.“
<i>Maximierung</i> Die Bedeutung kleiner Fehler und Mängel wird überbewertet.	- „Auf dem Bild, das ich gemalt habe, ist ein kleiner Farbkleck, deshalb ist es schlecht.“ - „Heute habe ich eine Frage des Lehrers nicht verstanden. Die ganze Stunde hat nichts gebracht.“
<i>Minimierung</i> Positive Leistungen werden abgewertet.	- „Die gute Note in der Klassenarbeit lag doch nur an den einfachen Aufgaben, das war Zufall.“ - „Ich bin doch nur in der Mannschaft, weil es keine anderen Spieler gibt. Das würde jeder schaffen.“
<i>Personalisation</i> Äußere Ereignisse werden auf sich selbst bezogen, auch wenn es keine Grundlage gibt für diesen Zusammenhang.	- „Dass die Leute auf der Party schlechte Laune haben und die Stimmung schlecht ist, liegt doch nur daran, dass ich auch dabei bin.“ - „Meine Eltern lassen sich scheiden, weil ich ihnen immer so viel Kummer gemacht habe.“
<i>Schwarz-Weiß-Denken</i> Alle Erfahrungen werden zwei sich gegenseitig ausschließenden Kategorien zugeordnet.	- „Alles ist furchtbar schrecklich und nicht zu ertragen.“ – „Alles ist super und hundertprozentig.“

(Groen & Petermann, 2011, S. 93-94)

Modell der gelernten Hilflosigkeit

Anhand von Tierversuchen entstand in den 70er Jahren das *Konzept der gelernten Hilflosigkeit* (Essau, 2007). Seligman (1975) sieht die Ursache für Depression in einer Überzeugung der depressiven Person, dass reagieren bzw. sich anstrengen keinen Sinn macht, da die Situation nicht kontrolliert werden kann und sie selbst folglich hoffnungslos ist. Verschiedene, wiederholte Erfahrungen können zur Entstehung dieser Annahmen führen, wie zum Beispiel das Versagen in der Schule (Seligman, 1999/1975).

Kontrollierbarkeit und Hilflosigkeit spielen in den Begegnungen des Kindes mit unserem Erziehungssystem eine Hauptrolle. Die Schule stellt fast für jedes Kind eine mühsame Erfahrung dar, und gleichzeitig mit Lesen, Schreiben und Rechnen lernt das Schulkind, wie ich glaube, genau, wie hilflos oder wie effektiv es ist. (ebd., S. 145)

Aus dem Modell der gelernten Hilflosigkeit entwickelte sich der Begriff der *Hoffnungslosigkeitsdepression* weiter (Nevermann & Reicher, 2001). Diese Theorie wurde mit einem Bewertungsprozess (Attributionsprozess) ergänzt, durch welchen Menschen äusseren Umständen bestimmte Ursachen zuschreiben und welcher das Ausmass der Hilflosigkeit mitbestimmen soll. Hilflose Menschen führen Misserfolge eher auf persönliche Fähigkeiten zurück und Erfolge eher auf Glück oder Zufall. Ursachenzuschreibungen können internal oder external, global oder spezifisch und stabil oder variabel sein (Seligman, 1999). Es konnte nachgewiesen werden, dass Kinder, die negative Erlebnisse intern, stabil und global zuschreiben – die also annehmen, selbst für Misserfolge verantwortlich zu sein und diese als dauerhaft und in allen Fächern vorkommend erleben – ein erhöhtes Depressionsrisiko haben (Nevermann & Reicher, 2001). Die Wahrscheinlichkeit einer Hoffnungslosigkeits-Depression steigt mit zunehmender Wahrnehmung, Ereignisse in der Umgebung nicht selbst beeinflussen zu können (Essau, 2007).

Verstärker-Verlust-Modell nach Lewinsohn

In der Theorie von Lewinsohn (1974) wird Depression als Reaktion auf mangelnde positive Verstärkung in wichtigen Lebensbereichen gesehen. Aufgrund von dieser mangelnden positiven Verstärkung nimmt die Person weniger an Aktivitäten teil, wodurch Depression entsteht (Lewinsohn/Arconad, 1981, zitiert nach Essau, 2007, S. 113). Es wird angenommen, dass drei Faktoren das Ungleichgewicht positiver und negativer Konsequenzen (Verstärker) verursachen: Mangelnde soziale Fertigkeiten, eine Umwelt, die wenig Möglichkeiten für positive Erfahrungen bietet und eine veränderte Sensibilität für positive und negative Ereignisse, indem zum Beispiel sensibel auf negative soziale Rückmeldungen reagiert wird (Lewinsohn et al., 1974, zitiert nach Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007, S. 66).

Defizit im Problemlösen als Ursache einer Depression

Diese Theorie von Nezu et al. (1989) sieht ineffiziente Problemlösefertigkeiten als ein Risiko für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer Depression an. Zu den Problemlösefertigkeiten werden dabei das Definieren und Verbalisieren des Problems, das Finden von alternativen Lösungen, die Entscheidung für eine Lösung, das Ausführen der Lösung sowie die Überprüfung des Lösungserfolges gezählt. Je mehr dieser Komponenten betroffen sind, desto grösser wird das Depressionsrisiko eingeschätzt. Problemlösekompetenzen können durch eigene Erfahrungen und durch stellvertretendes Lernen erworben werden (Nezu et al. 1989, zitiert nach Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007, S. 70-71).

Das „Competency-Based-Model“

Beim „Competency-Based-Model of depression in children“ von Cole (1990) wird positiven oder negativen Rückmeldungen auf das Verhalten in verschiedenen Bereichen (Leistung, Aussehen usw.) eine wichtige Rolle bei der Entwicklung eines positiven Selbstschemas zugeschrieben (Cole, 1990, zitiert nach Essau, 2007, S. 113). Bereits in der Grundschule beeinflussen Kompetenzbewertungen durch andere (z.B. durch Gleichaltrige) das Selbstwertgefühl. Zutrauen in eigene Fertigkeiten beruht auf der Wahrnehmung der Kinder, wie sie von anderen bewertet werden. Dieses Feedback aus der Umwelt wird internalisiert (Essau, 2007).

Integrative Entwicklungsmodelle

Heutzutage wird gemäss Groen und Petermann (2008) von verschiedenen Autoren und Autorinnen (Alsaker & Dick-Niederhauser, 2006, Cyranowski et al., 2000; McCauley et al., 2001) versucht, das Zusammenspiel von verschiedenen biopsychosozialen Faktoren in integrativen Entwicklungsmodellen zusammenzufassen. Es wird angenommen, dass sich aufgrund von Wechselwirkungen zwischen Temperamentsmerkmalen (z.B. ungünstige Stimmungsregulation, Schüchternheit) des Kindes und einem bestimmten elterlichen Erziehungs- und Bindungsverhalten (z.B. wenig Zuwendung, Bestrafung) beim Kind eine besondere Vulnerabilität bzw. Verletzlichkeit entwickeln kann. Diese Vulnerabilität zeigt sich zum Beispiel in Form von geringeren sozialen Fertigkeiten, Rückzug, mangelnder Emotionsregulation, höherer Stressempfindlichkeit oder negativen kognitiven Erwartungs- und Bewertungsmustern. In schwierigen Lebenssituationen oder auch bei Herausforderungen des Jugendalters kann diese erhöhte Verletzlichkeit eine Depression auslösen. Ungünstige Verhaltens- und Erlebensmuster sowie zusätzliche Belastungen und Stress, zum Beispiel in Form zwischenmenschlicher Probleme und schulischer Schwierigkeiten, begünstigen und verstärken die depressive Symptomatik (Groen & Petermann, 2008).

Emotionsregulation und negative Affektivität

Ein bedeutender Risikofaktor für depressive Störungen sind laut Groen und Petermann eine dysfunktionale Emotionsregulation bzw. eine andauernde negative Stimmungslage, welche von der betroffenen Person nicht aus eigener Kraft positiv verändert werden kann. Unter Emotionsregulation sind körperliche, emotionale, kognitive und soziale Prozesse gemeint, mit denen emotionale Erregung kontrolliert, modifiziert und umgeleitet werden kann, um in belastenden Situationen möglichst angemessen zu handeln (Groen & Petermann, 2011).

2.7 Risiko- und Schutzfaktoren für Depression

Bei der Entstehung einer depressiven Störung bei Kindern und Jugendlichen wird gegenwärtig von einem komplexen Zusammenspiel biologischer, sozialer und psychischer Faktoren ausgegangen, wobei bei vielen Aspekten schwer zu unterscheiden ist, ob es sich dabei um eine Begleiterscheinung oder um eine Folge der Depression handelt (Groen & Petermann, 2008).

Im folgenden Abschnitt werden einige mögliche Faktoren genannt, welche die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten depressiver Symptomatiken erhöhen können.

Familiäre Faktoren

Zu den familiären Faktoren, welche eine depressive Erkrankung fördern können, zählen unter anderem eine geringe Bindungsqualität zwischen Eltern und Kind – welche sich zum Beispiel durch wenig emotionale Verfügbarkeit und Unterstützung, mangelnde Fürsorge, geringe Kommunikation und Empathie oder gar Ablehnung, Feindseligkeit, Vernachlässigung und Strafe kennzeichnet. Ausserdem können Trennungen und Verlusterlebnisse – zum Beispiel durch den Tod eines Familienmitglieds oder der Scheidung der Eltern, Ehe- und Erziehungsstreitigkeiten, Armut, Missbrauch oder Misshandlung einen Risikofaktor darstellen (Groen & Petermann, 2008). Als bedeutender Risikofaktor gelten auch psychische Störungen eines Elternteils. Viele empirische Studien konnten nachweisen, dass bei Kindern mit einem depressiven Elternteil die Wahrscheinlichkeit einer depressiven Störung um ein Vielfaches erhöht

ist (Groen und Petermann, 2011). Depressive Eltern können möglicherweise aufgrund eigener Belastungen weniger auf ihre Kinder eingehen, reagieren weniger einheitlich und positiv oder sogar ablehnend und vernachlässigend. Aufgrund der Erkrankung der Eltern kann es auch vermehrt zu Ehestreitigkeiten oder Arbeitslosigkeit kommen (Groen & Petermann, 2008). Auch kann eine Neigung, depressiv zu werden, genetisch weitergegeben werden, da Gene die Persönlichkeit, die Stressreaktion des Gehirns sowie den Gehirnstoffwechsel beeinflussen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine kausale Wirkung, sondern um einen risikoerhöhenden Faktor (Nevermann & Reicher, 2001).

Biologische Faktoren

Es wird vermutet, dass bestimmte Vorgänge im Gehirn an der Entstehung von Depressionen beteiligt sein können. Dabei wird von einem Ungleichgewicht von Neurotransmittern (z.B. von Serotonin und Noradrenalin) ausgegangen. Auch hormonelle Besonderheiten von depressiven Kindern und Jugendlichen wurden untersucht, wobei die Ergebnisse hierbei nicht eindeutig sind (Nevermann & Reicher, 2001). Weiters können cerebrale Auffälligkeiten sowie eine erhöhte biologische Stressempfindlichkeit Risikofaktoren für depressive Erkrankungen darstellen (Groen & Petermann, 2008).

Soziale Kontakte und Beziehungen zu Gleichaltrigen

Freundschaften, soziale Anerkennung und Gruppenzugehörigkeit zu Gleichaltrigen stellen für Kinder und Jugendliche einen sehr wichtigen Aspekt des täglichen Lebens dar. Mit steigendem Alter nimmt die Bedeutung der Peergruppe wie auch deren Einfluss zu. Jugendliche versuchen, innerhalb der Gleichaltrigengruppe emotionalen Halt zu finden (Nevermann & Reicher, 2001). Geringere soziale Kompetenzen, weniger enge Beziehungen und Kontakte zu Gleichaltrigen, Ablehnung und Isolation oder belastende Erfahrungen im Freundeskreis, wie zum Beispiel Streit, Trennung, Tod oder Krankheit, können Risikofaktoren für depressive Erkrankungen sein (Groen & Petermann, 2008).

Alltägliche Stressoren und kritische Lebensereignisse

Im Vorfeld depressiver Episoden kommt es gehäuft zu belastenden Lebensereignissen. Dabei können aversive Lebensereignisse sowie chronische Schwierigkeiten und ungünstige soziale Lebensbedingungen (z.B. soziale Benachteiligung) Risikofaktoren darstellen (Hautzinger, 1998). Stressvolle Ereignisse und Erfahrungen, wie zum Beispiel schulische Überforderung oder schulischer Misserfolg, körperliche Krankheiten, Krankenhausaufenthalte oder Umzüge erhöhen das Risiko für depressive Symptome (Groen & Petermann, 2008).

Dysfunktionale Kognitionen und Copingstrategien

Bestimmte Denkinhalte können die Stimmung beeinträchtigen und depressionsfördernd wirken (Nevermann & Reicher, 2001). Auf die Bedeutung und Wirkung dysfunktionaler Kognitionen wurde in dieser Arbeit bereits eingegangen. Auch mangelnde Problemlösefertigkeiten gelten als Risiko für depressive Erkrankungen (Groen & Petermann, 2008), da die Art und Weise, wie mit Problemen und Stress umgegangen wird (Copingstrategien) wichtiger sein kann als das belastende Ereignis selbst (Nevermann & Reicher, 2001).

Ätiologische Erklärung geschlechtsspezifischer Unterschiede

Frauen weisen ein doppelt so hohes Risiko auf, an einer unipolaren Depression zu erkranken, wie Männer. Das Erkrankungsrisiko scheint gemäss unterschiedlicher Studien für Mädchen und für junge Frauen früher zu liegen sowie im Jugendalter und frühen Erwachsenenalter steiler anzusteigen als bei Jungen und jungen Männern (Hautzinger, 1998). Besonders bei Mädchen können Veränderungen des Körpers und Stimmungsschwankungen aufgrund von hormonellen Umstellungen und Schmerzen Depressionen begünstigen. Auch verwenden Mädchen andere Copingstrategien im Umgang mit Problemen als Jungen. Statt sich abzulenken, tendieren sie eher zu Grübeleien und setzen sich dadurch vermehrt negativen Gefühlen aus (Rothe, 2008). Zudem sind Frauen häufiger von Gewalt, sexuellem Missbrauch oder Armut betroffen sowie einer höheren Rollenbelastung ausgesetzt (Nevermann & Reicher, 2001).

2.8 Therapie und Prävention von Depression bei Kindern und Jugendlichen

In der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen werden laut Harrington (2001) vor allem verschiedene Formen der kognitiven Verhaltenstherapie sowie die interpersonelle Therapie angewendet. Die beiden Therapieformen werden im folgenden Abschnitt kurz vorgestellt.

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)

Diese Form der Psychotherapie wird heutzutage als wirkungsvollste Behandlungsmethode angesehen. Hierbei kommen unterschiedliche therapeutische Techniken und Inhalte zum Einsatz, die zum Ziel haben, ungünstige Verhaltens- und Denkmuster zu modifizieren und Kontrolle über negative Emotionen und körperliche Empfindungen zu erlangen (Ihle, Groen, Walter, Esser & Petermann, 2012). Da die kognitive Triade auch bei depressiven Kindern und Jugendlichen nachgewiesen werden konnte, zielt die kognitive Verhaltenstherapie auf die Umwandlung von depressiven Denkschemata in positive Denkschemata (Harrington, 2001). Zudem werden in einem Verhaltens-Modul Zusammenhänge zwischen Stimmung und Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen identifiziert sowie die Anzahl von angenehmen Aktivitäten gesteigert. In einem Kommunikations- und Problemlösemodul erlernen die Kinder und Jugendlichen Fähigkeiten, die ihnen helfen sollen, gesunde Beziehungen aufzubauen und zu erhalten. Zu beachten ist, dass nicht ausgereifte kognitive Fähigkeiten ein Therapiehindernis darstellen können und jüngere Patienten oder Patientinnen mehr aktiv-spielerorientierte Ansätze in der Therapie benötigen (Rey & Birmaher, 2009).

Interpersonelle Therapie (IPT)

Es liegen erste Hinweise für die Wirksamkeit dieser Psychotherapieform bei Jugendlichen vor. Die Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen werden bei diesem Ansatz vor allem auf zwischenmenschliche Probleme und fehlangepasste Beziehungen zurückgeführt. Folglich werden die Bereiche *interpersonelle Verluste*, *interpersonelle Rollenkonflikte*, *interpersonelle Defizite*, und *Rollenwechsel* bearbeitet. Neben einer psychoedukativen Aufklärung stehen soziale Konflikte, wie zum Beispiel der Umgang mit elterlicher Autorität, Tod von Bezugspersonen, Umgang mit Gleichaltrigen und Gruppendruck, im Fokus der Therapie (Ihle et al., 2012). Auch soll der Zusammenhang zwischen Stimmung und aktuellen interpersonellen Events erkannt werden. Mit dem Ziel, die Stimmung zu verbessern, wird zu normalen Aktivitäten – vor allem im schulischen Bereich – ermuntert. Zudem werden interpersonelle Fähigkeiten erarbeitet und eingeübt (Rey & Birmaher, 2009).

Medikamentöse Therapie

Eine medikamentöse Therapie mit Psychopharmaka wird vor allem bei starken Depressionen mit schweren psychosozialen Beeinträchtigungen und bei Versagen der kognitiven Verhaltenstherapie empfohlen. Eine relativ gute Wirksamkeit mit geringen körperlichen Nebenwirkungen zeigt eine Behandlung mit Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI). Allerdings gibt es Hinweise auf vermehrte Suizidgedanken bei der Behandlung mit einem SSRI. Eine enge fachärztliche Kontrolle ist daher unbedingt notwendig (Groen & Petermann, 2008).

Präventionsprogramme

Man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Arten von Präventionsprogrammen. Selektive Präventionsprogramme kommen bei Personengruppen mit erhöhtem Risiko, eine Störung zu entwickeln – hierzu zählen zum Beispiel Jugendliche mit subklinischer Depression und Kinder mit einem depressiven Elternteil – zum Einsatz. Hingegen wenden sich universelle Präventionsprogramme, unabhängig vom Risiko der einzelnen Personen, an einer Depression zu erkranken, an die gesamte Personengruppe (Pössel, Horn, Seemann & Hautzinger, 2004). Universelle Programme sind vor allem für den Einsatz in der Schule entwickelt worden und sollen den Kindern und Jugendlichen spezifische kognitive, emotionale und soziale Kompetenzen vermitteln (Groen & Petermann, 2011).

2.9 Auswirkungen depressiver Symptomatiken im Schulalltag

Obwohl eine depressive Befindlichkeit nicht immer zu Schulversagen führen muss, kann grundsätzlich angenommen werden, dass Schüler und Schülerinnen mit depressiver Symptomatik schwerer als andere zu schulischem Erfolg gelangen und hinter ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit zurückbleiben. Eine Vielzahl an depressiven Symptomen, welche vorhanden sein können, sind für eine erfolgreiche Bewältigung des Schulunterrichts hinderlich. Dazu zählen zum Beispiel eine traurige, gereizte Stimmung, Müdigkeit, Lustlosigkeit, Konzentrationsprobleme, negative Gedanken, Hoffnungslosigkeit und körperliche Beschwerden. Auch ein schlechtes Selbstwertgefühl, sozialer Rückzug und soziale Konflikte erschweren den Schulalltag (Nevermann & Reicher, 2001). Im folgenden Abschnitt werden einige für das schulische Lernen bedeutsame Bereiche aufgezeigt, welche aufgrund einer depressiven Symptomatik negativ beeinflusst sein können. Die Einteilung in die folgenden Bereiche stammt von Castello & Brodersen (2021). Diese Autoren beschreiben zusätzlich noch den Bereich „Emotionen und Lernen“, welcher im folgenden Abschnitt jedoch nicht näher erläutert wird.

Kognitive Leistungsfähigkeit

Bei Kindern und Jugendlichen mit depressiver Symptomatik verändert sich häufig das Denken. Dabei sind vor allem kognitive Leistungsfähigkeiten, wie die Konzentrations- und Merkfähigkeit, die allgemeine Belastbarkeit und die Geschwindigkeit des Denkens, betroffen (Castello & Brodersen, 2021). So konnte beispielsweise in einer Studie festgestellt werden, dass bei Personen mit Major Depression die Geschwindigkeit, mit der Informationen verarbeitet werden, reduziert ist (Snyder, 2013).

Exekutive Funktionen: Unter Exekutiven Funktionen werden verschiedene kognitive Prozesse verstanden, die notwendig sind, um zielgerichtet handeln zu können. Zu diesen kognitiven Prozessen zählen das Setzen von Zielen, die Selbstkontrolle, das Planen und Steuern von Aktionen, die Hemmung von

Impulsen (Inhibition), das Manipulieren und Abspeichern von Informationen (Arbeitsgedächtnis) sowie die Steuerung der Aufmerksamkeit. Exekutive Funktionen beeinflussen soziale Interaktionen, emotionale Reaktionen sowie Lernprozesse und sind für den Schulerfolg sehr bedeutend (Lidzba, Everts & Reuner, 2019). In der Studie von Snyder (2013) konnte festgestellt werden, dass bei Menschen mit Major Depression diese Exekutiven Funktionen häufig beeinträchtigt sind. In der Schule werden gemäss Castello (2019) hohe Anforderungen an die Fähigkeiten der Exekutiven Funktionen gestellt – beispielsweise, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentrieren oder die Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten muss. Ebenso müssen die Schüler und Schülerinnen häufig spontane und impulsive Reaktionen zurückhalten, Ablenkungen durch Sitznachbarn und Sitznachbarinnen, laute Geräusche und aufkommende Gedanken müssen ignoriert, Handlungsschritte geplant und Entscheidungen getroffen werden. All diese für den Unterricht wichtigen Fähigkeiten zählen zu den Exekutiven Funktionen und erschweren laut Castello (2019) das Lernen: „Für den Schulalltag heißt das, dass es Kindern und Jugendlichen mit Depressionen schwerfällt, dem Unterrichtsgeschehen zielgerichtet zu folgen, die Lerninhalte adäquat zu verarbeiten und Aufgabenstellungen zielgerichtet zu erledigen: Leistungseinbußen sind häufig die Folge“ (S. 29).

Denkmuster und kognitive Schemata: Dysfunktionale Kognitionen haben auf das Verhalten der Lernenden während des Unterrichts und darüber, wie sie mit den eigenen Leistungsergebnissen umgehen, Einfluss. Wenn beispielsweise eine Schülerin denkt, die Lehrperson nehme an, sie wisse die Antwort sowieso nicht, meldet sie sich möglicherweise seltener im Unterricht. Ein anderes Beispiel ist ein Schüler, der eine falsche Antwort gegeben hat und nun der Meinung ist, völlig versagt zu haben (Denkmuster: Alles-oder-nichts-Denken). Dieser wird sich wahrscheinlich frustriert fühlen und zukünftig ähnliche Situationen meiden (Castello, 2019).

Motivation und Interesse

Bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen ist oftmals zu beobachten, dass sie sich für Themen, mit denen sie sich früher gerne beschäftigt haben, nicht mehr interessieren. Dieses Desinteresse zieht eine sinkende Anstrengungsbereitschaft und verminderte Lernmotivation, Gefühle von Trägheit und Antriebslosigkeit mit sich. In der Folge kann eine allgemeine Schulunlust auftreten (Castello, 2019).

Fähigkeitsselbstkonzept

Ein unerwarteter Rückgang von Schulleistungen und die damit einhergehenden negativen Konsequenzen, welche zum Teil vom Elternhaus verstärkt werden, können das Selbstwertgefühl bedrohen. Ein geringes Selbstwertgefühl schränkt die Leistungsfähigkeit eines Kindes oder Jugendlichen ein, was die Entwicklung positiver Selbstüberzeugungen verhindert (Nevermann & Reicher, 2001). Ein ungünstiges Fähigkeitsselbstkonzept sowie die depressionsbedingten kognitiven Beeinträchtigungen stehen laut Castello (2019) mit den Leistungsrückmeldungen, welche die Lernenden erhalten, in Wechselwirkung: „Schneiden sie beispielsweise aufgrund mangelnder Konzentrationsfähigkeit in Leistungstests schlecht ab, fällt auch das Feedback entsprechend negativ aus, was die selbst gerichtete negative Bewertung noch verstärkt“ (S. 29-30).

Sozialverhalten

Aufgrund von erhöhter Reizbarkeit oder aggressivem Verhalten, welches bei depressiven Kindern und Jugendlichen auftreten kann, ist der Kontakt zu Mitschülern und Mitschülerinnen oftmals erschwert. Das soziale Miteinander in einer Klasse ist für Schüler und Schülerinnen mit depressiver Symptomatik daher häufig eine Herausforderung. Neben externalisierenden Verhaltensproblemen stellt auch ein Vermeidungsverhalten der betroffenen Kinder und Jugendlichen Probleme für die Integration dar. Dabei kann eine geringe Integration in die Klassengemeinschaft als Folge auf dieses Rückzugsverhalten auftreten oder auch Grund für einen noch stärkeren Rückzug sein (Castello, 2019). „Fühlt sich eine Schülerin oder ein Schüler mit Depression wenig integriert und hat kaum enge soziale Beziehungen, nimmt auch die Tendenz zu, Probleme und Sorgen mit sich selbst ausmachen zu wollen, anstatt Hilfe zu suchen“ (Castello, 2019, S. 31). Neben Leistungsproblemen kann auch eine mangelnde soziale Integration dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mit Depressionen Schulunlust verspüren (ebd.).

3 Bedeutsamkeit und Zielsetzung der Arbeit

Im Folgenden wird erläutert, welche heilpädagogische Bedeutung das Verfassen dieser Arbeit hat und welche Ziele dabei verfolgt werden.

3.1 Heilpädagogische Relevanz

Die Heilpädagogik beschäftigt sich mit der Erziehung und Bildung unter erschwerten Bedingungen (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2010). Lernende mit psychischen Auffälligkeiten stellen die grösste Gruppe mit besonderem Förderbedarf dar. Viele der betroffenen Kinder und Jugendlichen entwickeln ohne professionelle Unterstützung Verhaltensschwierigkeiten. Neben dem subjektiven Leiden der betroffenen Personen kommt es häufig auch zu Unterrichtsstörungen, aggressivem Sozialverhalten, Rückzug, sozialen Ansteckungseffekten oder auch langfristig zu Schulabsentismus (Castello & Brodersen, 2021). Um solche sekundären Verhaltensstörungen bei spezifischen Funktionsbeeinträchtigungen – unter anderem im Förderschwerpunkt *Emotionale Entwicklung* – zu minimieren, unterstützen SHPs die Lernenden mit besonderem Förderbedarf durch Präventionsmassnahmen und Kompensationstechniken. Durch eine präventive pädagogische Arbeit im emotional-sozialen Bereich sowie durch Früherkennung kann versucht werden, die Verfestigung von Problemen zu verhindern. Es empfiehlt sich, dass Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen in Regelschulen die Funktion der verstärkten Aufmerksamkeit auf mögliche Problementwicklungen übernehmen. Für Kinder und Jugendliche, die psychisch erkrankt sind, ist es im Sinne der Inklusion wichtig, dass sie überhaupt wahrgenommen werden und in der Folge darauf die Exklusion aus dem Regelschulwesen durch eine sonderpädagogische Begleitung und Beratung der Regelschullehrkräfte hinsichtlich des Umgangs mit den betroffenen Lernenden verhindert wird (Stein & Müller, 2018). Um Regelschullehrkräfte beraten zu können, muss die heilpädagogisch tätige Person über Fachwissen und methodisches Know-how verfügen (Ondracek, 2020). Zu den Kompetenzen von SHPs gehören auch das Nennen von Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sowie das Verständnis der Bedeutung dieser für die Prävention von Verhaltensabweichungen (Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, 2016).

Neben der in Kapitel 2 erfolgten Darstellung zentraler Begriffe und Konzepte zum Thema Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, welches für die Erkennung von emotionalen Problemen und die Beratung von Regelschullehrkräften notwendig ist, sollen in dieser Arbeit auch schulisch relevante Risiko- und Schutzfaktoren bei der Entwicklung von depressiven Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Setting erörtert werden. Neben dem Erfassen und Diagnostizieren gehören zu den heilpädagogischen Aufgaben auch Interventionen - wie das Therapieren, Fördern und Unterrichten (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2010). Die Beratung und Unterstützung von Fachpersonen aus Regelschule und Heilpädagogik bezüglich Fragen des Lernens bei spezifischen Funktionsbeeinträchtigungen in der sozialen und emotionalen Entwicklung gehören ebenso zu den Kompetenzen von SHPs. Diese verwenden spezifische Methoden, Techniken, Lehrmittel und Hilfsmittel, um Lernenden mit Funktionsbeeinträchtigungen – unter anderem im psychischen und emotional-sozialen Bereich – die Erschliessung des Lerngegenstandes zu ermöglichen (HfH Zürich, 2016).

Neben der Erforschung von Risiko- und Schutzfaktoren sowie möglichen Präventionsmassnahmen wird in dieser Arbeit auch nach pädagogischen Handlungsmöglichkeiten gesucht, welche dazu beitragen sollen, dass sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen in der Schule wohl fühlen und zu einem verbesserten Lernerfolg gelangen.

3.2 Zentrale Fragestellungen

Da sich bei den meisten Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen die emotionalen Schwierigkeiten auch in der Schule zeigen sowie durch dortige Bedingungen beeinflusst werden (Döpfner & Petermann, 2012), sollten Lehrpersonen, welche tagtäglich über mehrere Stunden Zeit mit ihren Schülern und Schülerinnen verbringen, über die Krankheitsbilder depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen sowie den optimalen Umgang mit den betroffenen Lernenden informiert sein. Um ein besseres Verständnis für depressive Störungen zu erlangen, wurden in einem Theorieteil in Kapitel 2 die Klassifikation der depressiven Störungen, alterstypische Symptome, mögliche Erklärungen für die Entwicklung von depressiven Erkrankungen, Häufigkeit und Diagnostik sowie verschiedene Therapieformen beschrieben. Zudem wurde kurz erläutert, welche Auswirkungen depressive Störungen auf den Schulalltag der Kinder und Jugendlichen haben können. Die Frage danach, welche Faktoren in der Schule eine Depression bei Kindern und Jugendlichen positiv oder negativ beeinflussen können, konnte jedoch noch nicht beantwortet werden. Damit Lehrpersonen und weiteres Schulpersonal den optimalen Umgang mit depressiven Kindern und Jugendlichen pflegen können, ist es jedoch sehr wichtig, genau diese Frage zu beantworten.

In Kapitel 2.8 wurden allgemeine Therapiemassnahmen für Kinder und Jugendliche mit Depressionen kurz vorgestellt. Zudem wurde erwähnt, dass es universelle Präventionsprogramme für die Durchführung in der Schule gibt (Groen & Petermann, 2002). Um Wohlbefinden und Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen mit depressiver Symptomatik zu erhöhen und das schulische Lernen zu fördern, muss untersucht werden, welche Präventions- und Interventionsmassnahmen in Schulen sinnvoll sind.

Auf Grundlage der heilpädagogischen Relevanz der Thematik und der beschriebenen Wissenslücken wurde für diese Arbeit das Thema „Depression bei Kindern und Jugendlichen – Einflussfaktoren,

Prävention und pädagogisches Handeln im Schulalltag“ gewählt. Die folgenden Forschungsfragen ergeben sich aus den noch offenen Fragen:

1. Welche schulisch relevanten Faktoren beeinflussen eine depressive Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen?

2. Welche schulisch relevanten Präventions- und Interventionsmassnahmen sind im schulischen Setting sinnvoll, um Wohlbefinden und Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen mit depressiver Symptomatik zu steigern?

4 Forschungsmethodik

Um die beschriebenen Fragestellungen beantworten zu können, kommt in dieser Arbeit die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse zur Anwendung. Dabei werden aus ausgewählten Studien relevante Informationen für die Beantwortung der Forschungsfragen herausgefiltert. In den folgenden Unterkapiteln wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse kurz erklärt. Zudem wird das forschungsmethodische Vorgehen in dieser Arbeit beschrieben und begründet sowie das verwendete Kategoriensystem kurz vorgestellt.

4.1 Die Forschungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse

In dieser Arbeit wurde als Forschungsmethode die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring angewendet, bei welcher Texte systematisch nach einem selbst entwickelten Kategoriensystem verarbeitet werden (Mayring, 2002). Es wurde die inhaltlich strukturierende Variante angewendet, welche zum Ziel hat, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Text zu extrahieren und zusammenzufassen. Dafür werden gemäss Mayring Kategorien und Unterkategorien, welche sich aus der Theorie ableiten, entwickelt. Diese (Unter-) Kategorien bestimmen, welche Informationen aus dem Text herausgefiltert werden sollen (Mayring, 2010). Bei dieser Analyse wird nach einem bestimmten Ablaufschema in sieben Schritten vorgegangen:

1. Das Textmaterial wird sorgfältig gelesen und wesentliche Textpassagen werden markiert. Anmerkungen werden in Form von Memos notiert.
2. Anhand der Textinhalte und aus der Forschungsfrage abgeleitet werden thematische Hauptkategorien entwickelt, welche für die Analyse der Forschungsfragen bedeutend sein könnten.
3. Erster Codierprozess: Das gesamte bisher vorhandene Textmaterial wird Zeile für Zeile durchgegangen. Für die Beantwortung der Forschungsfragen relevante Textpassagen werden dabei den verschiedenen Hauptkategorien zugeordnet. Ein Textabschnitt kann dabei auch mehreren Kategorien gleichzeitig zugeordnet werden.
4. Zu jeder Hauptkategorie werden die codierten Textstellen aus allen Texten zusammengetragen.
5. Anhand des Textmaterials werden induktiv Subkategorien gebildet.
6. Das komplette Material wird bei einem erneuten vollständigen Durchlauf anhand des ausdifferenzierten Kategoriensystems codiert.

7. Die Ergebnisse werden kategorienbasiert ausgewertet und dargestellt (Kuckartz, 2012).

Um genau feststellen zu können, wann ein Textabschnitt unter eine Kategorie fällt, wird ein Verfahren in drei Schritten angewendet:

1. Die Kategorien werden genau definiert.
2. Ankerbeispiele: Als Beispiel dafür, was unter eine Kategorie fällt, werden konkrete Textstellen angeführt.
3. Dort, wo Kategorien schwer abgegrenzt werden können, werden Kodierregeln formuliert (Mayring, 2010)

4.2 Recherche und Zusammenstellung des Literaturkorpus

Für die Beschaffung der Grundlagenliteratur, welche für das Verfassen der Grundlagentheorie notwendig war, wurde in einem ersten Schritt auf der Swiss-Library-Service-Plattform (SLSP) nach entsprechender Fachliteratur gesucht. Während der Lektüre der bestellten Werke und der Durchsicht verschiedener wissenschaftlicher Arbeiten wurden weitere Autoren und Autorinnen sowie Werke entdeckt, welche für das Verfassen der Grundlagentheorie interessant und hilfreich erschienen. Da nicht alle gewünschten Werke über SLSP bestellbar waren, wurde zusätzlich in der Vorarlberger Landesbibliothek gesucht. Einige Werke mussten auch eigens angeschafft werden. Für das Verfassen der Grundlagentheorie wurden Bücher, E-Books und diverse Papers herangezogen. Parallel zur Lektüre der Texte wurden Exzerpte erstellt, mithilfe derer erste Kategorien für das Kategoriensystem gebildet wurden und die dem Verfassen des Theorieteils dienen.

Für die Auswahl geeigneter Studien für den Literaturkorpus wurde in folgenden Fachdatenbanken und Fachportalen basierend auf einer erstmaligen Lektüre von Fachliteratur gesucht:

- ERIC: Das „Education Ressource Information Center“ ist eine Datenbank mit englischsprachiger Literatur zu Themen aus der Pädagogik, der Verhaltensforschung, der Psychologie sowie den Human- und Geisteswissenschaften mit Zugriff auf Fachzeitschriften.
- PsycINFO: Diese Datenbank verfügt über wissenschaftlich geprüfte Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Sozialwissenschaften, Psychologie, Soziologie, Sozialarbeit und Medizin.
- PSYINDEX: Hier findet sich Literatur zu Pädagogik, Verhaltensforschung, Sozialwissenschaften, Psychologie, Soziologie, Sozialarbeit und Medizin.
- MEDLINE: Auf dieser Datenbank wird internationale Fachliteratur aus Bereichen der Medizin und Psychologie angeführt.
- Education Source: Diese Datenbank bietet unter anderem freien Zugang auf Zeitschriften aus der ganzen Welt zu verschiedenen Thematiken aus den Bereichen Erziehung und Bildung.
- Google Scholar: Mithilfe dieser akademischen Suchmaschine von Google können sowohl frei zugängliche als auch kostenpflichtige wissenschaftliche Dokumente im Internet gefunden werden.

Da wissenschaftliche Studien häufig in englischer Sprache verfasst sind, wurden bei der Suche Stichworte in Deutsch und Englisch verwendet. Folgende Begriffe wurden für die Suche gebraucht:

Depression, Depressivität, depressiv, Kinder, Jugendliche, Schüler, Schule, internalisierend, emotionale Schwierigkeiten, emotionale Probleme, Prävention, Lehrer, Lehrperson, depressive Störungen, psychische Gesundheit, depression, depressive, children, youth, pupils, school, internalised, emotional problems, prevention, child depression, teacher, depressive symptoms, mental health

Da die Arbeit für das schweizerische Schulsystem relevant sein soll, wurden ausschliesslich Studien aus westlichen Ländern mit ähnlichem sozioökonomischem Status und vergleichbaren Lebensbedingungen gewählt. Es sollten ausschliesslich aktuelle Studien Verwendung finden, die für die Beantwortung der Forschungsfragen hohe Relevanz haben.

Folgende Auswahlkriterien wurden angewendet:

- Deutsch- oder englischsprachige Dokumente
- Studien, die im schulischen Kontext stattfinden
- Lernende, welche an den Studien teilgenommen hatten, waren zwischen 5 und 18 Jahre alt. (Ausnahme: Lernende mit kognitiver Beeinträchtigung in der Studie von Olivier, Azarnia, Morin, Houle, Dubé, Tracey & Maïano, 2020)
- Studien, welche thematisch zu den Stichworten aus den Fragestellungen passen
- Nur nach 2006 erschienene Artikel

Metaanalysen wurden grossteils ausgeschlossen. Lediglich eine Metaanalyse, welche die Wirksamkeit unterschiedlicher Präventionsprogramme für die Schule untersucht, wurde verwendet. Da eine recht hohe Anzahl der gefundenen Studien schulische Präventionsprogramme untersucht und die meisten zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen scheinen, wurden lediglich eine Metaanalyse, die einen guten Überblick gibt, sowie zwei weitere Präventionsstudien, die für das Bildungssystem der Schweiz relevant sind, gewählt. Weiters wurde bei der Auswahl darauf geachtet, dass die Gesamtheit der Studien möglichst viele Themenbereiche abdeckt, um einen umfangreichen und überblicksartigen Wissensgewinn zu erzielen. Auch beim Alter der Schüler und Schülerinnen wurden wenige Einschränkungen gemacht, da die Thematik alle Altersklassen betrifft und dies das Analysieren einer grösseren Anzahl an Studien ermöglichte. Ausgeschlossen wurden nicht zugängliche Studienberichte sowie Dissertationen.

4.3 Kategoriensystem

In diesem Kapitel wird erläutert, auf welche Weise das Kategoriensystem erstellt wurde. Tabelle 3 zeigt einen Überblick über die gewählten Ober- und Unterkategorien. Das genaue Kategoriensystem samt Definitionen, Ankerbeispielen und Fundstellen befindet sich in Anhang 1.

Für die Erstellung des Kategoriensystems wurden zunächst Oberkategorien gebildet. Die vier Oberkategorien 1 „Risikofaktoren“, „Schutzfaktoren“, „Präventionsmassnahmen“ und „Pädagogisches Handeln“ ergaben sich bereits aus den beiden Forschungsfragen. Im zweiten Schritt ging es darum, Unterkategorien zu bestimmen. Hierbei wurde induktiv vorgegangen, indem – wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben – anhand des Textmaterials laufend neue Unterkategorien gebildet wurden. Die gesamte Auflistung der Ober- und Unterkategorien ist in Tabelle 3 ersichtlich.

Während der Erstellung der Unterkategorien stellte sich heraus, dass eine Aufteilung der Oberkategorie 1 „Pädagogisches Handeln“ in die weitere Kategorienebene „Oberkategorie 2“ sinnvoll ist. Diese beinhaltet die Kategorien „Unterrichtsmassnahmen“, „Schaffung eines positiven Lernumfeldes“ und „Kooperation“, wobei bei „Kooperation“ lediglich Aussagen bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Schule, Fachstellen und Erziehungsberechtigten gefunden wurden.

Bei der Oberkategorie 1 „Schutzfaktoren“ wurden in den Studien lediglich Aussagen zur sozialen Unterstützung gefunden. Da sowohl allgemeine Aussagen zur sozialen Unterstützung als auch spezifische Aussagen zur Unterstützung durch Gleichaltrige, Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen gefunden wurden, schien auch hier eine Einteilung in „Oberkategorie 2“ und „Unterkategorie“ sinnvoll zu sein.

Tabelle 3
Einteilung in Ober- und Unterkategorien

Oberkategorie 1	Oberkategorie 2	Unterkategorie	
Risikofaktoren		Lernbedingungen	
		Fehlende Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern	
		Mobbing und Ausgrenzung	
		Konflikte mit Lehrpersonen	
		Schwierigkeiten mit Exekutiven Funktionen	
Schutzfaktoren	Soziale Unterstützung	Unterstützung durch Gleichaltrige	
		Unterstützung durch Erziehungsberechtigte	
		Positive Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern	
Präventionsmassnahmen		Erkennung	
		Gruppeninterventionen	
		Fortbildung von Lehrpersonen	
		Schulsozialarbeit	
Pädagogisches Handeln	Unterrichtsmassnahmen	Unterrichtsgestaltung	
		Unterrichtsvorbereitung	
		Verhaltensaktivierung und Entspannung	
		Motivationsförderung	
		Individualisierung	
	Schaffung eines positiven Lernumfeldes		Förderung der Sozialkompetenz
			Aufbau einer positiven Beziehung zu den Lernenden
			Förderung der emotionalen Kompetenz
	Kooperation		Zusammenarbeit zwischen Schule, Fachstellen und Erziehungsberechtigten

4.4 Auswertung des Literaturkorpus

Die Kategorienbildung und Textanalyse erfolgten gleichzeitig. Während der genauen Durchsicht der Studien wurden zunächst Textstellen, welche für die Beantwortung der Fragestellungen relevant waren, farblich hervorgehoben und den entsprechenden Oberkategorien zugeteilt. Parallel dazu wurden laufend neue Unterkategorien gebildet und mit unterschiedlichen Farben im Text markiert. Jede Kategorie erhielt dabei eine spezifische Farbe. Für diesen Arbeitsschritt waren mehrere Textdurchläufe notwendig, wobei sich das definitive Kategoriensystem schrittweise entwickelte. Nachdem alle Kategorien im Kategoriensystem genau definiert sowie Ankerbeispiele angeführt waren, wurden während eines letzten Textdurchlaufs relevante Textstellen den Kategorien entsprechend farblich noch einmal korrekt markiert. Zudem wurden alle Fundstellen im Kategoriensystem vermerkt sowie alle Textstellen in einem separaten Dokument den Ober- und Unterkategorien zugeordnet. Mithilfe dieser geordneten Sammlung von Textstellen konnte der Ergebnisteil in Kapitel 6 verfasst werden.

4.5 Begründung der Forschungsmethode

Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit der sehr aktuellen und wichtigen Thematik von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Setting. Zum einen wurde das Verfassen einer Literaturarbeit gewählt, da diese eine vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik ermöglicht und der Wissensstand der Autorin dieser Arbeit erweitert werden konnte. Zudem besteht eine Reihe an aktuellen empirischen Forschungsarbeiten zum Thema, welche bereits zu wichtigen Erkenntnissen gelangt sind. Eine empirische Umsetzung für die Beantwortung der gewählten Forschungsfragen wäre in der Größenordnung einer Masterarbeit zudem nicht durchführbar gewesen. Das Verfassen dieses Reviews gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand, zeigt Forschungslücken auf und ermöglicht zudem, Schlüsse für die Praxis zu ziehen. Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde die Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse gewählt, da durch das strukturierte Vorgehen alle relevanten Aussagen aus den verschiedenen Studien selektiv herausgefiltert werden konnten. Das Ignorieren von unrelevanten Textpassagen und der Fokus auf die Beantwortung der Forschungsfragen wurde dadurch erleichtert. Das vorher genau festgelegte Ablaufschema dieser Methode war dabei hilfreich, um die Gütekriterien *Objektivität*, *Reliabilität* und *Validität* zu gewährleisten.

5 Literaturkorpus

In diesem Kapitel werden die 12 ausgewählten Studien in alphabetischer Reihenfolge kurz vorgestellt. Neben dem jeweiligen Titel und den Namen der Studienautorinnen und Studienautoren wird jeweils auch die Forschungsmethodik der Studien kurz erläutert und weitere relevante Informationen werden genannt. Die genauen Quellenangaben der Studien befinden sich im Literaturverzeichnis. Die verwendeten Methoden und Instrumente, welche in den empirischen Untersuchungen angewendet wurden, werden nur teilweise erwähnt und die Urheber und Urheberinnen werden nur kurz angegeben. Die genaue Herkunft dieser lässt sich in den genannten Studien finden. Diese werden im Literaturverzeichnis nicht extra aufgelistet.

Bilz, L. (2013)

Die Bedeutung des Klassenklimas für internalisierende Auffälligkeiten von 11- bis 15-Jährigen: Selbstkognitionen als Vermittlungsvariablen

Die Studie fragt danach, ob eine negative Ausrichtung des Klassenklimas mit einem Anstieg von Ängsten und depressiven Symptomen bei Schülerinnen und Schülern korreliert. Zum Klassenklima zählen sowohl die wahrgenommenen Lernbedingungen, welche mit den Skalen *Unterrichtsqualität* und *Schulische Überforderung* gemessen werden, sowie das Sozialklima, das mit den beiden Skalen *Mitschülerunterstützung* und *Mobbing-Opfererfahrungen* gemessen wird. Zur Unterrichtsqualität werden ein adäquates Lerntempo, ein anschaulicher, abwechslungsreicher und interessanter Unterricht sowie verständliche Erklärungen gezählt. Mitschülerunterstützung bedeutet, dass die Schüler und Schülerinnen gerne Zeit miteinander verbringen, hilfsbereit und nett miteinander umgehen und sich von den anderen Kindern akzeptiert und unterstützt fühlen. Weiters wird in der Studie untersucht, ob das Selbstkonzept der Lernenden den Zusammenhang zwischen Klassenklima und internalisierenden Auffälligkeiten erklärt. Beim Selbstkonzept wird zwischen einem sozialen Selbstkonzept (z.B. ob man schnell Anschluss findet) und einem schulischen Selbstkonzept (z.B. ob man bei Prüfungen erfolgreich ist) unterschieden. Die Daten für diese Untersuchung stammen aus der „Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-Studie“, welche von der World Health Organization (WHO) unterstützt wird. In einer schriftlichen Querschnittsbefragung in Deutschland wurden im Januar 2006 insgesamt 4367 Schüler und Schülerinnen aus der 5., 6. und 7. Schulstufe aus 20 Mittelschulen (Haupt- und Realschule) und zehn Gymnasien anonym zum Klassenklima befragt. Zusätzlich wurden internalisierende Auffälligkeiten (depressive Symptome, Ängste und begleitende körperliche Beschwerden) mithilfe der Skala *Emotionale Probleme* aus dem „Strengths and Difficulties Questionnaire“ (SDQ) von Goodman (1997) erhoben.

Castello, A. (2019)

Unterricht und pädagogisches Handeln bei Symptomen einer Depression

In dieser Studie werden Besonderheiten von Schülern und Schülerinnen mit Depressionen, eingesetzte pädagogische Diagnostikmethoden, störungsbezogene Unterrichtsziele, Unterrichts- bzw. Lernbeeinträchtigungen durch unterschiedliche Symptome, regelmässig eingesetzte Methoden der Unterrichtsgestaltung, schulische Entwicklungsdesiderate sowie weitere Best-Practice-Empfehlungen aus der Sicht von erfahrenen Lehrpersonen erhoben. Es wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit 31 Lehrpersonen an Klinikschulen durchgeführt. Alle Lehrpersonen verfügten über mehr als zwei Jahre Unterrichtserfahrung mit depressiven Schülern und Schülerinnen. Die Erhebungen wurden quantitativ deskriptiv wiedergegeben und diskutiert. Der Leitfaden wurde eigens für die Studie entwickelt.

Galliker Schrott, B., Egger, S., Müller, C., Fabian, C. & Drilling, M. (2009)

Wirkung von Beratung durch die Schulsozialarbeit und sozialer Unterstützung auf die Depressivität und den Selbstwert bei Schülerinnen und Schülern

In dieser Studie wird untersucht, welchen Einfluss die Beratung durch die Schulsozialarbeit sowie die soziale Unterstützung von Familie, Lehrpersonen und Klassenkameraden bzw. Klassenkameradinnen auf die Depressivität und den Selbstwert im Allgemeinen sowie bei kritischen Lebensereignissen haben und ob die subjektive Bewertung der Beratung durch die Schulsozialarbeit einen Einfluss auf deren Wirkung hat. Diese quasi experimentelle Längsschnittstudie mit zwei Befragungszeitpunkten im

Abstand von 14 Monaten (2005-2006) befragte 436 Schüler und Schülerinnen (217 Jungen und 219 Mädchen) im Alter von 11 bis 17 Jahren aus Liechtenstein und Thun in der Schweiz schriftlich zu Depressivität, Selbstwert, sozialer Unterstützung und kritischen Lebensereignissen, der Inanspruchnahme sowie dem subjektiven Nutzen von Schulsozialarbeit. Als Messinstrument wurde ein Fragebogen mit verschiedenen Skalen entwickelt. Die Skala *Depressivität* mit neun Items lehnte sich dabei an die Depressionsskala von Hautzinger und Bailer (1993) an. Die vier Items zum Selbstwert wurden in Anlehnung an die „Self-esteem scale“ von Rosenberg (1965) gebildet. Die Gesamtskala *Soziale Unterstützung* setzte sich aus den drei verschiedenen Skalen *Familiäres Involvement*, *Zufriedenheit mit sozialer Unterstützung in der Klasse*, *Lehrerbeziehung* und dem Einzelitem *Wohlfühlen mit Freunden* zusammen. Ausserdem wurde die Anzahl kritischer Lebensereignisse in den vorangegangenen 14 Monaten erhoben.

Healy, K. L. & Sanders, M. R. (2018)

Mechanisms Through Which Supportive Relationships with Parents and Peers Mitigate Victimization, Depression and Internalizing Problems in Children Bullied by Peers

Diese Studie hat zum Ziel, herauszufinden, inwiefern unterstützende Beziehungen mit Gleichaltrigen („Peers“) und Eltern Kinder vor laufenden Mobbingereignissen, internalisierenden Problemen und Depressionen schützen. Mobbing wurde als „hurtful behavior which was typically repeated, and could be physical or verbal or indirect social, and carried out in person or through technology“ definiert. Es wurden Längsschnittdaten aus einer randomisierten kontrollierten Studie, welche eine Familienintervention bei Mobbing-Problemen untersuchte („RCT of Resilience Triple P“) verwendet. Die 111 teilnehmenden Schüler und Schülerinnen waren zwischen 6 und 12 Jahre alt, besuchten eine reguläre Primarschule in Australien und wurden laut Angabe der Eltern seit mindestens einem Monat andauernd gemobbt oder hatten seit über einem Jahr wiederholt Probleme mit Mobbingereignissen durch Peers in der Schule. Die Familien wurden nach dem Zufallsprinzip der Interventionsgruppe, welche am „Randomized controlled trial“ (RCT) teilnahm, und der Kontrollgruppe zugeteilt. Mithilfe von diversen standardisierten Fragebogenerhebungen wurden zu drei verschiedenen Zeitpunkten (0, 3 und 9 Monate nach Rekrutierung) Informationen zu depressiven und internalisierenden Symptomen bei den Kindern, Mobbing-Ereignissen durch Peers, unterstützenden Peer-Beziehungen (Freundschaften und Akzeptanz durch Peers) und einem Erziehungsstil, welcher für Kinder im Umgang mit Peers und in zwischenmenschlichen Beziehungen förderlich ist, („*Facilitative Parenting*“) erhoben. Zu *Facilitative Parenting* zählen zum Beispiel ein „warmherziger“ Erziehungsstil, Unterstützung bei der Sozialkompetenz und bei Freundschaften sowie beim Erlangen von angemessener Selbstständigkeit und förderliche Kommunikation mit der Schule. Die depressive Symptomatik der Kinder wurde mit der „Preschool Feelings checklist“ (Luby et al., 1999) erhoben.

Huang, F. L., Lewis, C., Cohen, D. R., Prewett, S. & Herman, K. (2018)

Bullying Involvement, Teacher–Student Relationships, and Psychosocial Outcomes

Diese Studie versucht, folgende Fragen zu klären:

- Gibt es Unterschiede in der *Teacher-Student-Relationship (TSR)* aufgrund von Mobbing-Involvierung?
- Machen sich bei Lernenden, welche in jeglicher Form von Mobbing involviert sind, im Frühjahr schlechtere psychosoziale Auswirkungen (Depression, Konzentrationsprobleme, Emotionsregulationsprobleme

sowie verhaltensbezogenes Engagement im Unterricht („*Behavioral Engagement*“), zu welchem z.B. aufmerksames Zuhören gehört, bemerkbar als bei nicht involvierten Lernenden im Vergleich zur Ausgangssituation im Frühjahr?

- Steht die Qualität der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern (TSR) in Zusammenhang mit förderlichen psychosozialen Auswirkungen für alle Lernenden?

- Führt eine qualitativ bessere TSR bei Lernenden, die in Mobbing involviert sind, zu einer Abschwächung depressiver Symptome?

Im Zuge einer Längsschnittstudie wurden die Daten von 691 Lernenden der 6., 7. und 8. Schulstufe aus sechs Schulen in den USA im Oktober und Mai gesammelt. 85 Lehrpersonen, die Mathematik oder Lesen unterrichteten, wählten jeweils eine ihrer Klassen aus, die in Bezug auf das Verhalten am herausforderndsten war. In der Basiserhebung wurde die Selbsteinschätzung der Schüler und Schülerinnen zu Depressivität, Behavioral Engagement und ihrer Beziehung zu den Lehrpersonen mithilfe von Fragebögen erhoben. Für die Erhebung der Depressivität wurden acht Fragen aus dem Patient Health Questionnaire (PHQ9) for Teens (Kroenke, Spitzer, & Williams, 2001) verwendet. Die Lehrpersonen beantworteten Online-Umfragen bezüglich Konzentrationsproblemen, Emotionsregulationsproblemen sowie Mobbing-Beteiligung (aktiv oder passiv).

Knickenberg, M., Zurbriggen, C. & Schmidt, P. (2020)

Peers als Quelle aktueller Motivation? Wie Jugendliche mit heterogenen Verhaltensweisen Peerinteraktionen in Abhängigkeit des behavioralen Klassenumfeldes erleben

Bei dieser Studie wird den beiden Fragen nachgegangen, wie soziale Interaktion im Unterricht von Jugendlichen mit heterogenen (internalisierenden und externalisierenden) Verhaltensweisen erlebt wird und inwiefern Zusammenhänge zwischen sozialen Interaktionen und emotionalem Erleben vom behavioralen Klassenumfeld, sprich der Klassenkomposition hinsichtlich des Verhaltens, moderiert wird. Dafür wurden die Lernenden mithilfe von Verhaltenseinschätzungen vonseiten ihrer Lehrpersonen drei Profiltypen zugeordnet: Jugendliche mit adaptivem, internalisierendem und externalisierendem Verhalten. Um Effekte sozialer Interaktionen im Unterricht auf das emotionale Erleben von Lernenden mit heterogenen Verhaltensweisen zu untersuchen, wurden Daten von 719 Schülern und Schülerinnen im durchschnittlichen Alter von 12,2 Jahren aus inklusiven 5. und 6. Schulklassen in der Schweiz anhand von zwei unterschiedlichen Erhebungsmethoden gesammelt und ausgewertet. Mithilfe der „Experience sampling method“ (ESM; Hektner, Schmidt & Csikszentmihalyi, 2007) wurden die Lernenden eine Schulwoche lang zu insgesamt 14 zufälligen Zeitpunkten nach aktuellen Unterrichtsmerkmalen (z.B. Sozialform und Peerinteraktion) sowie nach dem aktuellen emotionalen Erleben gefragt. Die Items zum emotionalen Erleben stammten aus der „Kurzskala zur Erfassung der positiven Aktivierung, negativen Aktivierung und Valenz in Experience Sampling Studien“ (PANAVA-KS; Schallberger, 2005). Dafür füllten die Kinder und Jugendlichen zwei bis drei Mal am Tag den ESM-Fragebogen und am Ende der Unterrichtswoche zusätzlich einen konventionellen schriftlichen Fragebogen aus. Um die Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler zu erheben, füllten die Lehrpersonen ebenfalls einen schriftlichen Fragebogen – die deutsche Version des „Strengths and Difficulties Questionnaire's“ (SDQ; Goodman, 1997) aus.

Lüdeke, S. & Linderkamp, F. (2018)

Beurteilerdiskrepanzen als Indikatoren für Schulstress. Eine Studie zu Einschätzungen internalisierender und externalisierender Verhaltensprobleme aus Sicht von Jugendlichen und Lehrpersonen

Diese Studie geht der Frage nach, ob Diskrepanzen der Einschätzung von Schülern und Schülerinnen sowie deren Lehrpersonen in Bezug auf internalisierendes und externalisierendes problematisches Verhalten Erklärungsmöglichkeit für Schulstress sind. Unter Schulstress wird zum Beispiel Überforderung im Unterricht, die Angst, schlecht bewertet zu werden oder unpersönlicher Umgang zwischen Lehrpersonen und Lernenden verstanden (zitiert nach Seiffge-Krenke, 1995, 2008). Als Beurteilerdiskrepanzen gelten in dieser Studie eine unterschiedliche Einschätzung von Lehrperson und Lernenden über das Verhalten im SDQ. Zudem werden auch mögliche Geschlechtseffekte untersucht. 359 Jugendliche (davon 316 mit Verhaltensproblemen) zwischen 13 und 18 Jahren aus 15 verschiedenen Schulen in Deutschland sowie deren Lehrpersonen wurden zwischen März und Oktober 2015 mit standardisierten Instrumenten zu ihrer Einschätzung über internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme sowie Schulstress befragt. 72 Schüler und Schülerinnen besuchten eine Förderschule für soziale und emotionale Entwicklung und 287 eine Hauptschule. Der SDQ (Goodman, 2001) diente dabei als Erhebungsinstrument für Verhaltensprobleme und wurde von den Jugendlichen wie auch deren Lehrpersonen ausgefüllt. Fragen aus der Subskala *Schulstress* aus dem „Problem questionnaire“ (PQ, Seiffge-Krenke, 1995) wurden hingegen nur von den Schülern und Schülerinnen beantwortet.

Nelson, T. D., Kidwell, K. M., Mize Nelson, J., Tomaso, C. C., Hankey, M. & Andrews Espy, K. (2018)

Preschool Executive Control and Internalizing Symptoms in Elementary School

Diese Längsschnittstudie untersucht den Zusammenhang zwischen den Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen in der Vorschule und internalisierenden Symptomen in der 3. und 4. Schulstufe. Es wird vermutet, dass niedrigere Fähigkeiten bei vorschulischen Exekutiven Funktionen ausgeprägtere depressive Symptome sowie Angstsymptome in der vierten Schulstufe voraussagen. 280 Kinder im Alter von fünf Jahren und drei Monaten sowie deren Mütter aus einer Kleinstadt in den USA nahmen an der Untersuchung teil. Bei der Rekrutierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie wurden Kinder mit einer Entwicklungs-, Verhaltens- oder Sprachstörung oder -verzögerung ausgeschlossen. Zur Messung der Exekutiven Funktionen bekamen die Vorschulkinder neun Aufgaben gestellt. Weiters wurden mit einem Standardisierten Testverfahren die kognitiven Fähigkeiten der Kinder getestet. Die Mütter bewerteten zudem emotionale Symptome sowie das Verhalten ihrer Kinder. In der Follow-Up-Phase in der 3. und 4. Schulstufe wurde mittels des „Child Depression Inventory“ (CDI-2, Kovacs, 2011) die depressive Symptomatik untersucht. Daneben wurden auch Angstsymptome und externalisierende Symptome erhoben. Als Kontrollvariablen wurden die Ausgangswerte bezüglich Depressivität und Angstsymptomen sowie externalisierender Symptome (ADHS und Oppositionelles Trotzverhalten), die vorschulische Selbstregulation, das Geschlecht, der Bildungsgrad der Mutter, negative Lebensereignisse sowie familiäre Vorerkrankungen bezüglich Depression und Angsterkrankungen untersucht bzw. berücksichtigt.

Olivier, E., Azarnia, P., Morin, A. J. S., Houle, S. A., Dubé, C., Tracey, D. & Maïano, C. (2020)

The moderating role of teacher-student relationships on the association between peer victimization and depression in students with intellectual disabilities

Das Ziel der Studie ist, den Einfluss der beiden Aspekte Warmherzigkeit und Konflikt in der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden auf den Zusammenhang zwischen Viktimisierung und Depressivität zu erforschen.

Aufgrund von früheren Studienergebnissen werden die folgenden Hypothesen gestellt:

- Peer-Viktimisierung steht in Zusammenhang mit vermehrter depressiver Symptomatik.
- Eine warmherzige Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, welche sich durch eine förderliche Kommunikation, Vertrauen und positive Emotionen kennzeichnet, („*TSR warmth*“) steht in Zusammenhang mit verminderter depressiver Symptomatik.
- Eine konfliktäre Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, welche durch Meinungsverschiedenheiten und Streit charakterisiert ist, („*TSR conflict*“) steht in Zusammenhang mit vermehrter depressiver Symptomatik.
- *TSR warmth* schwächt den Zusammenhang zwischen Viktimisierung und depressiver Symptomatik ab.
- *TSR conflict* verstärkt den Zusammenhang zwischen Peer-Viktimisierung und depressiver Symptomatik.

Anhand einer Fragebogenerhebung wurden 395 Lernende im Alter zwischen 11-22 Jahren mit leichter oder mittlerer kognitiver Beeinträchtigung (IQ-Wert 50-70 oder 35-49) aus kanadischen und australischen Sekundarschulen zu ihrer Beziehung zu den Lehrpersonen (TSR), Mobbing Erfahrungen und depressiven Symptomen befragt. 86,2 Prozent der Lernenden besuchten eine Regelschule und 13,8 Prozent eine Sonderschule.

Passon, A. M., Gerber, A. & Schröer-Günther, M. (2011)

Wirksamkeit von schulbasierten Gruppeninterventionen zur Depressionsprävention.

Ein systematisches Review

Anhand eines systematischen Literaturreviews wird die Wirksamkeit nichtpharmakologischer schulbasierter Gruppeninterventionen, welche auf depressive Symptome oder Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen abzielen, untersucht. 21 Studien, welche zwischen 1990 und 2010 publiziert worden waren, wurden in die Auswertung eingeschlossen. Es handelte sich ausschliesslich um randomisierte kontrollierte Studien (RCTs). Dabei wurden 23 Präventionsprogramme hinsichtlich ihrer Effektgrößen auf Depression und, falls vorhanden, Angstsymptome in die Bewertung miteinbezogen. Alle Programme stammen aus Ländern mit einem mit Deutschland vergleichbaren sozioökonomischen Status. Es wurden universelle, selektive und indizierte Präventionsprogramme berücksichtigt. 18 Programme basieren auf Ansätzen der Kognitiven Verhaltenstherapie, zwei Programme auf der Interpersonellen Psychotherapie und die restlichen drei Programme jeweils auf der Verhaltenstherapie, dem Training sozialer Kompetenzen und der Psychoedukation.

Petersen, R., Petermann, U., Petermann, F., Diener, C. & Nitkowski, D. (2019)
Förderung der emotionalen Entwicklung bei Jugendlichen: Langfristige Wirksamkeit des Präventionsprogrammes „Emotionstraining in der Schule“

Diese Studie evaluiert die langfristige Effektivität des Präventionsprogrammes „Emotionstraining in der Schule“ von Petermann, Petermann & Nitkowski (2016). Bei diesem Training handelt es sich um ein universelles Präventionsprogramm, mit dessen Hilfe Komponenten der emotionalen Kompetenz, nämlich der Wahrnehmung von eigenen und fremden Emotionen, dem Emotionswissen, der Empathiefähigkeit sowie Emotionsregulationsfertigkeiten, verbessert werden sollen. Das Programm ist für die fünfte bis siebte Schulstufe konzipiert und besteht aus 11 Einheiten à 90 Minuten, welche von Lehrpersonen oder psychologischen Fachkräften im Klassenverband durchgeführt werden können. Zu den verwendeten Methoden des Trainings gehören beispielsweise achtsamkeitsbasierte Tonübungen, Rollenspiele, um beispielsweise Emotionsregulationsstrategien einzusetzen oder andere empathisch zu unterstützen, Analyse von emotionalen Problemsituationen, Einsatz von positiver Selbstverbalisation und der Verbesserung des Emotionswissens durch Analyse von Emotionen durch Tonaufnahmen und mithilfe von Fotos. Sieben Schulen aus Deutschland mit insgesamt 27 Klassen nahmen an der Studie teil. Mittels Fragebogenerhebungen zu drei Erhebungszeiträumen – nämlich eine Woche vor Trainingsbeginn, drei Monate nach Abschluss des Trainings sowie nach sechs weiteren Monaten wurden die Langzeiteffekte des Trainings evaluiert. Es lagen Daten von 149 Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren zu allen drei Erhebungszeitpunkten vor. Die depressive Symptomatik der Schüler und Schülerinnen wurde mit 18 Items aus dem „Beck-Depressionsinventar in der vereinfachten Version“ (BDI-V; Schmitt et al., 2003) erhoben.

Pössel, P., Horn, A. B. & Hautzinger, M. (2006)

Vergleich zweier schulbasierter Programme zur Prävention depressiver Symptome bei Jugendlichen

In dieser randomisierten Kontrollgruppenstudie mit 3-Monats-Follow-up werden die beiden Präventionsprogramme „Leichtigkeit im Sozialen Alltag – Training“ (LISA-T) und „Leichtigkeit im Sozialen Alltag – Schreiben“ (LISA-S) von Pössel et. al (2004) auf ihre Wirksamkeit bezüglich depressiver Symptomatik und Lebenszufriedenheit überprüft und miteinander verglichen. Beim Präventionsprogramm LISA-T werden Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie angewendet. Das Programm besteht aus den vier Teilbereichen „Vermittlung der Zusammenhänge von Kognition, Emotionen und Verhalten“, „Exploration und Veränderung von dysfunktionalen Kognitionen“, „Selbstsicherheitstraining“ und „Training sozialer Kompetenz“. Dieses wurde während zehn Doppellektionen mit der Trainingsgruppe von einem ausgebildeten Trainer bzw. einer Trainerin durchgeführt. LISA-S hingegen beruht auf dem Schreibparadigma von Pennebaker und Beal (1986). Während fünf Lektionen wurde mit der Schreibgruppe Expressives Schreiben durchgeführt und während einer Lektion wurden den Lernenden psychoedukative Inhalte aus Modellen der Emotionsregulation den Lernenden vermittelt. Insgesamt nahmen 579 Lernende der achten Schulstufe aus sechs Realschulen in Deutschland an einem der beiden Programme teil oder wurden der Kontrollgruppe zugeteilt. Für die Messung der Depressionssymptome und der Lebenszufriedenheit wurden die „Allgemeine Depressions-Skala“ (ADS, Hautzinger & Bailer, 1993) sowie der „Fragebogen zur Lebenszufriedenheit“ (FLZ, Fahrenberg, Myrtek, Schumacher & Brahler, 2000) verwendet.

6 Ergebnisse

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse und zentralen Aussagen aus der Qualitativen Inhaltsanalyse der vorher vorgestellten Studien kategorienbasiert dargestellt.

6.1 Schulisch relevante Risikofaktoren

In diesem Kapitel werden Aussagen aus den Studien zu den Unterkategorien „Lernbedingungen“, „Fehlende Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern“, „Mobbing und Ausgrenzung“, „Konflikte mit Lehrpersonen“ und „Schwierigkeiten mit Exekutiven Funktionen“ ausgeführt.

Lernbedingungen

Die Untersuchung von Bilz (2013) stellte fest, dass Schülerinnen und Schüler, welche keine Überforderung durch die Aufgabenstellungen im Unterricht erleben und gut mit der Unterrichtsgestaltung ihrer Lehrerinnen und Lehrer zurechtkommen, seltener unter Ängsten und depressiven Symptomen leiden als Schüler und Schülerinnen, welche sich überfordert fühlen und die Unterrichtsqualität negativ bewerten. Bilz konnte zeigen, dass emotionale Probleme in einer Klasse umso häufiger vorkommen, je höher die Schülerinnen und Schüler die Überforderung einstimmig einschätzen und je niedriger ihre übereinstimmend beurteilte gegenseitige Unterstützung ist. Überfordernde Lernbedingungen hatten in der Untersuchung von Bilz (2013) nach Mobbing-Opfererfahrungen den zweitstärksten Effekt auf einen Anstieg von Ängsten und depressiven Symptomen. Im Anschluss daran folgten die Unterrichtsqualität sowie die Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern. Laut dem Autor der Studie stehen die klimatischen Lernbedingungen (Unterrichtsqualität und schulische Überforderung) mit dem schulischen Selbstkonzept in Zusammenhang. Die Wahrnehmung von zu hohen schulischen Anforderungen führe zu internalisierenden Auffälligkeiten, da Zweifel an eigenen schulischen Kompetenzen begünstigt würden. Gemäss den Studienergebnissen werden ungefähr 40 Prozent der Verbindung zwischen internalisierenden Auffälligkeiten und schulischer Überforderung über das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler vermittelt. Auch Nelson, Kidwell, Mize Nelson, Tomaso, Hankey & Andrews Espy (2018) sehen einen Zusammenhang zwischen Schulschwierigkeiten und einem negativen schulischen Selbstbild: „In turn, school difficulties could be a source of frustration, apprehension about academic activities, and negative self-image“ (S. 1517).

Fehlende Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern

In der Untersuchung von Galliker Schrott, Egger, Müller, Fabian & Drilling (2009) wurde ein signifikanter Haupteffekt von sozialer Unterstützung auf die Depressivität und den Selbstwert der jugendlichen Schüler und Schülerinnen gefunden. Es zeigte sich, dass die von den Jugendlichen wahrgenommene Unterstützung durch Familie, Lehrpersonen sowie durch Mitschüler und Mitschülerinnen zu einer niedrigeren Depressivität ein Jahr später führte. Ausserdem wurde auch eine positive Wirkung auf den Selbstwert der Schüler und Schülerinnen festgestellt. Die Untersuchung von Bilz (2013) ergab ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern und depressiver Symptomatik. Es stellte sich heraus, dass emotionale Schwierigkeiten umso häufiger vorkommen, je niedriger die von den Schülern und Schülerinnen einer Klasse übereinstimmend eingestufte gegenseitige Unterstützung ist.

Die Mitschülerunterstützung als zweiter Aspekt des Sozialklimas steht ebenfalls in hypothesenkonformer Richtung mit den Auffälligkeiten in Verbindung: Fühlen sich Jugendliche von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern unterstützt, verringert sich das Risiko, unter internalisierenden Beschwerden zu leiden, bzw. erhöht es sich, wenn die Unterstützung ausbleibt. (Bilz, 2013, S. 10)

Dieser Zusammenhang fiel in der Studie eher schwach aus. Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern zeigte nach der Mobbing-Opfererfahrung, schulischer Überforderung und Unterrichtsqualität den kleinsten Effekt auf die depressive Symptomatik. Bilz (2013) nennt zwei Ursachen dafür: Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern und Mobbing-Opfererfahrung korrelieren miteinander. Es könnte also sein, dass die Mobbing-Opfererfahrung den Grossteil der Erklärungskraft für sich einnimmt. Bilz (2013) könnte sich als weitere Erklärung für den eher schwachen Effekt vorstellen, dass die Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern erst dann als Schutzfaktor dienlich ist, wenn zum Beispiel familiäre Schwierigkeiten die Jugendlichen belasten. In der Untersuchung von Bilz (2013) steht das Sozialklima mit dem sozialen Selbstkonzept in Verbindung. Die Annahme, dass klimatische Einflüsse durch das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler für internalisierende Auffälligkeiten Erklärung finden, werden nur teilweise bestätigt – am ehesten gilt dieser Erklärungsansatz neben schulischer Überforderung für die Unterstützung von Mitlernenden. „Ähnliches gilt im geringeren Ausmaß für die erlebte Unterstützung durch die Mitschülerinnen und Mitschüler, die, wenn sie fehlt, zu einer negativen Selbstsicht bezüglich sozialer Kompetenzen beiträgt und somit den Boden für internalisierende Fehlentwicklungen bereitet“ (Bilz, 2013, S. 11).

Mobbing und Ausgrenzung

Die Untersuchung von Bilz (2013) ergab, dass Erfahrungen als Opfer von Mobbing durch Mitschülerinnen und Mitschüler mit einem Anstieg an emotionalen Beschwerden einhergehen. Das Erlebnis, von Mitschülern und Mitschülerinnen schikaniert zu werden, hatte neben ungünstigen Lernbedingungen und fehlender Unterstützung durch Mitschüler und Mitschülerinnen bei Lernenden aus der fünften, sechsten und siebten Schulstufe den stärksten Effekt auf internalisierende Symptome. Die Studie von Huang, Lewis, Cohen, Prewett & Herman (2018) zeigte, dass Jugendliche, welche in Mobbing involviert sind und eine schlechtere Qualität der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern erfahren, neben höheren Konzentrations- und Emotionsregulationsproblemen und niedrigerem Behavioral Engagement auch ein Risiko für höhere Depressionswerte haben. Laut Healy und Sanders (2018) haben unterstützende Gleichaltrigenbeziehungen einen signifikanten indirekten Effekt auf Depressionssymptome bei andauernden Mobbing-Opfererfahrungen: „Consistent with previous research [8], child friendedness protected children from the internalizing impacts of victimization; only children with low levels of friendedness were at risk for worsening internalizing problems due to victimization“ (S. 809). In der Untersuchung hatte Facilitative Parenting einen signifikanten indirekten Effekt auf Mobbing-erfahrungen aufgrund von verbesserter Akzeptanz durch Peers, was wiederum Kinder vor andauernder Depression schützt. Die Studie von Olivier et al. (2020) konnte einen Zusammenhang zwischen der Viktimisierung durch Peers und höheren Depressionswerten bei Schülern und Schülerinnen mit kognitiver Beeinträchtigung feststellen: „Second, victimization was found to present a statistically significant association with depression, which accounted for an additional 9.8 % of the variance in depression“ (S. 6).

Konflikte mit Lehrpersonen reduzierten den Zusammenhang zwischen Mobbing-Opfererfahrungen bzw. der Viktimisierung durch Peers und Depression. Konflikte zwischen Lehrperson und Lernenden mässigten den Zusammenhang zwischen einer warmherzigen Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern und Mobbingopfererfahrungen. Olivier et al. (2020) schliessen aus den Studienergebnissen, dass Schüler und Schülerinnen mit kognitiver Beeinträchtigung bei erlebten Mobbingopfererfahrungen möglicherweise dieselben psychosozialen Prozesse durchlaufen wie Schüler und Schülerinnen mit einer normalen Entwicklung. Die Autoren und Autorinnen verweisen auf die Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Laut dieser Theorie führt die Erfahrung der Schüler und Schülerinnen, das Gemobbt-Werden nicht von selbst stoppen zu können, zu einem niedrigen Selbstbewusstsein sowie sozialer Exklusion, wodurch Gefühle der Wertlosigkeit, Versagen und Depression entstehen (McLaughlin et al., 2009, zitiert nach Olivier et al., 2020, S. 8). Entgegen den Annahmen der Studienautoren und Studienautorinnen ergab die Untersuchung, dass das Vorhandensein mehrerer Risikofaktoren (Konflikte zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, Mobbingopfererfahrungen) das Depressionsrisiko nicht exponentiell erhöht:

Students exposed to either one of these types of conflicts (TSR or victimization) seemed to eventually get used to having negative interactions with their social surroundings. As a result, further accumulations in sources of conflict became less potent determinants of depression. (Olivier et al., 2020, S. 8)

Die Untersuchungsergebnisse machen deutlich, dass Schüler und Schülerinnen mit kognitiver Beeinträchtigung besonders sensibel auf negative Beziehungen in der Schule reagieren und diese einflussreicher zu sein scheinen als positive und unterstützende Beziehungen.

Konflikte mit Lehrpersonen

Die Untersuchung von Olivier et al. (2020) kam zu dem Ergebnis, dass Konflikte mit Lehrpersonen bei Schülern und Schülerinnen mit kognitiver Beeinträchtigung mit höheren Depressionswerten in Zusammenhang standen. Eine nahe, warmherzige Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern führte zu niedrigeren Depressionswerten, solange keine Konflikte mit Lehrpersonen bestanden. Konflikte mit Lehrpersonen schmälerten den Zusammenhang zwischen einer warmherzigen Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern und Viktimisierung sowie depressiven Symptomen.

In this study, we found that students who felt that they could trust, talk to, and spend time with their teachers felt less depressed, but only if they also reported low levels of TSR conflict. In contrast, when students reported that they disliked, argued, and got angry with their teachers, sharing a warm and supportive relationship with these teachers was no longer associated with lower levels of depression. (S. 8)

TSR warmth – eine warmherzige Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern – zeigte in der Untersuchung keinen statistisch signifikanten Zusammenhang mit Depression. TSR conflict hingegen stand in Zusammenhang mit höheren Depressionswerten und erklärte eine zusätzliche Varianz von 14,2 Prozent. Die Untersuchung zeigte, dass Schülerinnen und Schüler gleichzeitig eine warmherzige und eine konfliktäre Beziehung mit Lehrpersonen führen können. Dies gilt gemäss den Studienergebnissen auch für Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung. Neben Mobbing-Opfererfahrungen stellt eine konfliktäre Beziehung zu Lehrpersonen gemäss der Untersuchung einen kritischen Risikofaktor für Depressivität dar. Die Untersuchung von Huang et al. (2018) ergab, dass Mobbingopfer sowie

Schülerinnen und Schüler, welche sowohl Täterin bzw. Täter als auch Opfer von Mobbing sind („bully/victims“), mit einer schlechten Beziehung zu den Lehrpersonen ein erhöhtes Depressionsrisiko aufweisen. Die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern könnte durch Beurteilerdiskrepanzen verschlechtert werden. Gemäss Lüdeke und Linderkamp (2018) wäre es möglich, dass sich Lernende mit internalisierenden Symptomen von der Einschätzung ihrer Lehrpersonen stärker abhängig machen und das Nichtbemerken einer ängstlichen, depressiven Symptomatik als Zurückweisung interpretieren. Die Untersuchung zeigte, dass bei Jungen mit internalisierenden Problemen in der Einschätzung von internalisierenden und externalisierenden Verhaltensweisen im Vergleich mit den Einschätzungen der Lehrpersonen ausgeprägte Diskrepanzen auftraten. Diese Beurteilerdiskrepanzen standen in der Untersuchung von Lüdeke und Linderkamp (2018) mit erhöhtem Schulstress in Verbindung. Bei Lernenden mit internalisierenden Verhaltensweisen scheinen Beurteilerdiskrepanzen gemäss den Studienergebnissen einen höheren Erklärungswert für Schulstress zu haben als bei Jugendlichen mit externalisierenden Verhaltensweisen. Einen Zusammenhang zwischen Beurteilerdiskrepanzen und internalisierenden Symptomen schliessen die Autoren der Studie nicht aus: „In den Voranalysen zeigten sich signifikante Zusammenhänge (nach Pearson) zwischen den Beurteilerdiskrepanzen und der absoluten Ausprägung der Verhaltensprobleme als Indikator für die Symptomschwere“ (S. 361).

Schwierigkeiten mit Exekutiven Funktionen

Nelson et al. (2018) stellten in ihrer Untersuchung fest, dass niedrigere Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen in der Vorschule mit höheren Depressionswerten in der Primarschule zusammenhängen. Die Untersuchungsergebnisse lassen vermuten, dass niedrigere Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen ein bedeutsames Risiko für die Entstehung von internalisierender Psychopathologie sein könnten.

Although previous studies have suggested links between EC [Anmerkung: Exekutive Funktionen] and child internalizing symptoms, the current study makes important contributions in extending this literature. Specifically, this study is among the first to examine EC during the critical period of preschool as a predictor of subsequent child depression and anxiety symptoms in a longitudinal study spanning several years. (Nelson et al., 2018, S. 1515)

Die Exekutiven Funktionen in der Vorschule konnten depressive Symptome signifikant voraussagen, dasselbe galt für Angstsymptome. Klinisch relevante Depressionswerte konnten durch die Exekutiven Funktionen allerdings nicht signifikant vorausgesagt werden, klinisch relevante Angstsymptome hingegen schon. Als Erklärungsmöglichkeit für den Zusammenhang zwischen Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen und der Ausprägung von depressiven Symptomen zählen Nelson et al. (2018) unterschiedliche Möglichkeiten auf. Der Autor und die Autorinnen nennen die „impaired disengagement hypothesis“ von Koster et al. (2011) als möglichen Erklärungsansatz, bei welchem Probleme mit der Aufmerksamkeitskontrolle – besonders die Schwierigkeit, sich von negativen Reizen und Gedanken zu lösen – eine bedeutende Rolle spielen. Starke Exekutive Funktionen könnten entscheidend sein, um negative Emotionen abzumildern und Gedanken und Verhalten bewusst in Richtung einer verbesserten Stimmungslage zu lenken. Probleme mit Exekutiven Funktionen könnten eine negative Emotionalität zur Folge haben, welche zu Stimmungsproblemen führen können (Koster et al. 2011, zitiert nach Nelson et al., 2018, S. 1516). Weiters nennen Nelson et al. (2018) auch die Möglichkeit, dass der aus den niedrigen

Fähigkeiten der Exekutiven Funktionen resultierende schulische Misserfolg mit den Stimmungs- und Angstsymptomen in Zusammenhang stehen könnten.

6.2 Schulisch relevante Schutzfaktoren

In diesem Kapitel werden die Schutzfaktoren, welche in den Studien gefunden wurden, erläutert. Es handelt sich dabei fast ausschliesslich um schützende Faktoren aus dem zwischenmenschlichen Bereich.

Soziale Unterstützung

In der Untersuchung von Galliker Schrott et al. (2009) wurde ein signifikanter Haupteffekt von sozialer Unterstützung als Schutzfaktor gefunden. Gemäss den Studienergebnissen führt die wahrgenommene Unterstützung durch Familie, Lehrpersonen, Klassenkameraden und Klassenkameradinnen zu einer geringeren depressiven Symptomatik ein Jahr später. Ebenfalls konnte bestätigt werden, dass soziale Unterstützung eine positive Wirkung auf den Selbstwert der Schülerinnen und Schüler hat. Auch die Untersuchungsergebnisse von Healy und Sanders (2018) zeigen, dass Unterstützung von Eltern und gleichaltrigen Kindern vor anhaltender Viktimisierung sowie internalisierenden Problemen schützt. Ein höheres Mass an unterstützenden Beziehungen sagte für später niedrigere Depressionswerte voraus.

Unterstützung durch Gleichaltrige

In der Studie von Healy und Sanders (2018) konnte festgestellt werden, dass Kinder mit einem höheren Ausmass an Kinderfreundschaften später seltener von internalisierenden Problemen berichteten. Unterstützende Beziehungen zu Gleichaltrigen in Form von Akzeptanz durch Peers sagte Viktimisierung direkt voraus und hatte einen signifikanten indirekten Effekt auf die Depressivität. Freundschaften milderten zudem die Auswirkung von erlebter Viktimisierung auf internalisierende Probleme dauerhaft. Es konnte ein langfristiger mildernder Effekt durch Akzeptanz von Peers auf den Verlauf von internalisierenden Problemen und Viktimisierung gefunden werden. Freundschaften schützten die Kinder vor dem Risiko von anhaltender Viktimisierung bzw. Mobbingopfererfahrung. Für Kinder, welche ein hohes Mass an Freundschaft erlebten, sagte früher erlebte Viktimisierung keine zukünftige Viktimisierung voraus. Mittlere oder hohe Freundschaftswerte schützte Kinder vor dem Risiko anhaltender Mobbingopfererfahrung infolge von internalisierenden Problemen. Kinderfreundschaften schützten Kinder vor den internalisierenden Auswirkungen durch Viktimisierung. Nur Kinder mit niedrigem Mass an Freundschaft zeigten ein Risiko für die Verschlechterung aufgrund von Viktimisierung und ein höheres Ausmass an Freundschaft verringerte das Risiko vorheriger internalisierender Probleme. Healy und Sanders (2018) erklären sich die schützende Wirkung durch Einflüsse, welche im Peer-Kontext stattfinden: „Children’s victimization takes place in the peer context, so peer acceptance is likely to influence whether other children encourage, tolerate or discourage victimization“ (Healy & Sanders, 2018, S. 810). Es zeigte sich, dass Freundschaften das Risiko zukünftiger Viktimisierung aufgrund von vorheriger Viktimisierung verringerte. Gemäss Healy & Sanders (2018) sollte es Kindern, welche Opfer von Mobbing sind, ermöglicht werden, effektive Beziehungen aufzubauen: „This reinforces the importance of, not only addressing bullying in schools, but enabling children who are victims of bullying to build ongoing effective relationships with peers“ (S. 811).

Laut den Untersuchungsergebnissen von Bilz (2013) sind emotionale Probleme in einer Klasse umso verbreiteter, je niedriger die von den Lernenden übereinstimmend eingeschätzte gegenseitige Unterstützung ist. Schüler und Schülerinnen, welche sich von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern unterstützt fühlen, haben ein verringertes Risiko, unter internalisierenden Beschwerden zu leiden. Bei ausbleibender Unterstützung erhöht sich hingegen das Risiko. Dieser Zusammenhang fällt in der Untersuchung von Bilz (2013) jedoch relativ schwach aus, was der Autor durch eine Korrelation von Mitschülerunterstützung und Mobbing-Opfererfahrungen erklärt. Laut Bilz könnte auch sein, dass die Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern als soziale Ressource eine schützende Auswirkung hat, wenn Jugendliche andere Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Familie, zu bewältigen haben.

Unterstützung durch Erziehungsberechtigte

Die Studie von Healy und Sanders (2018) zeigte eine vermittelnde Rolle von Facilitative Parenting zwischen dem Zusammenhang von Akzeptanz durch Peers und Depression. Facilitative Parenting – also eine warmherzige Unterstützung vonseiten der Eltern – hatte sowohl eine direkte Auswirkung auf die Depressionswerte sowie einen signifikanten indirekten Einfluss auf Viktimisierung durch erhöhte Akzeptanz durch Peers. Laut Healy und Sanders gehört zum Facilitative Parenting ein Coaching von sozialen und emotionalen Fähigkeiten, welche in Situationen, in denen Unterstützung durch Gleichaltrige ausbleibt, hilfreich sind.

...following a situation in which a child is distressed by lack of peer support, a parent may be able to assist the child to reinterpret the situation, and plan how to address the situation, which may change how the child feels about the situation. Facilitative parenting also includes parents as gatekeepers for children's access to peer relationships, so the mediating role of facilitative parenting may reflect the parental influence on children's access to peers who are likely to be supportive. (Healy & Sanders, 2018, S. 810)

Facilitative Parenting sagte in der Untersuchung – neben Akzeptanz durch Peers und vorhandenen Freundschaften – ein reduziertes Risiko zukünftiger Mobbingopfererfahrungen voraus. Das Coaching von Fähigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen und eine aktive Unterstützung von Kinderfreundschaften durch die Eltern scheinen zu einer besseren Akzeptanz durch Peers zu führen. Healy und Sanders (2018) sehen dieses Ergebnis als Chance für Eltern, um Viktimisierung zu beeinflussen:

Parents are not present when victimization occurs in the school setting; this is why they often rely on school staff to address bullying. However, findings of this study show that parents can effectively influence their child's victimization through working with their child to improve relationships with peers. (S. 810)

Obwohl gesichert ist, dass das Erziehungsverhalten sowohl Depressivität als auch Viktimisierung vorhersagen kann, sind die Wirkmechanismen gemäss Healy und Sanders (2018) dahinter wenig klar.

Positive Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern

Die Studie von Huang et al. (2018) fand Unterschiede in den Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern sowie in psychosozialen Auswirkungen zwischen Lernenden, welche als Mobbingtäter bzw. Mobbingtäterinnen, Opfer oder bully/victims klassifiziert worden waren und Schülern und Schülerinnen, welche nicht in Mobbing involviert waren. Mobbingtäter bzw. Mobbingtäterinnen und bully/victims hatten die niedrigste TSRs im Vergleich zu nichtinvolvierten Lernenden. Zudem konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer stärkeren Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern und besseren Ergebnissen bei der Konzentration und der Emotionsregulation

sowie den Depressionswerten festgestellt werden. Die Studienergebnisse zeigten, dass sowohl bei Mobbingopfern als auch bei nichtinvolvierten Jugendlichen eine steigende „TSR“ mit einer abnehmenden depressiven Symptomatik einherging. Bei Täterinnen und Tätern konnte dieser Zusammenhang nicht festgestellt werden. Bei bully/victims wiederum zeigte sich eine schützende Funktion von TSR. Bully/victims mit schlechterer Beziehung zu den Lehrpersonen scheinen ebenfalls ein Risiko für höhere Depressionswerte zu haben. Bei Jugendlichen aus der Kategorie „bully/victim“ verringerten sich depressive Symptome laut den Selbstberichten mit steigender positiver Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern stärker als bei den Lernenden aus den anderen Kategorien. Umgekehrt zeigten bully/victims mit einer schlechteren Beziehung zu den Lehrpersonen eine deutlich stärkere depressive Symptomatik. Laut den Studienautoren und Studienautorinnen sollten Lehrpersonen diese positive Schutzwirkung der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern zur Kenntnis nehmen:

Teachers should be cognizant that TSRs perceived by students as being positive may function as both a protective and promotive factor as it relates to psychosocial outcomes. Teachers may have a harder time developing relationships with challenging students who pick on or victimize other students (as indicated by having the lowest TSR scores), however, the bullies and the bully/victims, not just the victims, may benefit from better TSRs. (Huang et al., 2018, S. 229)

Gemäss Huang et al. (2018) unterstreichen die Studienergebnisse die Bedeutung der Verbesserung der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern besonders für Lernende, welche einer Reihe von psychosozialen Risikofaktoren ausgesetzt sind:

As risk factors increase, access to positive TSRs may be particularly critical. If teachers have a better awareness of TSR and are provided support for building positive relationships with challenging students, teachers may better perform their role in reducing bullying and the maladaptive outcomes related to it. (S. 230)

6.3 Präventionsmassnahmen in der Schule

In diesem Kapitel werden Informationen zu möglichen Präventionsmassnahmen, welche in den Studien Erwähnung finden, dargestellt.

Erkennung

In der Untersuchung von Lüdeke und Linderkamp (2018) fiel auf, dass eine grössere Gruppe von jugendlichen Jungen über ein ausgeprägtes internalisierendes Problemverhalten berichtete, welches von den Lehrpersonen nicht genannt wurde. In der Studie befand sich eine Teilgruppe von Jugendlichen mit kombinierten internalisierenden und externalisierenden Verhaltensproblemen. Laut den Studienautoren könnte die niedrige Übereinstimmung der Berichte von den Jugendlichen und Lehrpersonen bei Komorbiditäten dadurch erklärt werden, dass die Lehrpersonen bei Schülerinnen und Schülern mit starkem externalisierendem Störverhalten weniger Ängste und Depressionen erwarten. Da die von den Lehrpersonen nicht als auffällig wahrgenommenen Jugendlichen mit internalisierenden Verhaltensweisen gemäss Lüdeke und Linderkamp (2018) stark unter Schulstress litten, seien Interventionen notwendig, welche die Wahrnehmung internalisierender Probleme durch Lehrkräfte verbessern: „Beispielsweise sollte Lehrkräften bekannt sein, welche – auch somatische Formen – Depressionen bei Jugendlichen annehmen können“ (S. 366-367). Die Autoren weisen darauf hin, dass sich Forschungsbemühungen

zur Verhaltensverlaufdiagnostik im Unterricht bisher hauptsächlich auf externalisierendes Problemverhalten bezieht.

Gruppeninterventionen

Das systematische Literaturreview von Passon, Gerber & Schröer-Günther (2011) kam zum Ergebnis, dass in 61 Prozent der 18 untersuchten schulbasierten Gruppeninterventionen depressive Symptome signifikant verringert wurden. Drei der Programme wiesen ein hohes Verzerrungspotential auf. Bei einem Ausschluss der fünf Studien mit hohem Verzerrungspotential würden noch 11 der 18 Interventionsprogramme effektive Ergebnisse aufweisen. Im Follow-Up konnten nur in drei Interventionen signifikante Ergebnisse festgestellt werden. Dazu zählte auch das Programm „FRIENDS“ von Barrett, Lowry-Webster und Turner aus dem Jahr 2000 (deutsche Bearbeitung von Essau und Conradt, 2003). Nur 17 Prozent der Studien konnten Langzeitwirkungen der schulbasierten Gruppeninterventionen aufzeigen. Bei den Jungen waren insgesamt 61 Prozent der Interventionsprogramme erfolgreich und bei den Mädchen 48 Prozent. In drei Studien konnte nur bei Jungen eine Verbesserung der Depressivität festgestellt werden und nicht bei Mädchen. Für das FRIENDS-Programm wurde laut dem Literaturreview eine signifikante Verbesserung der psychischen Gesundheit bei Lernenden der 6. Schulstufe festgestellt, bei Lernenden der 9. Schulstufe hingegen nicht. Da die Studiendurchführungen sehr heterogen sind, kann das Review keine eindeutigen Hinweise geben, welche Faktoren zu einem Erfolg oder Misserfolg der Programme beitragen. Einige interessante Erkenntnisse konnten dennoch daraus gezogen werden. Es zeigte sich die Tendenz, dass selektive und indizierte Programme bei Mädchen häufiger eine Wirksamkeit aufweisen als universelle Programme. Für Jungen konnte dies nicht beobachtet werden. Bei den meisten Interventionsprogrammen scheinen Jungen mehr zu profitieren als Mädchen. Die Untersuchung von Passon et al. (2011) zeigte, dass die Durchführung der Gruppeninterventionen von Psychologen oder von anderen Personen, welche mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten, häufiger zum Erfolg führte als von Lehrpersonen:

Es gibt Anhaltspunkte, dass die Ausgestaltung der Interventionen einen Einfluss auf die Ergebnisse hat, auch wenn die hierzu vorliegenden Hinweise zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht als empirisch gesichert gelten können. So sind zum Beispiel die Trainer (Lehrer oder Psychologen), die optimale Gruppenstärke sowie die Dauer der Intervention bzw. des Follow-Ups in ihrer Bedeutung für die Ergebnisse noch nicht abschließend erforscht. (S. 244)

Laut Passon et al. (2011) könnte die höhere Erfolgsrate bei der Durchführung durch Psychologen und Psychologinnen sowie weiteres geschultes Personal aber auch damit erklärt werden, dass diese Interventionen grossteils mit einem anderen Instrument – nämlich dem CDI – gemessen wurden als die Programme, welche von Lehrpersonen durchgeführt wurden und die Messung mit diesem Instrument häufiger ein erfolgreiches Ergebnis anzeigte. Die Autorinnen und der Autor des Reviews gehen davon aus, dass selektive und indizierte Programme erfolgreicher sein könnten, da sie sich eher an den Bedarf und die Bedürfnisse zur Prävention von bestimmten Verhaltensweisen und Erkrankungen ausrichten können und verweisen auf die Studienergebnisse von Calear und Christensen (2010) sowie Pössel und Hautzinger (2003), welche ebenfalls eine verbesserte Wirkung durch indizierte und selektive Programme feststellen konnten. Als Nachteil von indizierten und selektiven Programmen nennen die Autorinnen und der Autor die eingeschränkte Reichweite. Es bestehe die Gefahr, dass einige betroffene

Kinder und Jugendliche unentdeckt blieben (Kumpfer, 1998, zitiert nach Passon et al., 2011). Weiters werden die höheren Kosten von selektiven und indizierten Programmen genannt. Passon et al. (2011) weisen darauf hin, dass noch Forschungsbedarf notwendig ist und eine flächendeckende Umsetzung von Präventionsprogrammen an Schulen noch verfrüht ist, da offene Fragen zur optimalen Ausgestaltung bestehen. Die Untersuchung von Petersen, Petermann, Petermann, Diener & Nitkowski (2019) ergab, dass das „Emotionstraining in der Schule“ direkt nach dem Training zu keiner Verminderung depressiver Symptome bei den Schülern und Schülerinnen führte, jedoch sechs Monate später im Follow-Up eine Verbesserung der Symptomatik festgestellt werden konnte. Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus den zwei Erhebungszeitpunkten hatten eine hohe Effektgrösse. Die Ergebnisse der Studie weisen darauf hin, dass durch die Teilnahme am Emotionstraining ein positiver Effekt auf das Emotionsbewusstsein erreicht wird, welcher bis zu sechs Monate nach Trainingsende anhält. Bei der adaptiven Emotionsregulation wurden keine Verbesserungen, welche über den Zeitraum des Trainings hinausgingen, festgestellt. Es kam nicht zu der angenommenen Verbesserung in den Emotionsregulationsstrategien. Direkt nach dem Training konnte zwar eine vermehrte Anwendung adaptiver Strategien aufgezeigt werden, jedoch bestanden diese sechs Monate später zum Zeitpunkt des Follow-Ups nicht mehr. Keine Effekte wurden bezüglich der Anwendung maladaptiver Emotionsregulationsstrategien festgestellt. Petersen et al. (2019) könnten sich vorstellen, dass das verbesserte Emotionsbewusstsein der Schüler und Schülerinnen dafür verantwortlich ist, dass langfristige Effekte im Bereich der Emotionsregulationsstrategien nicht ermittelt werden können. Eine veränderte Wahrnehmung eigener Emotionen könnte die Selbsteinschätzung in einer Befragung beeinflussen. Auch könnte diese Erklärung für die Skala *Empathie* gültig sein, bei welcher ebenfalls keine langfristigen Veränderungen beobachtet wurden. Die Verbesserungen in den Selbsteinschätzungen der Empathiefähigkeit traten direkt nach dem Trainingsende mit einer mittleren Effektgrösse auf. Zum Follow-Up-Zeitpunkt konnten diese Verbesserungen – entgegen den Erwartungen – nicht mehr festgestellt werden. Die Studienautoren und Studienautorinnen vermuten, dass dies damit zusammenhängen könnte, dass Empathie im Emotionstraining erst zu einem späteren Zeitpunkt thematisiert wird. Für einen langfristigen Effekt wären möglicherweise mehrere Sitzungen mit dieser Thematik notwendig. Petersen et al. (2019) erklären sich die langfristigen Verringerungen depressiver Symptome der Schüler und Schülerinnen durch ein verbessertes Emotionsbewusstsein: „So ist es möglich, dass die kurzfristig eintretenden Verbesserungen im Bereich des Emotionsbewusstseins langfristig zu einer Verbesserung der depressiven Symptomatik beitragen, wobei die genauen Wirkmechanismen hier noch einer spezifischeren Analyse bedürfen“ (S. 257). Eine weitere Erklärungsmöglichkeit stellt die Beeinflussung weiterer Kontextfaktoren – wie beispielsweise des Klassenklimas - durch kurzfristig vorhandene Effekte in der Empathie und in Emotionsregulationsstrategien dar. Petersen et al. (2019) sprechen sich für den Einsatz des Emotionstrainings in der Schule bei Schülerinnen und Schülern der fünften bis siebten Jahrgangsstufe aus, um eine kurzfristige Verbesserung des Emotionsbewusstseins, der Empathie und des Einsatzes adaptiver Emotionsregulationsstrategien zu bewirken. Laut den Autoren und Autorinnen scheint das Training bei den Schülern und Schülerinnen zudem das Emotionsbewusstsein langfristig zu verbessern und depressive Symptome zu verringern. Die Untersuchung von Pössel, Horn & Hautzinger (2006) ergab, dass die Durchführung von LISA-T in der Gruppe von subklinisch depressiven Jugendlichen erst im Follow-Up ihre volle Wirkung entfaltete. In der Postmessung konnte nur im Vergleich zur Schreibgruppe eine

signifikant geringere Depressivität festgestellt werden. Verglichen mit der Kontrollgruppe zeigten sich noch keine bedeutsam geringeren Depressionswerte. Bei der Messung drei Monate später konnten hingegen signifikant geringere depressive Werte bei den Jugendlichen der Trainingsgruppe – im Vergleich zur Kontrollgruppe und zur Schreibgruppe – ermittelt werden. Für die Gruppe von Jugendlichen, welche zu Beginn symptomfrei war, galt dies nicht. Die Autorin und die Autoren gehen davon aus, dass ein „sleeper“-Effekt dafür verantwortlich sein könnte, da neu gelernte Fertigkeiten zuerst geübt und ins Verhalten integriert werden müssen, bevor sie wirksam werden können. Bei der Schreibgruppe konnten keine tendenziellen oder signifikanten Unterschiede zur Kontrollgruppe bezüglich depressiver Symptomatik festgestellt werden und auch zwischen der Post-Messung und der Follow-Up Messung wurden keine bedeutsamen Unterschiede nachgewiesen. Allerdings zeigte sich, dass LISA-S im Vergleich zur Kontrollgruppe und zum kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programm LISA-T kurz- und mittelfristig einen positiven Effekt auf die körperliche Lebenszufriedenheit zu haben scheint, was gemäss Pössel et al. (2006) – besonders wegen der kurzen Dauer des Programmes – nicht zu unterschätzen sei: „Dies ist insbesondere in Bezug auf die Anwendbarkeit von Präventionsprogrammen im schulischen Rahmen relevant. Hier kann nicht nur die erheblich geringere Länge von LISA-S, sondern auch die leichtere Umsetzbarkeit durch Lehrer ein entscheidender Vorteil sein“ (S. 115). Die Untersuchung von Castello (2019) ergab, dass die Anwendung kognitiv-behavioraler pädagogischer Präventions- und Interventionsmassnahmen – wie „LARS & LISA“ oder „FREUNDE für Kinder“ bei den befragten Experten und Expertinnen noch eine untergeordnete Rolle spielen. Sieben Prozent der Befragten gaben schulische Prävention als Entwicklungsfelder an. Bilz (2013) empfiehlt im Sinne einer Prävention von internalisierenden Störungen sowie der Verbesserung des Klassenklimas die Durchführung von Interventionsprogrammen, welche auf personenzentrierten Konzepten der kognitiven Verhaltenstherapie basieren. Nelson et al. (2018) sehen in Interventionen, welche die Fähigkeiten der Exekutiven Funktionen fördern, eine vielversprechende Präventionsmöglichkeit und begründen dies damit, dass Exekutive Funktionen – vor allem im Vorschulalter – veränderbar sind. Der Autor und die Autorinnen der Studie sprechen sich dafür aus, bereits in der Vorschule die Exekutiven Funktionen zu fördern und Defizite in diesem Bereich zu beseitigen: „Helping children to better direct their attention and behavior could be a valuable skill for reducing mood and anxiety (and perhaps other psychopathology) symptoms throughout the lifespan“ (S. 1517).

Fortbildung von Lehrpersonen

In der Befragung von Expertinnen und Experten durch Castello (2019) gaben 29 Prozent auf die Frage, wie man den Unterricht für Schüler und Schülerinnen mit depressiven Symptomen weiterentwickelt könnte, unterschiedliche Merkmale von Qualifikation von Lehrkräften an. Beispielsweise wurde „Wissen über Nachteilsausgleich“ sowie die „Entwicklung der eigenen Lehrerpersönlichkeit“ genannt. Bei der Frage, was die Experten und Expertinnen ihren Kollegen und Kolleginnen an allgemeinen Schulen bezüglich der Unterrichtsgestaltung empfehlen würden, wenn ihre Schüler und Schülerinnen depressive Symptome zeigen würden, empfahlen acht Prozent die eigene Fortbildung.

Auch Lüdeke und Linderkamp (2018) sehen die Notwendigkeit der Fortbildung von Lehrpersonen, um die Wahrnehmung internalisierender Probleme durch Lehrkräfte zu fördern. Auch die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Jungen könnte laut den Autoren durch Fortbildungen verbessert werden:

„Möglicherweise könnte auch das Wissen um Befunde zu Beurteilerdiskrepanzen und Schulstress bei Jungen einen Beitrag dazu leisten, die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Jungen zu verbessern“ (S. 367).

Schulsozialarbeit

In der Längsschnittstudie von Galliker Schrott et al. (2009) zeigte sich, dass Einzelberatungen durch die Schulsozialarbeit keinen Einfluss auf die Depressivität der Jugendlichen ausübten. Es wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Beratung durch die Schulsozialarbeit und Depressivität nachgewiesen: „Im Gegensatz zur sozialen Unterstützung durch Familie, Lehrpersonen und Klassenkameraden hat die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit nicht den erwarteten positiven Einfluss auf die Depressivität und den Selbstwert“ (S. 136). Die Autoren und Autorinnen führen dies darauf zurück, dass die Einzelberatung durch die Schulsozialarbeit durchschnittlich lediglich zwei bis drei Gespräche beinhaltet (Drilling, Müller & Fabian, 2006, zitiert nach Galliker Schrott et al., 2009, S. 136). Laut Galliker Schrott et al. (2019) müssen bei Bedarf längere und intensivere Beratungen durchgeführt oder Schüler und Schülerinnen mit hoher Belastung weitergeleitet werden. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass ein Zusammenhang zwischen der Bewertung der Einzelberatung von den Schülern und Schülerinnen und einer Veränderung ihres Selbstwerts besteht: „Der Selbstwert scheint von einer positiven Einschätzung der Beratung zu profitieren, und es entstehen Selbstwerteinbußen, wenn die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit als nicht nützlich wahrgenommen wird“ (Galliker Schrott et al., 2009, S. 136). Möglich ist laut den Autoren und Autorinnen, dass die Beratung durch die Schulsozialarbeit zwar keinen direkten Einfluss auf die depressive Symptomatik der Schüler und Schülerinnen hat, jedoch bei einer hilfreichen Beratung ein indirekter Einfluss über die Stärkung des Selbstwerts ermöglicht wird. Es wären weitere Untersuchungen notwendig, um die positive Wirkung der Schulsozialarbeit zu fördern. Dabei sollten die Faktoren, welche zu einer hohen Nützlichkeitswahrnehmung führen, untersucht werden.

6.4 Pädagogisches Handeln

In diesem Kapitel werden Handlungsweisen aus den Kategorien „Unterrichtsmassnahmen“, „Schaffung eines positiven Lernumfeldes“ und „Kooperation“, welche aus den Studien herausgefiltert wurden, aufgezeigt.

6.4.1 Unterrichtsmassnahmen

Der folgende Abschnitt enthält Aussagen aus den Studien zu den Unterkategorien „Unterrichtsgestaltung“, „Unterrichtsvorbereitung“, „Verhaltensaktivierung und Entspannung“, „Motivationsförderung“ und „Individualisierung“.

Unterrichtsgestaltung

Die Untersuchung von Knickenberg, Zurbriggen & Schmidt (2020) ergab, dass Interaktion mit Peers während des Unterrichts einen positiven Effekt auf das emotionale Erleben der Schüler und Schülerinnen hat. Die Lernenden aus der fünften und sechsten Schulstufe waren während Unterrichtssituationen, in welchen sie mit Peers zusammenarbeiten, engagierter, motivierter und weniger gestresst und verärgert als in Einzelsituationen. Der Effekt auf das emotionale Erleben war bei Jugendlichen mit

externalisierendem oder internalisierendem Verhalten stärker ausgeprägt als bei Schülern und Schülerinnen mit adaptivem Verhalten. Es konnte festgestellt werden, dass der Effekt auf die Motivation bei Jugendlichen mit externalisierendem Verhalten noch ausgeprägter ist als bei Lernenden mit internalisierendem Verhalten. Die Klassenkomposition bezüglich Problemverhalten zeigte keinen moderierenden Effekt auf den Zusammenhang zwischen der Interaktion mit Peers und dem emotionalen Erleben im Unterricht. Die Klassenkomposition bezüglich prosozialem Verhalten ergab einen geringfügigen negativen Effekt auf die Motivation bei Schülerinnen und Schülern mit adaptivem oder internalisierendem Verhalten, welcher jedoch nicht signifikant ist. „Die geringfügigen, jedoch nicht signifikanten differenziellen moderierenden Effekte verweisen darauf, dass der Zusammenhang des emotionalen Erlebens und der Peerinteraktionen für Jugendliche nicht durch ihr Klassenumfeld in Bezug auf prosoziales oder problematisches Verhalten moderiert wird“ (Knickenberg et al., 2020, S. 12). Der Effekt der Peerinteraktion auf das emotionale Erleben war in allen Klassen – unabhängig des behavioralen Klassenumfeldes – ähnlich hoch. Knickenberg et al (2020) begründen dies wie folgt:

Möglicherweise werden soziale Interaktionen in prosozialen Klassen als positiv erlebt, weil diese alltäglich vorkommen und Jugendliche dieser Klassen Regeln und Gepflogenheiten von Interaktionen kennen und anwenden. Aber auch Lernende in verhaltensproblematischeren Klassen erleben Interaktionen mit ihren Peers als motivierend. (S. 12)

Aus diesem Grund sehen Knickenberg et al. auch für Klassen mit vermehrten Verhaltensproblemen Peerinteraktion als Chance, um das emotionale Erleben der Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinflussen. Knickenberg et al. (2020) empfehlen, im Unterricht begünstigte Bedingungen für soziale Interaktion herzustellen. Damit bei den Schülern und Schülerinnen ein positives emotionales Erleben gefördert wird, sollten Kontakte zu Mitschülern und Mitschülerinnen ermöglicht werden. Es empfehlen sich dafür ein Helfer-System im Klassenraum sowie Unterrichtsformen, welche den Austausch unter den Schülern und Schülerinnen fördern. Bei den Unterrichtsformen werden in dieser Studie das Gruppenpuzzle oder Museumsrundgänge genannt. Knickenberg et al. (2020) vermuten, dass im Schulunterricht soziale Interaktionen stärker von aussen gesteuert werden, wodurch besonders Schüler und Schülerinnen mit internalisierendem und externalisierendem Verhalten von Partner- und Gruppenarbeiten profitieren, da diese Gruppe oftmals weniger Kontakt zu Gleichaltrigen hat und häufig sozial ausgegrenzt wird. In der Untersuchung von Castello (2019) wurde der Einsatz von Partner- und Gruppenarbeiten nicht als bedeutendes Element zur Unterrichtsgestaltung genannt. Auf die Frage, wie die Experten und Expertinnen besonderen Beeinträchtigungen im Unterricht begegnen, kamen folgende Antworten: 13 Prozent erwähnten Aufgaben zur Konzentration mit dem Ziel der Beschäftigung und bewussten Ablenkung. Elf Prozent gaben den Einsatz von Lernstrategien an. Von 8 Prozent der Befragten wurde das Üben emotionalen Ausdrucks im Unterricht – beispielsweise durch Kunst und Musik – angegeben. Jeweils weitere 7 Prozent nannten die Strukturierung der Lernsituation sowie psychotherapeutische Methoden wie beispielsweise das Anwenden von Skills, Meditation oder Entspannungsübungen. Bei der Frage, was die Experten und Expertinnen den Kollegen und Kolleginnen an allgemeinen Schulen bei der Gestaltung des Unterrichts für Lernende mit depressiven Symptomen empfehlen würden, gaben 23 Prozent unterrichtsgestaltende Elemente wie das Entwickeln aktiver Ziele, die Vergabe von pädagogischen Noten und eine angemessene Information der Mitschüler und Mitschülerinnen an. Weiters wurde von 21 Prozent pädagogisches Monitoring genannt. Damit ist gemeint, dass die betroffenen Schüler

und Schülerinnen kontinuierlich im Blick gehalten werden, ihre Versorgung im Auge behalten und Isolation vermieden wird. Auf Grundlage der Studienergebnisse wird von Castello (2019) empfohlen, den Unterricht möglichst aktiv zu gestalten. Der Unterricht sollte sich an einer individuellen Zielentwicklung orientieren. Von den Experten und Expertinnen wird eine diagnostisch fundierte Unterstützung durch kognitive oder metakognitive Strategien – wie der Einsatz von Mnemotechniken, Notizen oder Elaborationsstrategien – kaum erwähnt. Castello selbst sieht solche Methoden jedoch als hilfreiche Möglichkeit zur Organisation des Alltags, Strukturierung des Unterrichtsstoffes und der Planung und Evaluierung der Lernanstrengungen. Auch erwähnt der Autor das mündliche oder schriftliche Feedback als Methode, um an dysfunktionalen Ursachenzuschreibungen anzuknüpfen. Durch dieses bewährte pädagogische Instrument kann laut Castello (2019) die Anstrengungsattribution gefördert werden: „Die Wirksamkeit der eigenen Anstrengung kann auf diese Weise strukturiert betont, Lernmotivation und Leistungsselbstkonzept gestärkt werden“ (S. 212).

Unterrichtsvorbereitung

In der Untersuchung von Castello (2019) wurde auch eine Frage bezüglich der Vorbereitung des Unterrichts gestellt. Darauf, was gemäss den Erfahrungen der Experten und Expertinnen in der Vorbereitung des Unterrichts für die Gruppe von Schülern und Schülerinnen mit depressiven Symptomen hilfreich ist, kamen folgende Antworten: 25 Prozent machten Aussagen zur Kategorie „Aktenlektüre“ und 22 Prozent nannten den Austausch mit Psychotherapeuten oder Psychotherapeutinnen, Schule, Eltern und Team. Ein Aufnahmegespräch wird von 14 Prozent geführt. Die Beobachtung von neuen Schülern und Schülerinnen im Unterricht nannten zehn Prozent der Befragten. Jeweils knapp 3.5 Prozent erwähnten standardisierte diagnostische Verfahren, das Abklären motivationaler Voraussetzungen und eine Vorbereitung der Klassengemeinschaft. Zwanzig Prozent wollen möglichst unvoreingenommen in den Kontakt treten und wünschen explizit, keine Vorinformationen zu erhalten.

Verhaltensaktivierung und Entspannung

In der Befragung von Experten und Expertinnen durch Castello (2019) wurde auch die Verhaltensaktivierung als Unterrichtsmassnahme genannt. Die befragten Lehrkräfte stufen Verhaltensaktivierung als bedeutende Massnahme ein. Bei der Frage nach krankheitsbezogenen Zielen, welche die Experten und Expertinnen häufig anwenden, wurde von 20 Prozent das motorische und kognitive Aktivieren der Schüler und Schülerinnen erwähnt. Auf die Frage, wie die Experten und Expertinnen besonderen Beeinträchtigungen im Unterricht begegnen, wurden an dritter Stelle von 14 Prozent verschiedene Formen von Verhaltensaktivierung angeführt. Eine befragte Person nannte die Möglichkeit zum individuellen Kontakt als Voraussetzung nachhaltiger Verhaltensaktivierung. Die Befragten führten verschiedene Formen der kognitiven und motorischen Aktivierung – wie zum Beispiel „lustige Aktivitäten“ – auf. Die Entwicklung und Anwendung von individuellen Aktivitätsplänen werden sehr selten umgesetzt. Laut Castello (2019) würde es sich dabei jedoch um eine erfolgreiche Massnahme handeln:

Für Schülerinnen und Schüler, die aktuell unter den Symptomen einer depressiven Verstimmung leiden, eine strukturierte und an den individuellen Bedürfnissen orientierte Aktivitätsplanung zu realisieren, ist eine wirksame pädagogische Massnahme. Sie profitieren von einer zeitlichen Strukturierungshilfe für den Nachmittag (Hausaufgaben, körperliche Aktivitäten, soziale Kontakte) und einer durch Angehörige unterstützten Umsetzung. (S. 212)

Neben Aussagen zur Verhaltensaktivierung nannten die befragten Experten und Expertinnen auch psychotherapienahe Methoden wie Meditation oder Entspannungen. Laut den Ergebnissen von Knickenberg et al. (2020) sind jugendliche Schüler und Schülerinnen entspannter, wenn sie eng mit Peers interagieren – beispielsweise in Partner- und Gruppenarbeiten:

Demzufolge eignen sich Partner- oder Gruppenarbeiten sowohl zur Steigerung der Motivation und des Interesses am Unterricht sowie zum Abbau von Stress und Ängsten im Unterricht für Schülerinnen und Schüler der *gesamten* Schülerschaft, insbesondere für diejenigen mit internalisierendem oder externalisierendem Verhalten. (S. 11)

Motivationsförderung

Gemäss der relativ übereinstimmenden Sicht der befragten Experten und Expertinnen in der Untersuchung von Castello (2019) sollten Ziele und Schwerpunkte im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Depressionen weniger in der Wissensvermittlung, sondern mehr in der Motivationsförderung und des Wohlergehens liegen. Elf Prozent der befragten Personen betonten bei der Frage nach krankheitsbezogenen Zielen, welche sie im Unterricht häufig verfolgen, die Entwicklung von Lernmotivation. Castello erwähnt mündliches oder schriftliches Feedback als Methode zur Revision dysfunktionaler Ursachenzuschreibungen. Die Befunde aus der Studie von Knickenberg et al. (2020) zeigen, dass Peerinteraktionen während des Unterrichts die Motivation der Schüler und Schülerinnen fördern: „Generell deuten die Befunde darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Jahrgangsstufe (Ende Primarstufe) in Unterrichtssituationen, in denen sie mit ihren Peers arbeiteten, sowohl engagierter und motivierter als auch weniger gestresst und weniger verärgert sind“ (S. 11).

Individualisierung

Die Untersuchung von Castello (2019) zeigte, dass Individualisierung von den Experten und Expertinnen als wichtige Massnahme im Unterricht von Kindern mit depressiver Symptomatik gesehen wird. Auf die Frage, wie auf die besonderen Beeinträchtigungen im Unterricht eingegangen wird, wurde von 21 Prozent der Befragten als häufigste Antwortkategorie „individuelles Anforderungsniveau“ genannt. Elf Prozent der Experten und Expertinnen nannten die Reduktion der erlebten Belastung als krankheitsbezogenes Ziel, das sie im Unterricht häufig verfolgen. Vier Prozent der Befragten nannten weniger Leistungsdruck als wichtiges Entwicklungsdesiderat. Laut Castello (2019) wäre für eine Anpassung der Leistungsanforderungen und der Bewertungsmaßstäbe der Einsatz standardisierter diagnostischer Hilfsmittel notwendig.

6.4.2 Schaffung eines positiven Lernumfeldes

Bei der Frage danach, welche krankheitsbezogenen Ziele die befragten Experten und Expertinnen aus der Untersuchung von Castello (2019) im Unterricht verfolgen, gaben 29 Prozent das „Ermöglichen von positiven Schulerfahrungen“ und das „Entwickeln von Freude im Unterricht“ an.

Im Folgenden werden Aussagen zu den Unterkategorien „Förderung der Sozialkompetenz“, „Aufbau einer positiven Beziehung zu den Lernenden“ sowie „Förderung der sozialen Kompetenz“ dargelegt. Diese drei Bereiche haben gemeinsam, dass sie an der Schaffung eines positiven Lernumfeldes beteiligt sind.

Förderung der Sozialkompetenz

Bei der Befragung von Experten und Expertinnen im Zuge der Untersuchung von Castello (2019) gaben 14 Prozent eine Stärkung des Sicherheitsempfindens im sozialen Kontakt als häufig verfolgtes Ziel an. Laut Healy und Sanders (2018) können Eltern und Schulen Schüler und Schülerinnen mit Mobbing Erfahrungen dabei coachen und ermutigen, unterstützende Beziehungen zu Gleichaltrigen zu pflegen: „Better support could be provided to children who are bullied by peers at school by engaging parents as well as schools in providing emotional support, coaching and encouraging supporting peer relationships“ (S. 811).

Aufbau einer positiven Beziehung zu den Lernenden

Bei der Untersuchung von Castello (2019) gaben 18 Prozent der Expertinnen und Experten auf die Frage nach krankheitsbezogenen Zielen Angaben zur pädagogischen Beziehung an. Dabei wurden das Zeigen von authentischem Interesse und der Aufbau von Vertrauen genannt. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Beziehung zu betroffenen Schülerinnen und Schülern gelegt werden. Laut den Ergebnissen der Untersuchung von Olivier et al. (2020) sollte besonders darauf geachtet werden, dass Lehrpersonen Konflikte mit Schülern und Schülerinnen vermeiden. Um eine Reduktion depressiver Symptome zu erreichen, scheint dies – zumindest bei Schülern und Schülerinnen mit kognitiven Beeinträchtigungen – noch wesentlicher zu sein, als eine warme und unterstützende Beziehung zu Lernenden aufzubauen: „Together, these results suggest that teachers and school practitioners who wish to reduce depressive symptoms in students with ID should primarily focus on limiting the number of negative interactions they encounter in school“ (S. 2).

Förderung der emotionalen Kompetenz

In der Befragung von Experten und Expertinnen von Castello (2019) gaben acht Prozent das Üben emotionalen Ausdrucks im Unterricht als Massnahme an. Sieben Prozent der Befragten nannten emotionsbezogene Unterrichtsinhalte als Entwicklungsfelder für den Unterricht von Schülern und Schülerinnen mit emotionaler Beeinträchtigung. Laut der Untersuchung von Petersen et al. (2019) könnte der Einsatz von Emotionsstrainings in der Schule ein vielversprechender Ansatz sein, um das Emotionsbewusstsein, die Empathie und den Einsatz adaptiver Emotionsregulationsstrategien bei Schülern und Schülerinnen der fünften bis siebten Schulstufe zu fördern. Die Ergebnisse der Studie würden dafür sprechen, dass ein solches Training auch längerfristig das Emotionsbewusstsein verbessert und depressive Symptome reduziert werden.

6.4.3 Kooperation

Gemäss der Untersuchung von Castello (2019) findet in der Unterrichtspraxis von den befragten Lehrpersonen, welche mit depressiven Schülern und Schülerinnen zusammenarbeiten, häufig ein interdisziplinärer Austausch als Unterrichtsvorbereitung statt. Ungefähr die Hälfte der befragten Experten und Expertinnen nannten „Austausch mit Psychotherapeut/in, Schule, Eltern, Team“ als unterrichtsvorbereitende Massnahme. Bei der Frage: „Was würden Sie Kolleginnen und Kollegen an allgemeinen Schulen hinsichtlich der Gestaltung des Unterrichts empfehlen, wenn Schülerinnen und Schüler Symptome einer Depression zeigen?“ gaben 17 Prozent eine Empfehlung zu Kooperationsinitiativen (z.B. mit Psychotherapie und Eltern) an. Um den Unterricht dieser Lerngruppe weiterzuentwickeln, wurde von 11 Prozent

der Befragten eine verbesserte Elternedukation verlangt. Gemäss Huang et al. (2018) sollten die Beteiligten aus verschiedenen Fachstellen zusammenarbeiten, um eine Schulkultur zu fördern, welche die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern – vor allem in Sekundarschulen – grosse Bedeutung zuschreibt.

7 Diskussion

7.1 Beantwortung der Forschungsfrage 1

In diesem Kapitel werden die zu Beginn der Arbeit gestellten Fragestellungen beantwortet. Dazu werden die Ergebnisse aus Kapitel 6 zusammenfassend dargestellt und den beiden Fragestellungen zugeordnet.

Fragestellung 1: Welche schulisch relevanten Faktoren beeinflussen eine depressive Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen?

Um diese Frage zu beantworten, wurde nach Faktoren gesucht, welche im schulischen Setting Einfluss auf die depressive Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen haben können und veränderbar sind. Faktoren, die unveränderlich oder nicht durch pädagogische Arbeit beeinflussbar sind, wie zum Beispiel Alter und Geschlecht, wurden nicht näher beleuchtet – finden jedoch für ein besseres Verständnis teilweise Erwähnung. Gewisse Faktoren können – je nach Ausprägung – eine schützende oder eine risikoerhöhende Wirkung haben. Tabelle 4 zeigt eine Übersicht von Risiko- und Schutzfaktoren, welche in den analysierten Studien gefunden wurden. Im Anschluss daran wird auf die einzelnen Faktoren näher eingegangen.

Tabelle 4
Schulisch relevante Risiko- und Schutzfaktoren

Risikofaktoren	Schutzfaktoren
Langweiliger Unterricht	Interessanter Unterricht (anschaulich und abwechslungsreich)
Zu schnelles oder zu langsames Lerntempo	Passendes Lerntempo
Schulischer Misserfolg	Verständliche Erklärungen
Überfordernde Aufgabenstellungen	Freundschaften mit Mitschülern und Mitschülerinnen
Soziale Exklusion	Akzeptanz durch Peers
Mobbingopfererfahrung	Förderung der Sozialkompetenz durch die Erziehungsberechtigten (Facilitative Parenting)
Konfliktäre Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern	Warmherzige und nahe Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern
Beurteilerdiskrepanzen (möglicherweise)	Unterstützung und Hilfsbereitschaft von Mitschülern und Mitschülerinnen
Schwierigkeiten in den Exekutiven Funktionen	Gut entwickelte Exekutive Funktionen
	Lernbedingungen
	Soziale Interaktion
	Exekutive Funktionen

Wie Tabelle 4 zeigt, wurden in den Studien Faktoren aus drei Bereichen gefunden: Lernbedingungen, Soziale Interaktion und Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen. Alle drei Faktoren haben gemeinsam, dass sie – wie einige Autoren und Autorinnen annehmen – Einfluss auf den Selbstwert der Lernenden haben können und in der Folge die depressive Symptomatik der Schüler und Schülerinnen möglicherweise positiv oder auch negativ beeinflussen.

Lernbedingungen

In Kapitel 2 wurde der Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Schwierigkeiten, welche als Folge einer depressiven Erkrankung auftreten können, wie zum Beispiel Probleme mit der Konzentrations- und Merkfähigkeit oder auch verminderten Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen, und dem Abfall von Schulleistungen, erwähnt. Auch wurde beschrieben, inwiefern sich schulischer Misserfolg auf das Fähigkeitsselbstkonzept sowie auf den Selbstwert der betroffenen Lernenden auswirken kann. Diese Zusammenhänge zwischen schulischer Überforderung, Selbstwert und depressiver Symptomatik stehen auch mit den Untersuchungsergebnissen von Bilz (2013) in Einklang. So zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass von den Lernenden erlebte Überforderung durch die Aufgabenstellungen ein Risiko für die Verschlechterung der depressiven Symptomatik darstellt. Umgekehrt kann davon ausgegangen werden, dass ein qualitativ hochwertiger Unterricht einen positiven Einfluss auf depressive Symptomaten hat. Um einen Anstieg an internalisierenden Symptomen zu vermeiden, sollte laut Bilz (2013) das Lerntempo passend sein und der Unterricht abwechslungsreich und interessant gestaltet werden. Die Erklärungen im Unterricht sollten verständlich sein. Zu hohe Anforderungen an die Lernenden scheinen das schulische Selbstkonzept der Schüler und Schülerinnen negativ zu beeinflussen und in der Folge internalisierende Probleme zu fördern. Sowohl Bilz (2013) als auch Nelson et al. (2018) sehen einen Zusammenhang zwischen Lernschwierigkeiten und Selbstwert.

Soziale Interaktionen

Die folgende Zusammenfassung beruht auf den Studienergebnissen von Galliker Schrott et al. (2009), Bilz (2013), Huang et al. (2018), Healy und Sanders (2018), Olivier et al. (2020) sowie Lüdeke und Linderkamp (2018).

Ähnlich wie bei den Lernbedingungen scheinen auch in der sozialen Interaktion selbstwertfördernde oder -mindernde Vorgänge abzulaufen. Laut den Ergebnissen der Inhaltsanalyse stellen Mobbingopfererfahrungen in der Schule einen erheblichen Risikofaktor für die Entstehung und Aufrechterhaltung einer depressiven Symptomatik dar. Mobbingopfererfahrungen wirken sich auf verschiedenen Ebenen aus. Neben negativen Auswirkungen auf die Konzentration und Emotionsregulation steigt bei erlebten Mobbingopfererfahrungen auch das Risiko für höhere Depressionswerte. Dies konnte auch bei Lernenden mit kognitiver Beeinträchtigung beobachtet werden. Es wird angenommen, dass die Mobbingopfererfahrungen und die damit verbundene soziale Exklusion sich negativ auf den Selbstwert der Schüler und Schülerinnen auswirken, was zu einer Entstehung von Depressivität beitragen kann. Mobbing bzw. Viktimisierung wird durch verschiedene Bereiche in der sozialen Interaktion in der Schule positiv oder negativ beeinflusst. Beziehungen zu Lehrpersonen und Mitlernenden können die Schwere von Mobbingopfererfahrungen abmildern oder verstärken oder eine anhaltende Viktimisierung gar vermeiden. Auch kann die Auswirkung der Viktimisierung auf die psychische Verfassung der Lernenden durch positive

Beziehungen abgemildert werden. So schützen Kinderfreundschaften vor der Verschlimmerung von internalisierenden Problemen durch Mobbing Erfahrungen. Freundschaften und Akzeptanz durch die Mitschüler und Mitschülerinnen haben einen mildernden Einfluss auf den Verlauf von Viktimisierung aufgrund von vorherigen internalisierenden Problemen. Bei Mobbingopfern oder bully/victims, welche eine schlechte Beziehung zu ihren Lehrpersonen erfahren, kann ein erhöhtes Depressionsrisiko nachgewiesen werden. Hingegen kann eine nahe und warmherzige Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern sowohl bei Mobbingopfern als auch bei Lernenden ohne Mobbing Erfahrungen zu niedrigeren Depressionswerten führen. Eine solche von den Lernenden positiv wahrgenommene Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass diese das Gefühl haben, mit ihren Lehrpersonen sprechen, Zeit verbringen und ihnen vertrauen zu können. Der positive Effekt einer guten Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern scheint jedoch nur aufzutreten, wenn nicht gleichzeitig auch Konflikte zwischen Lehrpersonen und Lernenden vorhanden sind. Umgekehrt kann eine konfliktäre Beziehung, bei welcher die Lehrperson negativ wahrgenommen wird und es zu Streit und Wutgefühlen kommt, zu erhöhten Depressionswerten führen. Die negative Auswirkung einer konfliktären Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern auf Depressivität scheint laut den Studienergebnissen grösser zu sein als der positive Effekt einer warmherzigen und nahen Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden. Dies gilt zumindest bei Schülern und Schülerinnen mit kognitiver Beeinträchtigung. Zwischen Lehrpersonen und Lernenden können auch Beurteilerdiskrepanzen bezüglich der Einschätzung des Verhaltens der Lernenden entstehen. Dass solche Beurteilerdiskrepanzen gemäss den Untersuchungsergebnissen von Lüdeke und Linderkamp (2018) besonders bei Jungen mit internalisierenden Verhaltensweisen mit erhöhtem Schulstress in Verbindung stehen, könnte Anhaltspunkt für die Hypothese sein, dass Beurteilerdiskrepanzen ein Risikofaktor für depressive Erkrankungen sein können.

Ein weiterer Schutzfaktor stellt die Unterstützung durch Mitschüler und Mitschülerinnen dar. Damit ist gemeint, dass die Schüler und Schülerinnen gerne Zeit miteinander verbringen, hilfsbereit sind, einen freundlichen Umgang miteinander pflegen und sich voneinander akzeptiert und unterstützt fühlen. Eine solche erlebte Unterstützung durch Mitschüler und Mitschülerinnen kann das Risiko, an internalisierenden Beschwerden zu leiden, verringern. Diese Schutzwirkung könnte so erklärt werden, dass sich bei vorhandener Unterstützung das Selbstkonzept der Schüler und Schülerinnen bezüglich ihrer sozialen Kompetenzen verbessert und folglich der Selbstwert gesteigert wird. Das Ausbleiben der Unterstützung hingegen kann zu einem erhöhten Risiko internalisierender Probleme führen. Diese Schutzwirkung scheint vor allem dann aufzutreten, wenn die Lernenden gerade in einem anderen Kontext, zum Beispiel in der Familie, Probleme aufweisen.

Auch ein warmherziger Erziehungsstil der Erziehungsberechtigten, welcher die Sozialkompetenz der Kinder fördert und bei dem beispielsweise eine sozial schwierige Situation gemeinsam reflektiert wird und mögliche Handlungsweisen geplant werden, kann die Beziehung zu Gleichaltrigen verbessern. Die genauen Wirkmechanismen, welche bei diesem Erziehungsstil zu einer verbesserten Akzeptanz durch Peers führen, sind jedoch noch wenig klar.

Interessant sind die Ergebnisse, dass eine Kumulation von verschiedenen negativen sozialen Interaktionsquellen (z.B. Gleichaltrige und Lehrpersonen) das Risiko von depressiven Symptomen nicht erhöht. Hierbei scheint es eine Art Gewöhnungseffekt zu geben.

Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen

Gemäss den Studienergebnissen von Nelson et al. (2018) können niedrigere Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen in der Vorschule einen Risikofaktor für eine spätere Entstehung von internalisierenden Schwierigkeiten darstellen. Für den Zusammenhang zwischen niedrigeren Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen in der Vorschule und höheren Depressionswerten in der Primarschule werden zwei mögliche Erklärungen angenommen. Eine Möglichkeit ist, dass niedrigere Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen mit Problemen der Aufmerksamkeitskontrolle zusammenhängen. Dadurch entstehen Schwierigkeiten, sich von negativen Gedanken und Reizen loszulösen, was eine Verbesserung der Stimmungslage erschwert. Umgekehrt helfen starke Exekutive Funktionen, negative Gefühle abzuschwächen und Gedanken und Verhalten so abzuändern, dass es zu einer verbesserten Emotionalität kommt. Weiters kann der Zusammenhang zwischen Problemen in den Exekutiven Funktionen und vermehrter depressiver Symptomatik aber auch durch schulischen Misserfolg erklärt werden, welcher aus den niedrigen Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen resultiert.

7.2 Forschungsfrage 1: Diskussion zu den Ergebnissen und Praxisrelevanz

Es erscheint logisch, dass mögliche Symptome wie „Müdigkeit und Energieverlust“ und „verminderte Fähigkeit zu denken oder sich zu konzentrieren“ einer Major Depression bzw. „geringe Energie oder Erschöpfungsgefühle“ sowie „Konzentrationschwierigkeiten“ bei einer Dysthymie, wie sie im DSM-V aufgezählt werden, das schulische Lernen erschweren und durch die Misserfolgserlebnisse in der Folge Selbstwertprobleme auftreten können. Dazu kommt, dass depressive Kinder und Jugendliche gemäss der Theorie von Beck (1975) zur kognitiven Triade und einem damit einhergehenden negativen Selbstbild neigen (Harrington, 2001). Berücksichtigt man das Konzept der gelernten Hilflosigkeit (vgl. Kapitel 2.6) so kann angenommen werden, dass Schüler und Schülerinnen, welche beim schulischen Lernen wiederholt Misserfolge erleben, Gefühle von Unkontrollierbarkeit, Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit entwickeln können und sich in der Folge kaum mehr anstrengen. Die Aufgabe von Lehrpersonen und insbesondere von SHPs ist es, dem Risikofaktor von überfordernden Lernbedingungen entgegenzuwirken, indem gewährleistet wird, dass Überforderungen durch Aufgabenstellungen vermieden werden. Die Studienergebnisse von Bilz (2013) können hierbei als Bestätigung aufgefasst werden, dass es sich lohnt, das individuelle und aktuelle Leistungspotential der betroffenen Schüler und Schülerinnen genau zu ermitteln und allenfalls Anpassungen – in Form von Angepassten Lernzielen oder individualisierten Aufgabenstellungen – vorzunehmen. Da sich gemäss den Studienergebnissen von Bilz (2013) ein interessanter Unterricht risikominimierend auf depressive Symptomatiken der Lernenden auswirkt, scheint es zudem sinnvoll zu sein, individuelle Interessen der betroffenen Schüler und Schülerinnen zu ermitteln, diese in der Unterrichtsplanung zu berücksichtigen und Möglichkeiten zu schaffen, in welchen die Lernenden eigenen Interessen vertiefend nachgehen können – wie beispielsweise bei einer *Freien Tätigkeit*, bei denen die Schülerinnen und Schüler selbstständig an eigens gewählten Projekten arbeiten.

In Kapitel 2.2. wurde erwähnt, dass soziale Kontakte und Beziehungen zu Gleichaltrigen im Leben von Kindern und besonders auch von Jugendlichen einen sehr wichtigen Teil des Lebens darstellen. Unterschiedliche Studienergebnisse aus dieser Arbeit bestätigen den Einfluss sozialer Faktoren auf die depressive Symptomatik von Kindern und Jugendlichen. So konnten mehrere Studien negative Auswirkungen von Mobbingopfererfahrungen auf die depressive Symptomatik von Lernenden feststellen. Eine wichtige Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass positive soziale Beziehungen sowohl das Risiko für das Auftreten von Mobbing selbst als auch für negative Auswirkungen bei bereits bestehenden Mobbingopfererfahrungen vermindern können. Die Bedeutung einer guten Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern konnte in den Studien von Olivier et al. (2020) und Huang et al. (2018) festgestellt werden. Um zu gewährleisten, dass die Kinder und Jugendlichen das Gefühl haben, mit ihren Lehrpersonen sprechen und ihnen vertrauen zu können, könnte beispielsweise die Methode der *Banking Time* angewendet werden. Dieses Konzept des amerikanischen Psychologen Robert Pianta hat zum Ziel, die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Lernenden mit herausforderndem Verhalten zu verbessern, indem dem Kind vermittelt wird, dass die Lehrperson zuverlässig ist und sich für dieses interessiert. Dabei verbringt die Lehrperson regelmässig im Einzelsetting Zeit mit dem Kind, wobei das Kind dabei die Aktivitäten und Spiele selbst wählen kann (Vogel, 2019).

Eine der bedeutendsten Erkenntnisse dieser Arbeit ist, dass die positive Wirkung einer überwiegend guten Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern durch gleichzeitig auftretende Konflikte verloren gehen kann. Folglich sollten Lehrpersonen vor allem darauf achten, Konflikte mit den Schülerinnen und Schülern möglichst zu vermeiden. In Kapitel 2.3 wurde erwähnt, dass depressive Kinder und Jugendliche in der Mehrheit der Fälle noch unter weiteren Verhaltens- und Erlebensproblemen leiden (Nevermann, 2001). Komorbiditäten oder externalisierende Verhaltensstörungen, welche zusätzlich zu oder aufgrund einer depressiven Störung auftreten, können einen harmonischen Umgang mit diesen Kindern und Jugendlichen erschweren. So kann es für eine Lehrperson sehr herausfordernd sein, mit einer gereizten und aufbrausenden Stimmung oder mit auftretenden Clownerien und unruhigem Verhalten, wie von Nevermann und Reicher (2001) beschrieben wird, umzugehen. Aus diesem Grund sollten möglichst alle Lehrpersonen darüber informiert sein, welche Symptome und Komorbiditäten bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen auftreten können und dass besonders depressive Jungen dazu neigen, eine negative Gefühlslage in Form von externalisierendem Verhalten nach aussen zu tragen (Groen & Petermann, 2011). Durch ein verbessertes Verständnis für die Hintergründe für das Verhalten des depressiven Kindes oder Jugendlichen vonseiten der Lehrperson kann diese in schwierigen Situationen verständnisvoller reagieren, wodurch der Risikofaktor „Konfliktäre Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern“ minimiert wird und der Schutzfaktor von positiven Beziehungen erhalten bleibt. Um eine gute Beziehung zu den Lernenden zu ermöglichen und gleichzeitig auch Konflikte mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen möglichst zu vermeiden, sollten Lehrpersonen auch Wissen über das mögliche Auftreten von Beurteilerdiskrepanzen haben und die eigenen Einschätzungen reflektieren. Hierbei kann der oder dem SHP die Rolle des Experten bzw. der Expertin zukommen, um in Beratungssituationen Lehrpersonen ihr Wissen bezüglich der Symptomatik von depressiven Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sowie möglichen Komorbiditäten weiterzugeben und dazu anzuregen, die eigene Sicht auf bestimmte Verhaltensweisen von Schülern und Schülerinnen zu reflektieren.

Die Studien von Galliker Schrott et al. (2009), Healy und Sanders (2018) und Bilz (2013) zeigen die Bedeutung von Freundschaften und Akzeptanz durch Mitschüler und Mitschülerinnen als Schutzfaktor vor depressiven Symptomatiken auf. Das Ergebnis, dass ein Coaching vonseiten der Erziehungsberechtigten ein wirksames Mittel sein kann, um bei den Schülern und Schülerinnen den Umgang mit Gleichaltrigen zu verbessern, sollte vom Lehrpersonal berücksichtigt werden. Die Erziehungsberechtigten können in der Regel das Verhalten ihrer Kinder im Umgang mit Gleichaltrigen im schulischen Setting nicht direkt beobachten, wodurch sich ihre Einschätzungen meist auf die subjektiven Berichte der Kinder beschränken. Durch einen regelmässigen Austausch mit den Lehrpersonen des Kindes können die Erziehungsberechtigten die Beobachtungen dieser aufnehmen, um ihr Kind besser coachen zu können.

Dass gut entwickelte Exekutive Funktionen im früheren Kindesalter möglicherweise vor einer Entwicklung von depressiven Symptomen schützen, unterstreicht die Relevanz einer angemessenen Förderung im Kindergarten. Das Studienergebnis kann so interpretiert werden, dass es lohnenswert ist, personelle und finanzielle Ressourcen in die Frühförderung zu stecken.

7.3 Beantwortung der Forschungsfrage 2

Fragestellung 2: Welche Präventions- und pädagogischen Interventionsmassnahmen sind im schulischen Setting sinnvoll, um Wohlbefinden und Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen mit depressiver Symptomatik zu steigern?

Die Datenanalyse zeigt, dass eine Reihe von Präventions- und Interventionsmassnahmen getroffen werden können, welche sich positiv auf vorhandene depressive Symptomatiken von Kindern und Jugendlichen auswirken oder auch eine vorbeugende Wirkung für Depressivität haben können. Zwar wird hierbei zwischen Prävention und Intervention unterschieden, jedoch überschneiden sich die beiden Bereiche teilweise, da manche Massnahmen sowohl präventiv wirken als auch eine bereits auftretende Symptomatik abmildern können. Tabelle 5 zeigt Präventionsmassnahmen auf, welche laut den Studienergebnissen sinnvoll sind.

Präventionsmassnahmen

Tabelle 5
Schulische Präventionsmassnahmen

Fortbildung von Lehrpersonen	Gruppeninterventionen
Aufbau von Wissen über Symptomatik und Komorbiditäten	„Emotionstraining in der Schule“
Gezielte Schulung der Wahrnehmung von internalisierenden Problemen	Kognitiv-Verhaltenstherapeutische Programme („LISA-T“ bzw. „LARS und LISA, „FREUNDE für Kinder“)
Information über Nachteilsausgleich	Förderung Exekutiver Funktionen in der Vorschule
Entwicklung einer eigenen Lehrpersönlichkeit	
Erkennung von möglicher Gefahr durch Beurteilerdiscrepanzen	

Fortbildung von Lehrpersonen

Laut den analysierten Studien wird die Fortbildung von Lehrpersonen von verschiedenen Autoren bzw. Autorinnen empfohlen, da eine präventive Wirkung auf depressive Symptomatiken bei den Schülern und Schülerinnen angenommen wird. Für die Prävention zeigten sich verschiedene bedeutende Bereiche, in welchen sich Lehrpersonen weiterbilden sollten. Internalisierende Problematiken werden in der Schule gemäss den Ergebnissen von Lüdeke und Linderkamp (2018) häufiger übersehen als externalisierende. Zudem kann zusätzliches externalisierendes Problemverhalten internalisierende Schwierigkeiten überdecken, sodass es den Lehrpersonen schwerer fällt, diese zu erkennen. Lehrkräfte sollten daher über mögliche Komorbiditäten sowie über die möglichen Ausprägungen und Depressionssymptome bei Kindern und Jugendlichen informiert sein. Eine gezielte Schulung der Wahrnehmung von internalisierenden Problemen wäre daher sinnvoll – wie auch von Lüdeke und Linderkamp (2018) als notwendig erachtet wird. Dazu gehört unter anderem, somatische Depressionssymptome zu kennen. Aber auch Wissen über einen möglichen Nachteilsausgleich und die Entwicklung der eigenen „Lehrerpersönlichkeit“ sind laut einigen Experten aus der Untersuchung von Castello (2019) sinnvoll. Zudem sollten Lehrpersonen über die Gefahr von Beurteilerdiskrepanzen bezüglich Schulstress – vor allem bei Jungen – informiert sein, wie von Lüdeke und Linderkamp (2018) gefordert wird.

Gruppeninterventionen

Bei der Frage danach, ob der Einsatz von Gruppeninterventionen im schulischen Setting als Präventions- oder Interventionsmassnahme von depressiven Störungen sinnvoll ist, führen die in dieser Arbeit berücksichtigten Studien insgesamt gesehen noch zu gemischten Ergebnissen.

Das systematische Literaturreview von Passon et al. (2011) zeigte nur bei drei Interventionsprogrammen Langzeitwirkungen auf die Reduktion von depressiven Symptomen. Zudem wurde festgestellt, dass manche Programme bei Jungen eine höhere Wirkung erzielen (z.B. das FRIENDS-Programm) oder in einer bestimmten Altersgruppe stärker wirken und dass selektive und indizierte Programme bei Mädchen häufiger wirksam sind als universelle. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Präventionsprogramme eine bessere Wirkung zeigen, wenn sie von Psychologen und Psychologinnen durchgeführt werden als von Lehrpersonen. Betrachtet man die einzelnen Programme aus der Studie, so konnte beim FRIENDS-Programm, welches im deutschen Raum unter dem Namen „FREUNDE für Kinder“ erhältlich ist, eine Wirkung auf die depressive Symptomatik nachgewiesen werden. In einer Untersuchung zeigte sich, dass bei Lernenden der 6. Schulstufe eine signifikante Auswirkung auf die psychische Gesundheit nachgewiesen werden konnte und bei Lernenden der 9. Schulstufe hingegen nicht.

Der Einsatz des Programmes „Emotionstraining in der Schule“ (Petermann et al., 2016) kann gemäss den Studienergebnissen von Petersen et al. (2019) für Schüler und Schülerinnen der fünften bis siebten Schulstufe empfohlen werden, da die Durchführung des Programmes zu einer Verbesserung der depressiven Symptomatik sechs Monate nach dem Abschluss der Trainings führte.

Laut den Untersuchungsergebnissen von Pössel et al. (2006) führt das kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppeninterventionsprogramm „LISA T“ drei Monate nach Trainingsende bei subklinisch depressiven Jugendlichen zu signifikant geringeren Depressionswerten und könnte daher für diese Gruppe

von Jugendlichen empfohlen werden. Bei zu Beginn symptomfreien Jugendlichen wurde durch die Durchführung des Programms keine Wirkung festgestellt.

Gemäss den Untersuchungsergebnissen von Nelson et al. (2018) wäre es sinnvoll, die Exekutiven Funktionen bereits in der Vorschule zu fördern. Eine Empfehlung für ein spezifisches Programm wurde jedoch nicht gemacht.

Interventionsmassnahmen

In den Studien wurde eine Reihe von Interventionsmassnahmen, welche zu einer Steigerung des Wohlbefindens und Lernerfolges von Kindern und Jugendlichen in der Schule führen können, aufgezählt. Es zeigte sich, dass diese den drei Hauptgruppen „Unterrichtsmassnahmen“, „positives Lernumfeld“ und „Kooperation“ zugeteilt werden können. Tabelle 6 zeigt eine Auflistung aller Massnahmen. Im Anschluss daran wird auf die einzelnen Interventionen weiter eingegangen. Die Ausführung beruht auf den Aussagen von Knickenberg et al. (2020), Castello (2019), Healy und Sanders (2018), Olivier et al. (2020), Petersen et al. (2019) und Huang et al. (2018), aus dem Ergebnisteil in Kapitel 6.4.

Tabelle 6

Mögliche Interventionsmassnahmen zur Steigerung des Wohlbefindens und Lernerfolges

Unterrichtsmassnahmen	positives Lernumfeld	Kooperation
Pädagogisches Monitoring	Förderung der Sozialkompetenz	Elternedukation
Sozial interaktive Unterrichtsformen (Partner- und Gruppenarbeiten, Gruppenpuzzle, Museumsrundgänge, Helfer-Systeme)	Stärkung der Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen (authentisches Interesse, vertrauensaufbauender und warmherziger Umgang)	Austausch mit weiteren Fachpersonen
Verhaltensaktivierung (kognitiv und motorisch)	Vermeidung von Konflikten mit Lernenden	
Lernstrategien und Strukturierung des Unterrichts (Mnemotechniken, Elaborationsstrategien, Notizen)	Stärkung emotionaler Kompetenzen (Emotionsbewusstsein, emotionaler Ausdruck, Empathie, Emotionsregulation)	
Entspannungsverfahren		
Üben des emotionalen Ausdrucks		
Strukturierung des Alltages mithilfe von Aktivitätsplänen		
Schriftliches oder mündliches Feedback		
Individualisierung		
Unterrichtsvorbereitende Massnahme: Vorinformationen über das Kind oder den Jugendlichen einholen		

Unterrichtsmassnahmen

Bei der Unterrichtsgestaltung zeigte sich, dass die Sozialform ein bedeutender Faktor bei der Beeinflussung der Stimmungslage der Schüler und Schülerinnen sein kann. Soziale Interaktion mit Gleichaltrigen während des Unterrichts wirkt sich im Gegensatz zur Einzelarbeit positiv auf Motivation und Engagement aus und scheint zudem Gefühle von Stress und Ärger zu vermindern. Es zeigte sich, dass

Emotionen durch den Einsatz von Unterrichtsformen, in denen die Lernenden mit Peers zusammenarbeiten, positiv beeinflusst werden können. Dieser Effekt ist laut den Studienergebnissen von Knickenberg et al. (2020) bei Lernenden mit internalisierendem und externalisierendem Verhalten zwar ausgeprägter als bei Schülern und Schülerinnen mit adaptivem Verhalten, trotzdem scheint ein positiver Einfluss unabhängig des behavioralen Klassenumfeldes aufzutreten. Soziale Interaktion wird sowohl in Klassen mit prosozialem Verhalten als auch in Klassen mit vermehrten Verhaltensproblemen von den Schülerinnen und Schülern als positiv erlebt. Ein Grund, weshalb besonders Lernende mit internalisierendem und externalisierendem Verhalten von sozialer Interaktion zu profitieren scheinen, könnte darin liegen, dass die Peerinteraktion in Unterrichtssituationen stärker gelenkt wird und Lernende, welche häufig sozial ausgegrenzt werden, in Kontakt mit Mitlernenden kommen. Als mögliche Unterrichtsformen, welche soziale Interaktion mit Peers begünstigen, werden Partner- und Gruppenarbeiten, Gruppenpuzzle und Museumsrundgänge genannt. Aber auch der Einsatz von Helfer-Systemen im Klassenraum kann für die soziale Interaktion förderlich sein.

Um Ausgrenzung zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren, wird von den Experten und Expertinnen aus der Studie von Castello (2019) auch *Pädagogisches Monitoring* empfohlen. Dabei hat die Lehrperson das entsprechende Kind oder den Jugendlichen kontinuierlich im Blick und kann dadurch Isolation vermeiden. Ein weiteres in der Arbeit von Castello (2019) empfohlenes Element der Unterrichtsgestaltung für Schüler und Schülerinnen mit depressiver Symptomatik stellt die Verhaltensaktivierung auf kognitiver und motorischer Ebene dar. Der Unterricht sollte möglichst aktiv gestaltet sein und durch lustige Aktivitäten aufgelockert werden. Auf kognitiver Ebene können Aufgaben der Konzentration für bewusste Ablenkung und Beschäftigung sorgen. Die Entwicklung aktiver Ziele anhand von Aktivitätsplänen, zum Beispiel für die Hausaufgaben, für körperliche Aktivitäten und für soziale Kontakte, kann sinnvoll sein, da diese Strukturierungshilfe geben und den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler angepasst sind. Weitere Hilfsmittel, welche helfen können, den Alltag der Lernenden zu organisieren, den Unterrichtsstoff zu strukturieren und die Lernanstrengungen der Schüler und Schülerinnen zu planen und evaluieren, stellen bestimmte Mnemotechniken, Elaborationsstrategien sowie Notizen dar.

Um die Lernmotivation und das Leistungsselbstkonzept der Lernenden zu verbessern, ist es sinnvoll, die Anstrengungsattribution der Schüler und Schülerinnen zu fördern. Dies kann beispielsweise durch schriftliches oder mündliches Feedback, welches an dysfunktionalen Ursachenzuschreibungen anknüpft und die Wirksamkeit der eigenen Anstrengungen sichtbar macht, erfolgen.

Weiters stellt Individualisierung eine bedeutende Massnahme dar, um Schüler und Schülerinnen mit depressiven Symptomen zu entlasten. Durch ein individuelles Anforderungsniveau können Belastungen und Leistungsdruck reduziert werden. Der Unterricht sollte sich an einer individuellen Zielentwicklung orientieren. Um die Leistungsanforderungen und Bewertungsmaßstäbe adäquat anpassen zu können, ist der Einsatz von diagnostischen Hilfsmitteln notwendig. Weitere Massnahmen, welche speziell für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit depressiver Symptomatik empfohlen werden, sind unterschiedliche Methoden der Entspannung, wie beispielsweise Meditation, oder auch das Üben emotionalen Ausdrucks – zum Beispiel durch Kunst und Musik.

Zudem empfehlen einige Expertinnen und Experten als unterrichtsvorbereitende Massnahme die Einholung von Vorinformationen über das Kind oder den Jugendlichen. Dazu zählen z.B. Aktenlektüre, Austausch mit psychologischen Fachkräften und den Eltern, Führen eines Aufnahmegesprächs, Beobachtung der Schülerin oder des Schülers, Anwendung diagnostischer Verfahren, Vorbereitung der Klassengemeinschaft oder Abklären von motivationalen Voraussetzungen.

Positives Lernumfeld

Die Ermöglichung von positiven Schulerfahrungen stellt ein sehr wichtiges Kriterium zur Steigerung des Wohlbefindens der Kinder und Jugendlichen dar. Damit sich die Schüler und Schülerinnen in der Schule wohlfühlen können, sind positive Beziehungen unabdingbar. In den untersuchten Studien wurde eine Reihe von möglichen Massnahmen gefunden, welche die Schaffung eines positiven Lernumfeldes ermöglichen. Um die pädagogische Beziehung zu den Lernenden zu stärken, sollten die Lehrpersonen authentisches Interesse an den betroffenen Schülern und Schülerinnen zeigen und einen vertrauensaufbauenden und warmherzigen Umgang pflegen. Wichtig zu beachten ist, dass vor allem Konflikte zu Schülern und Schülerinnen vermieden werden sollten, da eine konfliktäre Beziehung scheinbar eine grössere Auswirkung auf die depressive Symptomatik der Lernenden hat als eine gute Beziehung. Damit Kinder und Jugendliche einen positiven Umgang mit ihrem Umfeld haben können, sind gut ausgebildete emotionale und soziale Kompetenzen vonnöten. Emotionsbezogene Unterrichtsinhalte, wie das Üben des emotionalen Ausdrucks, die Förderung des Emotionsbewusstseins, der Empathie und der Emotionsregulation können eine positive Auswirkung auf Beziehungen zu den Mitschülern und Mitschülerinnen haben und depressive Symptomatik reduzieren. Auch Erziehungsberechtigte können ihre Kinder dabei fördern, unterstützende Beziehungen zu den Gleichaltrigen aufzubauen, indem sie diese für den Umgang mit Peers coachen und ermutigen.

Kooperationsmassnahmen

Neben den erwähnten Unterrichtsmassnahmen und der Schaffung eines positiven Lernumfeldes haben auch Kooperationsmassnahmen eine wichtige Bedeutung für die Steigerung des Wohlbefindens der Lernenden. Als Vorbereitung für den Unterricht mit depressiven Kindern und Jugendlichen kann ein interdisziplinärer Austausch mit Fachpersonen aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Psychotherapie, sowie den Erziehungsberechtigten und anderen Lehrpersonen aus dem Team sinnvoll sein. Eine Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ist auch im Sinne der Elternedukation förderlich. Ziel sollte sein, eine Schulkultur zu schaffen, welche die Bedeutung guter Beziehungen untereinander fördert.

7.4 Forschungsfrage 2: Diskussion zu den Ergebnissen und Praxisrelevanz

In Kapitel 7.3 wurde erläutert, inwiefern Fortbildungen zur Thematik von depressiven Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen notwendig sind. Hierbei ist es die Aufgabe der Pädagogischen Hochschulen, Angebote für Weiterbildungen zu schaffen und dieser Thematik während der Ausbildung von neuen Lehrpersonen Gewichtung zu geben. Aber auch das Organisieren von schulinternen Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema ist sinnvoll. Neben den in Kapitel 7.3 bereits aufgezählten Fortbildungsinhalten sollte insbesondere auch auf die hohen Prävalenzraten internalisierender Verhaltensauffälligkeiten bei Mädchen ab dem Jugendalter (Seiffge-Krenke, 2007) eingegangen werden.

Was den Einsatz von Gruppeninterventionen in Schulen betrifft, kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Programme „FREUNDE für Kinder“, „LISA-T“ bzw. „LARS und LISA“ und „Emotionstraining in der Schule“ laut den Studienergebnissen aus dieser Arbeit eine positive Wirkung auf die depressive Symptomatik von Kindern und Jugendlichen haben können und der Einsatz daher generell empfohlen werden kann. Dabei sollte jedoch genau überlegt werden, in welcher Altersgruppe, Gruppenkonstellation und mit welchem Ziel (z.B. Mädchen oder Jungen, als Intervention bei subklinisch depressiven Jugendlichen oder als Prävention bei unauffälligen Jugendlichen) sowie durch welche Personen (z.B. Lehrpersonen oder psychologisch geschultes Personal) das Programm durchgeführt wird. Durch den Einsatz des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programmes „FRIENDS“ werden Fertigkeiten im physiologischen und kognitiven Bereich sowie im Lernen vermitteln. Neben Entspannungsübungen und dem Training von Bewusstsein für Körperprozesse zielt das Programm auch darauf ab, verzerrte und negative Gedanken durch positive Selbstgespräche positiv zu verändern (Castello & Brodersen, 2021). Da ungünstige Denkmuster bei depressiven Kindern und Jugendlichen gehäuft vorkommen (Castello, 2017), erscheint das Vorgehen dieses Programmes nachvollziehbar. In Kapitel 2.8 wurde beschrieben, dass nicht ausgereifte kognitive Fähigkeiten für die Kognitive Verhaltenstherapie ein Therapiehindernis sein können, weshalb der Einsatz bei Kindern aus der Mittelstufe generell sinnvoller sein könnte als in der Unterstufe. Dasselbe gilt für den Einsatz von LISA-T.

In Kapitel 2.7 wurde erläutert, dass eine dysfunktionale Emotionsregulation bei Kindern und Jugendlichen ein Risikofaktor für eine depressive Störung darstellen kann. Das „Emotionstraining in der Schule“ zielt auf die Verbesserung der Emotionsregulation sowie des Emotionsbewusstseins, des Emotionsverständnisses und der Empathie ab (Petermann et al., 2016). Diese emotionalen Kompetenzen sollen auch laut Lehrplan 21 gefördert werden. So wird bei den überfachlichen Kompetenzen im Abschnitt „Personale Kompetenzen“ des Lehrplans genannt, dass die Schüler und Schülerinnen „eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken“ können. Weiters sollen die Lernenden laut den überfachlichen Kompetenzen im Abschnitt „Soziale Kompetenzen“ des Lehrplans dazu befähigt werden, sich in die Lage von anderen Personen zu versetzen und „sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz EDK, 2016, S. 13-14). Dass diese Kompetenzen bei der Durchführung des Präventionsprogrammes „Emotionstraining in der Schule“ geschult werden, stellt neben den positiven Untersuchungsergebnissen aus der Studie von Petersen et al. (2019) eine weitere Begründungsgrundlage für den Einsatz des Emotionstrainings im Schulunterricht dar. Auch Petermann et al. (2016) besagen, dass Lernende, welche kein erhöhtes Risiko für Verhaltensauffälligkeiten haben, ebenso von dem Training profitieren, da emotionale Kompetenzen auch für das Wohlbefinden dieser Gruppe zentral sind.

Im Zuge der Inhaltsanalyse stellte sich eine Reihe von möglichen Unterrichtsmassnahmen heraus, welche das Wohlbefinden und den Lernerfolg von Kindern und Jugendlichen mit depressiver Symptomatik fördern können. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Vorschläge einer kleinen Gruppe von Experten und Expertinnen aus der Studie von Castello (2019), welche auf persönlichen Erfahrungswerten basieren und nicht weiter empirisch erforscht worden sind. Die von den Experten und Expertinnen empfohlenen Massnahmen können jedoch teilweise auf Grundlage des Grundlagenwissens zur Thematik aus Kapitel 2 sowie aus anderen Studienergebnissen aus der Inhaltsanalyse nachvollziehbar begründet

werden. Im folgenden Abschnitt werden Verknüpfungen zwischen der Grundlagenliteratur, den Studienergebnissen und empfohlenen Unterrichtsmassnahmen hergestellt.

Da ein Symptom der Major Depression ein „deutlich vermindertes Interesse oder Freude an allen oder fast allen Aktivitäten“ sein kann (APA, 2020) und Langeweile sowie Freudlosigkeit laut Klicpera und Gasteiger-Klicpera (2007) bei depressiven Kindern und Jugendlichen auftreten, könnte der Einsatz von lustigen Aktivitäten sowie die interessante Gestaltung des Unterrichts hierbei entgegenwirken. Diese Annahme bestätigten auch die Studienergebnisse von Bilz (2013), die zeigen, dass eine gute Unterrichtsqualität, zu der auch ein interessanter Unterricht gehört, depressive Symptomatiken minimieren. Vom Einsatz lustiger Aktivitäten profitieren höchstwahrscheinlich auch psychisch unauffällige Schüler und Schülerinnen, weshalb diese Unterrichtsmassnahme für die ganze Klasse empfohlen werden kann. Dies ist daher bedeutsam, da bei der Planung von Schulunterricht – neben dem Fokus auf Lernende mit erhöhtem Förderbedarf – immer auch die Bedürfnisse der ganzen Gruppe berücksichtigt werden müssen.

Die Verhaltensaktivierung auf motorischer Ebene kann insofern besonders für Lernende mit depressiven Symptomen empfohlen werden, da bei einer Major Depression gemäss der DSM-V „Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung“ sowie „Müdigkeit oder Energieverlust“ auftreten können und ein mögliches Symptom einer Dysthymie „geringe Energie oder Erschöpfungsgefühle“ darstellt (APA, 2020). Durch den regelmässigen Einsatz von Bewegungspausen oder auch Bewegungsmöglichkeiten während der Lernphasen könnte Gefühlen von Müdigkeit und Energielosigkeit entgegengewirkt werden. Auch hier würden zusätzlich auch Lernende ohne internalisierende Verhaltensauffälligkeiten profitieren, da Bewegung für alle Menschen gesundheitsförderlich ist. Auf kognitiver Ebene wird von den Experten und Expertinnen ebenfalls eine Verhaltensaktivierung empfohlen. Hierbei wurde der Einsatz von Konzentrationsaufgaben genannt. Berücksichtigt man, dass bei einer Major Depression eine „verminderte Fähigkeit zu denken oder sich zu konzentrieren oder verringerte Entscheidungsfähigkeit“ auftreten kann (APA, 2020), so scheint diese Massnahme ebenfalls sinnvoll zu sein.

Sozial interaktive Unterrichtsformen wurden von den Experten und Expertinnen der Studie von Castello (2019) nicht genannt. Allerdings zeigte die Untersuchung von Knickenberg et al. (2020) positive Effekte von Peerinteraktionen auf das Wohlbefinden der Schüler und Schülerinnen. Berücksichtigt man, dass Gefühle der Einsamkeit und Rückzug aus sozialen Beziehungen typische Symptome und Verhaltensmerkmale bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Erkrankungen darstellen (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2007), ist nachvollziehbar, dass interaktive Unterrichtsformen dieser Problematik entgegensteuern könnten. Der Einsatz von Gruppenarbeiten im Unterricht kann aufgrund von verschiedenen Aspekten empfohlen werden. Neben möglichen positiven Effekten auf das psychische Wohlbefinden der Schüler und Schülerinnen wird die Durchführung von Gruppenarbeiten auch im Lehrplan 21 genannt. Ein Ziel laut dem Lehrplan ist, dass die Lernenden „verschiedene Formen von Gruppenarbeiten anwenden“ und sich „aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen“. Dadurch sollen soziale Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit gefördert werden (EDK, 2016).

Gruppenarbeiten könnten aber auch bei sozial ängstlichen Schülern und Schülerinnen Vorteile bringen. In Kapitel 2.2 und 2.3 wurden Zusammenhänge zwischen Depression und Ängstlichkeit erläutert. Durch

regelmässig durchgeführte Partner- und Gruppenarbeiten könnte möglicherweise eine Desensibilisierung der Ängste stattfinden. Hierbei kommt der oder dem SHP eine wichtige Rolle zu. Die Einteilung der Schüler und Schülerinnen in passende Gruppenkonstellationen sollte gut geplant sein, damit sich sozial ängstliche oder depressive Lernende in der Lerngruppe wohl fühlen und ihre Fähigkeiten einbringen können, was sich wiederum positiv auf ihr Fähigkeitsselbstkonzept auswirken kann. Die regelmäßige Durchführung von Partner- und Gruppenarbeiten könnte ausserdem bei depressiven Kindern und Jugendlichen, welche ein starkes Rückzugsverhalten zeigen, für die Integration in den Klassenverband förderlich sein. Damit Lernende mit internalisierenden Problematiken in Partnerschaften und Gruppen arbeiten, welche für das Wohlbefinden, die Integration in den Klassenverband sowie den Lernerfolg förderlich sind, kommt den Lehrpersonen und SHPs die Aufgabe des Pädagogischen Monitorings zu, welches auch von einigen Expertinnen und Experten empfohlen wird.

Wie in Kapitel 2.2 erläutert wurde, leiden depressive Kinder und Jugendliche oftmals unter Selbstzweifeln oder nehmen sich weniger kompetent als andere Schüler und Schülerinnen wahr. Von einigen Experten und Expertinnen aus der Studie von Castello (2019) wird der gezielte Einsatz von mündlichem und schriftlichem Feedback empfohlen. Neben der bereits erwähnten Revision von dysfunktionalen Ursachenzuschreibungen und der Anstrengungsattribution, wie sie laut der Theorie der Hoffnungslosigkeitsdepression als sinnvoll erscheint, kann der Einsatz von Feedback ebenso auf Grundlage des „Competency-Based-Model-of depression in children“ von Cole (1990) oder der Theorie von Lewinsohn (1974) als Reaktion auf mangelnde Verstärkung (vgl. Kapitel 2.6) begründet werden. Angemessene und motivierende Leistungsrückmeldungen könnten bei der Entwicklung eines positiven Selbstschemas unterstützend wirken und das Selbstwertgefühl und Fähigkeitsselbstkonzept der Lernenden positiv beeinflussen. Berücksichtigt man diese Erklärungsmodelle, wird die äusserst wichtige Rolle von angemessenem Feedback in der Arbeit mit depressiven Kindern und Jugendlichen auf jeden Fall deutlich. Daraus kann gefolgert werden, dass Lehrpersonen und SHPs bei der Vergabe von Feedback, welche im Schulunterricht laufend verbal sowie nonverbal erfolgt, besonders bei depressiven Kindern und Jugendlichen sehr reflektierend und bewusst vorgehen sollten.

Der von Experten und Expertinnen empfohlene Einsatz von Lernstrategien wie Mnemotechniken und Notizen könnte für Kinder mit depressiven Störungen, bei denen die Konzentrations- und Merkfähigkeit beeinträchtigt ist, sinnvoll sein. Berücksichtigt man die Reihe an möglichen Schwierigkeiten in der kognitiven Leistungsfähigkeit bei depressiv erkrankten Personen (vgl. Kapitel 2.9), so fällt auf, dass bei den Experten und Expertinnen aus der Studie von Castello (2019) die Förderung von Exekutiven Funktionen keine Erwähnung findet. In diesem Bereich scheint Wissen unter den Lehrpersonen möglicherweise noch nicht sehr verbreitet zu sein.

Die Bedeutung von Massnahmen der Individualisierung wurde bereits erläutert und wird in diesem Teil der Arbeit daher nicht noch einmal dargestellt.

Der Einsatz von Entspannungsverfahren sowie emotionalen Ausdrucksmethoden, zum Beispiel durch Musik und Kunst, wie einige Expertinnen und Experten aus der Studie von Castello (2019) empfehlen, könnte aus Sichtweise von integrativen Entwicklungsmodellen, welche unter anderem auch eine erhöhte Stressempfindlichkeit sowie mangelnde Emotionsregulation berücksichtigen (Groen &

Petermann, 2008), als sinnvoll erachtet werden. Die Reduktion von Stress im Schulalltag erscheint besonders für Kinder und Jugendliche, welche eine erhöhte biologische Stressempfindlichkeit haben (vgl. „Biologische Faktoren“ in Kapitel 2.7), als erstrebenswert. In Kapitel 7.3 wurde auch eine mögliche förderliche Wirkung auf ein positives Lernumfeld erwähnt. Auf die weiteren empfohlenen Massnahmen „Förderung der Sozialkompetenz“, „Stärkung der Beziehung zu den Schülern und Schülerinnen“ und „Konflikte zu den Lernenden möglichst vermeiden“ wird in diesem Abschnitt nicht noch einmal eingegangen, da deren Relevanz für die Unterrichtspraxis bereits erläutert wurde.

Wenn bei einem Kind oder Jugendlichen Interesse und Freude an Aktivitäten verloren gegangen sind, es sich müde oder energielos fühlt und an einer „verringerten Entscheidungsfähigkeit“ leidet (APA, 2020), so kann davon ausgegangen werden, dass dieses Kind oder dieser Jugendliche eher selten von sich aus Freizeitaktivitäten und Lernaufgaben plant und durchführt. Diese geringe Initiative zur Durchführung von Aktivitäten findet auch bei Seiffge-Krenke (2007) Erwähnung. Vor diesem Hintergrund erscheint die empfohlene Unterrichtsmassnahme von *Aktivitätsplänen* eine sinnvolle Hilfestellung zu sein, um einen Schüler oder eine Schülerin aus einer vorhandenen Passivität zu holen und angenehme, gesundheits- oder lernförderliche Aktivitäten durchzuführen. Hierbei kann der oder die SHP die Aufgabe übernehmen, einen solchen Plan zu erstellen und die Umsetzung zu unterstützen. Eine gute Zusammenarbeit mit dem Kind oder Jugendlichen sowie den Erziehungsberechtigten und allenfalls auch weiteren Fachpersonen ist hierbei unbedingt erforderlich.

Massnahmen der Kooperation stellen laut den Ergebnissen der Inhaltsanalyse neben möglichen Unterrichtsmassnahmen und der Schaffung eines positiven Lernumfeldes eine weitere empfohlene Interventionsmassnahme dar. Hierbei kommt den SHPs die Aufgabe zu, einen regelmässigen Austausch zwischen den beteiligten Lehr- und Förderpersonen sowie den Erziehungsberechtigten zu organisieren und allenfalls zu leiten oder abzuklären, welche Person die fallführende Rolle übernimmt. In Kapitel 2.5 wurde aufgezeigt, welche Inhalte bei einem Austausch zwischen psychologischen Fachpersonen und Lehrpersonen im Zuge eines Diagnoseverfahrens besprochen werden. Auch wurde die systematische Fremdbeobachtung durch Lehrpersonen in Kapitel 2.5 kurz beschrieben. Eine solche Beobachtungsaufgabe kann sehr gut von einem oder einer SHP durchgeführt werden, da dieser oder diese als zusätzliche Lehrperson während der Unterrichtslektion die zeitliche Möglichkeit sowie Kompetenzen hat, gezielt den „emotionalen und motivationalen Ausdruck“, den Bereich „Interaktionsverhalten/Selbstsicherheit“ sowie die „Aktivitäten“ einer Schülerin oder eines Schülers zu beobachten (vgl. Kapitel 2.5, Groen & Petermann, 2011).

7.5 Implikationen für weitere Forschung

In dieser Arbeit wurde der Frage nach schulisch relevanten Risiko- und Schutzfaktoren, welche eine depressive Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen beeinflussen, nachgegangen. Verschiedene mögliche Antworten darauf wurden gefunden. Gleichzeitig stellten sich auch neue Forschungsfelder heraus. In Kapitel 6.1 wurde erläutert, dass die Wirkmechanismen der Exekutiven Funktionen noch nicht vollständig erforscht sind. Nelson et al. (2018) merken an, dass eine bidirektionale Wechselwirkung zwischen Exekutiven Funktionen und internalisierenden Problematiken möglich sein könnte und Forschungsbemühungen in dieser Richtung angebracht sind.

Ebenfalls sollte eine optimale Ausgestaltung der Förderung durch die Schulsozialarbeit erforscht werden, damit diese Ressource gewinnbringend eingesetzt werden kann.

Auch ist noch nicht vollständig geklärt, ob Beurteilerdiskrepanzen mit internalisierenden Symptomen zusammenhängen. Lüdeke & Linderkamp (2018) weisen auf mögliche Zusammenhänge hin. Es ist noch weitere Forschung notwendig, um diese Frage zu klären.

Ein weiteres Forschungsfeld stellen die genauen Wirkmechanismen des Zusammenhanges von sozialer Interaktion und depressiver Symptomatik in der Schule dar. Hier wäre weitere Forschung notwendig, um eine optimale Ausgestaltung der Unterrichtszeit in der Schule zu erreichen. Knickenberg et al. (2020) sagen, dass ihre Studie keine Informationen über die Interaktionsdauer, die körperliche Nähe zwischen den Beteiligten der Interaktion oder darüber, ob eine Lehrperson die Interaktion zwischen den Lernenden steuert, gibt.

Für die Planung des Unterrichts wäre die Beantwortung der Frage nach der optimalen Gestaltung oder Lenkung von sozialer Interaktion in der Schule jedoch notwendig. Auch könnte das Wissen über die genauen Wirkmechanismen von Facilitative Parenting die Umsetzung und Empfehlung dieser vereinfachen.

Bei der Frage nach schulisch relevanten Präventionsmassnahmen wurden einige wirksame Gruppeninterventionen gefunden. Aber auch hier sind die Wirkmechanismen, die dahinterstecken, sowie die optimale Ausgestaltung teilweise noch nicht geklärt. Es wäre sinnvoll, unterschiedliche Ausgestaltungen der Programme direkt miteinander zu vergleichen (Barret et. al., 2006, Lungen & Passon, 2011, zitiert nach Passon et al., 2011, S. 244).

Diese Arbeit zeigt eine Reihe von Unterrichtsmassnahmen auf, welche laut den Aussagen der Experten und Expertinnen aus der Studie von Castello (2019) teilweise bereits in der Unterrichtspraxis angewendet werden und deren Sinnhaftigkeit auch theoretisch begründet werden können. Um eine Wirkung zu bestätigen, bedarf es weiterer empirischer Forschung.

7.6 Methodenkritik

Kritische Würdigung des Forschungsvorgehens in dieser Arbeit

In dieser Arbeit wurde als Forschungsmethode eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Die grösste Herausforderung bei der Verfassung dieser Arbeit stellte das Erstellen des Kategoriensystems dar. Aufgrund der Verwendung der sehr heterogenen empirischen Studien war es schwierig, Kategorien zu bilden, zu welchen Informationen aus mehreren Studien zu finden waren. Teilweise fanden sich pro Kategorie nur Aussagen aus einer Studie. Nach mehrmaliger Überarbeitung des Kategoriensystems konnte jedoch eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden, bei der die Unterkategorien zwar recht offen gewählt wurden, die sich jedoch für die Beantwortung der Forschungsfragen als zielführend herausstellte. Die Methode der strukturierenden Inhaltsanalyse war sehr passend, um alle Aussagen aus den unterschiedlichen Studien herauszufiltern, welche für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant waren.

Die Wahl der heterogenen Studien mit unterschiedlichen Inhalten hatte den Vorteil, dass die Thematik sehr umfangreich beleuchtet werden konnte und mehrere Faktoren und Interventions- sowie

Präventionsmassnahmen berücksichtigt werden konnten. Da diese Arbeit als Ziel hatte, Informationen zu gewinnen, welche direkt für die praktische Arbeit in Schulen hilfreich sein können, stellte sich die Wahl dieser heterogenen Studien als sinnvoll heraus, da somit Informationen aus unterschiedlichen Bereichen berücksichtigt werden konnten. Abgesehen davon schien es auch sehr schwierig zu sein, auf den für die Autorin dieser Arbeit zugänglichen Fachportalen aktuelle und homogene empirische Studien zu finden, welche im schulischen Kontext durchgeführt worden sind.

Der Codierprozess, bei welchem alle relevanten Informationen aus den Texten herausgefiltert und den Kategorien zugeordnet worden sind, erfolgte manuell mithilfe von unterschiedlichen Farben. Für den Umfang dieser Arbeit stellte sich diese Form als praktikabel heraus. Bis das endgültige Kategoriensystem feststand, waren mehrere Änderungen notwendig. Der Einsatz eines Computerprogrammes für den Codierprozess wäre auch möglich gewesen. Ob dies einfacher gewesen wäre, kann vonseiten der Autorin jedoch nicht beantwortet werden. Auf folgende Gütekriterien wurde grossen Wert gelegt:

Objektivität

Durch das zuvor festgehaltene, strukturierte Forschungsvorgehen wird die Objektivität der Forschungsmethode und Umsetzung grossteils gewährleistet. Die Ergebnisse dieser Inhaltsanalyse basieren ausschliesslich auf Informationen aus den empirischen Studien und dem Review und würden daher unabhängig von der durchführenden Person zum selben oder zumindest zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Bei der Wahl und Festlegung der Kategorien wären jedoch auch andere Varianten möglich gewesen, was einen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt hätte.

Reliabilität

Auch die Reliabilität ist in dieser Forschungsarbeit gegeben, da die Autorin der Arbeit im Zuge eines mehrmaligen Codierprozesses wiederholt zu denselben Ergebnissen kam. Dies ist ebenfalls auf die zuvor klar festgelegte, strukturierte Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse zurückzuführen.

Validität

Ebenfalls trifft das Gütekriterium der Validität der Forschungsmethode zum Grossteil zu. Die zu Beginn der Arbeit gestellten Forschungsfragen konnten beantwortet werden. Mithilfe des Kategoriensystems wurden sowohl für die Schule bedeutende Risiko- als auch Schutzfaktoren herausgearbeitet. Auch mögliche Präventionsmassnahmen wurden beleuchtet. Dabei ist die Vollständigkeit der gefundenen Faktoren und Massnahmen jedoch nicht mit Sicherheit gegeben, da im Zuge dieser Arbeit eine eher kleine Anzahl an empirischen Studien berücksichtigt wurde und auch noch deutlicher Forschungsbedarf zur Thematik von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen besteht. Es konnte eine Reihe von pädagogischen Handlungsweisen herausgefiltert werden. Hierbei muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass diese zum grössten Teil aus der Studie von Castello (2019) stammen. Die Verwendung von weiteren Studien, welche mögliche Handlungsweisen empirisch untersuchen, wäre gewinnbringend gewesen. Allerdings wurde im Zuge der Literaturrecherche keine solche Studie gefunden, was auf eine grosse Forschungslücke hinweist.

Eine Schwäche dieses Forschungsvorgehens stellt die Heterogenität der analysierten Studien dar. Neben unterschiedlichen Thematiken und heterogenen Forschungsmethoden der empirischen Untersuchungen unterscheiden sich auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studien in Alter,

Intelligenzniveau, besuchter Schulform und Herkunft. Dass die Ergebnisse der jeweiligen Studien direkt auf das Bildungssystem der Schweiz übertragbar sind, kann nicht mit Sicherheit gewährleistet werden. Jedoch geben die Studienergebnisse zumindest erste Anhaltspunkte für mögliche Antworten.

Limitationen der Ergebnisse aus den analysierten Studien

In diesem Abschnitt werden einige Einschränkungen der analysierten Studien aufgezeigt, da mögliche Verzerrungen der Ergebnisse dieser Arbeit aufgrund dieser Limitationen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Autorin und Autoren des Reviews von Passon et al. (2011) gehen davon aus, dass die Ergebnisse aus den miteinander verglichenen Studien aus unterschiedlichen Ländern auch für Deutschland übertragbar sind. Sie merken jedoch an, dass Beeinflussungen durch Unterschiede im Gesundheitswesen oder beispielsweise dem Krankheitsverständnis in den Ländern, in welchen die Studien durchgeführt wurden, möglich sind. Die Möglichkeit einer solchen Beeinflussung muss daher auch in dieser Arbeit angemerkt werden. Eine direkte Übertragung auf die Schweiz kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Was die Untersuchungsergebnisse aus der Studie von Bilz (2013) betrifft, so macht der Autor darauf aufmerksam, dass Aussagen zu einer Kausalität zwischen Klassenklima und psychischer Gesundheit, wie sie in der Arbeit von Bilz angenommen wird, nicht gemacht werden können. Der Autor weist darauf hin, dass möglicherweise depressionsbedingte kognitive Verzerrungen der befragten Schüler und Schülerinnen die Einschätzungen des Klassenklimas beeinflusst haben könnten (Lawson & MacLead, 1999, zitiert nach Bilz, 2013, S. 11). Knickenberg et al. (2020) weisen darauf hin, dass die angewendete ESM in ihrer Studie lediglich fünf aufeinanderfolgende Schultage dauerte und weitere längsschnittliche Untersuchungen mit mehreren ESM-Phasen über einen längeren Zeitraum notwendig wären, um kausale Einflüsse auf das psychische Erleben sozialer Interaktionen zu bestätigen. Gemäss Lüdeke und Linderkamp (2018) ist die Stichprobe in ihrer Untersuchung aufgrund des kleinen Umfangs nicht repräsentativ. Zudem könne nicht davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse auf andere Schulformen übertragen werden können. Petersen et al. (2019) können eine mögliche Verzerrung der Studienergebnisse aufgrund eines Ausfalls von 40 Prozent der Datensätze nicht vollständig ausschliessen, da insgesamt nur 149 vollständige Datensätze ausgewertet werden konnten.

7.7 Fazit und Schlussfolgerungen für die Praxis

In dieser Arbeit wurde nach Risiko- und Schutzfaktoren gesucht, die im Schulalltag depressive Erkrankungen bei Schülerinnen und Schülern beeinflussen können. Auch wurden mögliche Massnahmen erörtert, welche das Wohlbefinden und den Lernerfolg der betroffenen Kinder und Jugendlichen steigern. Auf Grundlage dieses Literaturreviews kann gesagt werden, dass Massnahmen, die darauf abzielen, den Selbstwert der Schüler und Schülerinnen zu verbessern, sehr wichtig sind. Es ist darauf zu schauen, dass der Unterricht möglichst interessant gestaltet ist und die Lernaufgaben den Fähigkeiten und dem Lernstand des entsprechenden Kindes oder Jugendlichen angepasst sind. Neben angemessenen Lernbedingungen und der Förderung von Exekutiven Funktionen sollten vor allem positive soziale Interaktionen im Schulalltag angestrebt werden. Negative Interaktionen – vor allem Mobbing – sollten verhindert werden. Dafür bedarf es der Förderung von sozialen Fähigkeiten und emotionalen Kompetenzen. Auch wenn diese Arbeit aufzeigt, dass noch etliche Forschungslücken bezüglich förderlicher Massnahmen

bestehen, so können für die praktische Arbeit von SHPs dennoch pädagogische Handlungsmöglichkeiten aus dieser Literaturarbeit abgeleitet werden. Im folgenden Abschnitt werden mögliche Aufgaben und Handlungsweisen von SHPs, welche sich aus dieser Arbeit ableiten lassen, noch einmal stichwortartig zusammengefasst.

- Lernstand und Leistungspotential des Kindes oder Jugendlichen genau erfassen und eventuell individualisierte Anpassungen der Aufgabenstellungen und Lernziele vornehmen
- Individuelle Interessen des Schülers oder der Schülerin ermitteln, um diese im Unterricht zu berücksichtigen
- Lehrpersonen über mögliche Symptomatiken, Komorbiditäten und Verhaltensabweichungen informieren
- Über mögliche Beurteilerdiskrepanzen informieren und Lehrpersonen zum Reflektieren der eigenen Einschätzungen anregen
- Einen regelmässigen Austausch mit den Erziehungsberechtigten pflegen
- universelle Präventionsprogramme durchführen (z.B. FREUNDE für Kinder, LISA-T, Emotions-training in der Schule)
- Exekutive Funktionen im Kindergarten fördern
- Pädagogisches Monitoring einsetzen, um Isolation des Kindes oder Jugendlichen zu vermeiden
- Lehrpersonen über förderliche Unterrichtsmassnahmen beraten
- Bei der Planung von Peer-Interaktionen während des Unterrichts behilflich sein – z.B. bezüglich einer idealen Gruppeneinteilung beraten
- Anstrengungsattribution des Schülers oder der Schülerin fördern (z.B. durch Feedback)
- Austausch mit anderen Fachpersonen und Eltern organisieren und evtl. die fallführende Rolle übernehmen
- Aktivitätspläne erstellen und bei der Umsetzung unterstützen

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- American Psychiatric Association APA (2020). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5* (2. korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Baumgarten, F., Klipker, K., Göbel, K., Janitza, S. & Hölling, H. (2018). Der Verlauf psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen – Ergebnisse der KiGGS-Kohorte. *Journal of Health Monitoring* 3 (1), 60–65. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-011>
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. & Emery, G. (2017). *Kognitive Therapie der Depression* (5. neu ausgestattete Aufl.) (G. Bronder & B. Stein, Übers.). Weinheim: Beltz. (Original erschienen 1979: Cognitive Therapy of Depression)
- Bilz, L. (2013). Die Bedeutung des Klassenklimas für internalisierende Auffälligkeiten von 11- bis 15-Jährigen: Selbstkognitionen als Vermittlungsvariablen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 60. <https://doi.org/10.2378/peu2013.art06d>
- Castello, A. (2017). *Schulische Inklusion bei psychischen Auffälligkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Castello, A. (2019). Unterricht und pädagogisches Handeln bei Symptomen einer Depression. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 64, 202-213.
- Castello, A. & Brodersen, G. (2021). *Unterricht und Förderung bei Depressionen. Psychologisches Wissen für Lehrkräfte*. Göttingen: Hogrefe.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz EDK (2016). *Lehrplan 21. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Appenzell Ausserrhoden*. Verfügbar unter: https://ar.lehrplan.ch/container/AR_Grundlagen.pdf
- Dilling, H., Mombour, W., Schmidt, M. H. & Schulte-Markwort, E. (Hrsg.) (2016). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V (F) Diagnostische Kriterien für Forschung und Praxis* (6. überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Döpfner, M. & Petermann, F. (2012). *Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. Leitfaden für Kinder – und Jugendpsychotherapie* (3. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Essau, C. A. (2007). *Depression bei Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Galliker Schrott, B., Egger, S., Müller, C., Fabian, C. & Drilling, M. (2009). Wirkung von Beratung durch die Schulsozialarbeit und sozialer Unterstützung auf die Depressivität und den Selbstwert bei Schülerinnen und Schülern. *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 17 (3), 133-137. <https://doi.org/10.1026/0943-8149.17.3.133>
- Groen, G. & Petermann, F. (2008). Depressive Störungen. In F. Petermann (Hrsg.), *Lehrbuch der Klinischen Kinderpsychologie* (6. vollständig überarbeitete Aufl.) (S. 427-443). Göttingen: Hogrefe.

- Groen, G. & Petermann, F. (2011). *Depressive Kinder und Jugendliche* (2. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2010). *Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik. Eine Einführung* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Harrington, R. C. (2001). *Kognitive Verhaltenstherapie bei depressiven Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.) (T. Jans, A. Warnke & H. Remschmidt, Übers., überarb. & erg.). Göttingen: Hogrefe.
- Hautzinger, M. (1998). *Depression*. Göttingen: Hogrefe.
- Healy, K. L. & Sanders, M. R. (2018). Mechanisms Through Which Supportive Relationships with Parents and Peers Mitigate Victimization, Depression and Internalizing Problems in Children Bullied by Peers. *Child Psychiatry & Human Development*, 49, 800-813.
<https://doi.org/10.1007/s10578-018-0793-9>
- Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. (2. Aufl.). Zürich: o. V.
- Huang, F. L., Lewis, C., Cohen, D. R., Prewett, S. & Herman, K. (2018). Bullying Involvement, Teacher-Student Relationships, and Psychosocial Outcomes. *School Psychology Quarterly*, 33 (2), 223-234. <http://dx.doi.org/10.1037/spq0000249>
- Ihle, W., Ahle, M. E., Jahnke, D. & Esser, G. (2004). Leitlinien zur Diagnostik und Psychotherapie von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalter: Ein evidenzbasierter Diskussionsvorschlag. *Kindheit und Entwicklung* 13 (2), 64-79.
- Ihle, W., Groen, G., Walter, D., Esser, G. & Petermann, F. (2012). *Depression*. Göttingen: Hogrefe.
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (2007). *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Wien: Fakultas.
- Knickenberg, M., Zurbruggen, C. & Schmidt, P. (2020). Peers als Quelle aktueller Motivation? Wie Jugendliche mit heterogenen Verhaltensweisen Peerinteraktionen in Abhängigkeit des behavioralen Klassenumfeldes erleben. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 1-15.
<https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000292>
- Koch, I., Schweikardt, M., Weber, C. & Kupferschmid, S. (2017). Depressionen im Kindes- und Jugendalter. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23 (2), 15-23.
<https://doi.org/10.5167/uzh-137018>
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.
- Lidzba, K., Everts, R. & Reuner, G. (2019). *Neuropsychologie bei Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Lüdeke, S. & Linderkamp, F. (2018). Beurteilerdiskrepanzen als Indikatoren für Schulstress. Eine Studie zu Einschätzungen internalisierender und externalisierender Verhaltensprobleme aus Sicht

- von Jugendlichen und Lehrpersonen. *Empirische Sonderpädagogik*, 10 (4), 353-369.
<https://doi.org/10.25656/01:16780>
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Inhaltsanalyse* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlage und Techniken* (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Nelson, T. D., Kidwell, K. M., Mize Nelson, J. M., Tomaso, C. C., Hankey, M. & Andrews Espy, K. (2018). Preschool Executive Control and Internalizing Symptoms in Elementary School. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 46, 1509-1520. <https://doi.org/10.1007/s10802-017-0395-1>
- Nevermann, C. & Reicher, H. (2001). *Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Erkennen, Verstehen, Helfen*. (2. überarbeitete Aufl.). München: Beck.
- Olivier, E., Azarnia, P., Morin, A. J. S., Houle, S. A., Dubé, C., Tracey, D. & Maïano, C. (2020). The moderating role of teacher-student relationships on the association between peer victimization and depression in students with intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 98, <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103572>
- Ondracek, P. (2020). Quo vadis; Heilpädagogik? Überlegungen zum Selbstverständnis der Heilpädagogik im Zeitalter der Inklusion. In H. Greving (Hrsg.), *Inklusion in der Heilpädagogik. Diskurse, Leitlinien, Handlungskonzepte* (S. 23-33). Stuttgart: Kohlhammer.
- Passon, A. N., Gerber, A. & Schröer-Günther, M. (2011). Wirksamkeit von schulbasierten Gruppeninterventionen zur Depressionsprävention. Ein systematisches Review. *Kindheit und Entwicklung*, 20 (4), 236-246. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000061>
- Petermann, F., Petermann, U. & Nitkowski, D. (2016). *Emotionstraining in der Schule. Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz*. Göttingen: Hogrefe.
- Petersen, R., Petermann, U., Petermann, F., Diener, C. & Nitkowski, D. (2019). Förderung der emotionalen Entwicklung bei Jugendlichen: Langfristige Wirksamkeit des Präventionsprogrammes „Emotionstraining in der Schule“. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 67 (4), 250-260. <https://doi.org/10.1024/1661-4747/a000395>
- Pössel, P., Horn, A. B., Seemann, S., Hautzinger, M. (2004). *Trainingsprogramm zur Prävention von Depressionen bei Jugendlichen. LARS&LISA: Lust an realistischer Sicht & Leichtigkeit im sozialen Alltag*. Göttingen: Hogrefe.
- Pössel, P., Horn, A. B. & Hautzinger, M. (2006). Vergleich zweier schulbasierter Programme zur Prävention depressiver Symptome bei Jugendlichen. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*, 35 (2), 109-116. <https://doi.org/10.1026/1616-3443.35.2.109>
- Rey, J. M. & Birmaher, B. (2009). *Treating Child and Adolescent Depression* (9. Aufl.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

- Rothe, K. (2008). *Störung der Emotionalität: Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Alters-, geschlechts- und schultypspezifische Ausprägungen*. Saarbrücken: VDM.
- Seiffge-Krenke, I. (2007). Depression bei Kindern und Jugendlichen: Prävalenz, Diagnostik, ätiologische Faktoren, Geschlechtsunterschiede, therapeutische Ansätze. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56 (3), 185-205.
- Seligman, M. E. P. (1999). *Erlernte Hilflosigkeit* (B. Rockstroh, Übers.). Weinheim: Beltz. (Original erschienen 1975: Helplessness. On Depression, Development and Death)
- Snyder, H. R. (2013). Major Depressive Disorder is Associated with Broad Impairments on Neuropsychological Measures of Executive Function: A Meta-Analysis and Review. *Psychol Bul.*, 139 (1), 81-132. <https://doi.org/10.1037/a0028727>
- Stein, R. & Müller, T. (2018). *Inklusion im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung* (2. erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vogel, D. (2019). Banking Time – ein beziehungsorientierter Umgang mit auffälligem Verhalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 25 (3). 33-40.
- Wolff Metternich, T. & Döpfner, M. (2006). Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS). In H. C. Steinhausen (Hrsg.), *Schule und Psychische Störungen* (S. 177.188). Stuttgart: Kohlhammer.

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ungünstige Denkmuster im Schulalltag	10
Tabelle 2: Beispiele für kognitive Fehler	17
Tabelle 3: Einteilung in Ober- und Unterkategorien	28
Tabelle 4: Schulisch relevante Risiko- und Schutzfaktoren	52
Tabelle 5: Schulische Präventionsmassnahmen	57
Tabelle 6: Mögliche Interventionsmassnahmen zur Steigerung des Wohlbefindens und Lernerfolges	59

8.3 Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Kategoriensystem.....	76
---------------------------------	----

9 Anhang

Ober- und Unterkategorien	Definition	Ankerbeispiel	Fundstellen
Risikofaktoren			
Lernbedingungen	Zu dieser Kategorie werden die Bedingungen, welche während des Schulunterrichts das Lernen beeinflussen können und hauptsächlich von der Lehrperson abhängig sind, gezählt. Dazu gehören die Passung zwischen Fähigkeiten der Lernenden und den gestellten Anforderungen im Unterricht sowie die Qualität des Unterrichts. Die Lernbedingungen beziehen sich auf die Unterrichtsgestaltung, welche eine Lehrperson plant und durchführt.	„Von den neu aufgenommenen kollektiven Klima-Indikatoren erreicht der Prädiktor für Schulische Überforderung und der Prädiktor für Mitschülerunterstützung statistische Signifikanz. Je höher die von den Schülerinnen und Schülern einer Klasse übereinstimmend eingeschätzte Überforderung und je niedriger die von ihnen konsensual eingestufte gegenseitige Unterstützung ist, umso verbreiteter sind emotionale Probleme.“ (Bilz, 2013, S. 8)	Bilz (2013) Nelson et al. (2018)
Fehlende Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern	Zur Unterstützung von Mitschülerinnen und Mitschülern zählen vor allem der Erhalt von Hilfestellungen vonseiten der Mitschüler und Mitschülerinnen in der Schule. Zudem gehören auch soziale Faktoren wie ein netter Umgang miteinander, gemeinsam verbrachte Zeit und erhaltene Akzeptanz dazu. Diese Kategorie beinhaltet alle Textpassagen zu Aussagen über ein Ausbleiben einer solchen Unterstützung.	„Ähnliches gilt im geringeren Ausmaß für die erlebte Unterstützung durch die Mitschülerinnen und Mitschüler, die, wenn sie fehlt, zu einer negativen Selbstsicht bezüglich sozialer Kompetenzen beiträgt und somit den Boden für internalisierende Fehlentwicklungen bereitet.“ (Bilz, 2013, S. 11)	Galliker Schrott et al. (2009) Bilz (2013)

Mobbing und Ausgrenzung	Hierzu zählen Aussagen über regelmässig erfarrene physische oder verbale Gewalt und Schikane von Mitlernenden sowie dem erlebten sozialen Ausschluss aus einer Gruppe innerhalb einer Schul- oder Klassengemeinschaft.	„Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere das individuelle Klassenklima mit internalisierenden Auffälligkeiten in Verbindung steht. Mit dem höchsten Anstieg der Beschwerden geht dabei die Erfahrung einher, von Mitschülerinnen und Mitschülern schikaniert zu werden.“ (Bilz, 2013, S. 10)	Bilz (2013) Huang et al. (2018) Healy & Sanders (2018) Olivier et al. (2020)
Konflikte mit Lehrpersonen	Diese Kategorie beschreibt negativ erlebte soziale Interaktionen zwischen den Lernenden und den Lehrpersonen. Dazu zählen Auseinandersetzungen, Streit, respektloses oder abweisendes Verhalten, fehlendes Vertrauen und fehlende Fürsorge. Diese negativen Interaktionen generieren negative Gefühle, wie z.B. Wut.	„Hierarchical multiple regressions indicated that victimization and TSR conflict were both associated with higher levels of depressive symptoms, and that TSR conflict moderated the associations between both TSR warmth and victimization, and depressive symptoms“ (Olivier et al., 2020, S. 1)	Olivier et al. (2020) Huang et al. (2018) Lüdeke & Linderkamp (2018)
Schwierigkeiten mit Exekutiven Funktionen	Unter diese Kategorie fallen Aussagen zu den Fähigkeiten in den Exekutiven Funktionen. Dazu zählen vor allem das Arbeitsgedächtnis, die Hemmung von Impulsen (Inhibition) sowie die kognitive Flexibilität (Espy 2016, zitiert nach Nelson et al., 2018, S. 1512).	„The main results of the current study are consistent with a priori expectations and with theory suggesting a potentially important role for EC in regulation of mood. Poor EC may contribute to emerging depression or anxiety symptoms in a variety of ways.“ (Nelson et. al., 2018, S. 1516)	Nelson et al. (2018)
Schutzfaktoren			
Soziale Unterstützung		„Die wahrgenommene Unterstützung durch die Familie, Lehrpersonen und Klassenkameraden führt zu einer geringeren Depressivität ein Jahr später.“ (Galliker Schrott, 2009, S. 136)	Galliker Schrott et al. (2009) Healy & Sanders (2018)

<p>Unterstützung durch Gleichaltrige</p>	<p>Diese Kategorie beschreibt die von einem Kind oder Jugendlichen erlebte emotionale Unterstützung vonseiten der Klassenkameraden und Klassenkameradinnen. Zur Unterstützung zählen z.B. Hilfsbereitschaft, ein freundlicher Umgang und Akzeptanz. Zudem beinhaltet diese Kategorie auch Aussagen über vorhandene Freundschaften mit Mitschülern und Mitschülerinnen.</p>	<p>„Consistent with Hypothesis 1, supportive peer relationships in the form of peer acceptance directly predicted victimization, and also had a significant indirect effect on depression through facilitative parenting.“ (Healy & Sanders, 2018, S. 808)</p>	<p>Healy & Sanders (2018) Bilz (2013)</p>
<p>Unterstützung durch Erziehungsberechtigte</p>	<p>Zu dieser Kategorie zählen alle Aussagen über emotionale Unterstützung vonseiten der Erziehungsberechtigten. Dazu gehören Erziehungsmaßnahmen und Verhaltensweisen der Erziehungsberechtigten, welche für die zwischenmenschlichen Beziehungen des Kindes bzw. Jugendlichen förderlich sind.</p>	<p>„Our findings suggest that facilitative parenting primarily impacts depression directly, consistent with previous findings that experiencing warm parenting support has a direct effect in ameliorating depression [18]. Facilitative parenting also fully mediated the impact of peer acceptance on depression, suggesting that the impact of peer acceptance on children’s depression is through the parental-child relationship.“ (Healy & Sanders, 2018, S. 809)</p>	<p>Healy & Sanders (2018)</p>
<p>Positive Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern</p>	<p>Diese Kategorie beinhaltet Aussagen über eine von den Lernenden positiv wahrgenommene Beziehung zu den Lehrpersonen, welche zum Beispiel von Vertrauen, Fürsorge und Rücksicht geprägt ist (Brinkworth et al., 2017, zitiert nach Huang et al., 2018, S. 227).</p>	<p>„The results involving TSR partially confirmed Hypothesis 2, which anticipated that warm and supportive relationships with teachers would relate to fewer depressive symptoms among youth with ID.“ (Olivier et al., 2020, S. 8)</p> <p>„TSRs moderated depressive symptomatology for bully/victims; specifically, as positive TSR increased, depressive symptoms decreased more sharply for students in the bully/victim category</p>	<p>Huang et al. (2018)</p>

		compared to all other students (see Figure 2).“ (Huang et al., 2018, S. 230)	
Präventionsmassnahmen			
Erkennung	Zu dieser Kategorie gehören Aussagen über das Erkennen bzw. Detektieren von internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten – insbesondere von depressiven Symptomatiken – bei Schülern und Schülerinnen während der Schulzeit.	„Die Subgruppe der von den Lehrpersonen nicht als auffällig wahrgenommenen Jungen mit internalisierenden Verhaltensweisen erlebt einen besonders ausgeprägten Schulstress. Das macht Interventionen notwendig, die die Wahrnehmung internalisierender Probleme durch Lehrkräfte verbessern.“ (Lüdeke & Linderkamp, 2018, S. 366)	Lüdeke & Linderkamp (2018)
Gruppeninterventionen	Diese Kategorie beinhaltet Informationen über die Wirkung sowie den Einsatz von schulbasierten universellen Gruppeninterventionen, welche zum Ziel haben, der Entwicklung von internalisierenden Symptomatiken präventiv entgegenzuwirken. Es handelt sich dabei ausschliesslich um Programme, die in der Schule durchgeführt werden.	„Zusammengefasst zeigten beide Präventionsprogramme Wirkung. Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Programm wirkt im Vergleich zur Kontrollgruppe und zum Schreibprogramm mittelfristig auf die selbstberichteten Depressionswerte, während sich das Schreibprogramm im Vergleich zur Kontrollgruppe und zum kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programm sowohl kurz- als auch mittelfristig positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirkt.“ (Pössel et al., 2006, S. 115)	Passon et al. (2011) Petersen et al. (2019) Pössel et al. (2006) Castello (2019) Bilz (2013) Nelson et al. (2018)
Fortbildung von Lehrpersonen	Zu dieser Kategorie zählen alle Aussagen zur Weiterbildung von Lehrpersonen bezüglich des Unterrichts von Kindern und Jugendlichen mit depressiven Symptomatiken.	„Möglicherweise könnte auch das Wissen um Befunde zu Beurteilerdiskrepanzen und Schulstress bei Jungen einen Beitrag dazu leisten, die Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Jungen zu verbessern.“ (Lüdeke & Linderkamp, 2018, S. 367)	Castello (2019) Lüdeke & Linderkamp (2018)

Schulsozialarbeit	In diesen Kategorien werden Aussagen über den Einsatz von Schulsozialarbeit in Zusammenhang mit depressiven Symptomatiken bei Schülern und Schülerinnen aufgelistet.	„Im Gegensatz zur sozialen Unterstützung durch Familie, Lehrpersonen und Klassenkameraden hat die Unterstützung durch die Schulsozialarbeit nicht den erwarteten positiven Einfluss auf die Depressivität und den Selbstwert.“ (Galliker Schrott et al., 2009, S. 136)	Galliker Schrott et al. (2009)
Pädagogisches Handeln			
Unterrichtsmassnahmen			
Unterrichtsgestaltung	Diese Kategorie beinhaltet Empfehlungen zur Gestaltung des Schulunterrichts für Kinder und Jugendliche mit depressiven Symptomatiken sowie Aussagen zur Wirkung bestimmter Gestaltungselemente auf die emotionale Befindlichkeit und depressive Symptomatik der Schüler und Schülerinnen. Zu den Gestaltungselementen zählen beispielsweise die Sozialform, Unterrichtsinhalte und Lehrmethoden.	„Die Ergebnisse zum Level-1-Prädiktor zeigten, dass das gemeinsame Arbeiten mit Peers im Unterricht generell einen positiven Effekt auf das emotionale Erleben von Schülerinnen und Schülern hat – und dies im doppelten Sinne: Zum einen sind sie engagierter und motivierter (PA+) und zum anderen weniger gestresst oder verärgert (NA–).“ (Knickenberg et al., 2020, S. 10)	Knickenberg et al. (2020) Castello (2019)
Unterrichtsvorbereitung	Zu dieser Kategorie gehören Aussagen zu Empfehlungen für vorbereitende Massnahmen für den Unterricht von Schülern und Schülerinnen mit depressiven Symptomen.	„Zur Vorbereitung des Unterrichts findet in der Unterrichtspraxis häufig, neben der Lektüre der Schulakte, ein interdisziplinärer Austausch mit Beteiligten statt, seltener werden standardisierte diagnostische Verfahren angewandt.“ (Castello, 2019, S. 211)	Castello (2019)
Verhaltensaktivierung und Entspannung	Zu dieser Kategorie zählen alle Aussagen zu Empfehlungen für Unterrichtsmassnahmen, welche auf die kognitive und körperliche Aktivierung oder	„Das motorische und kognitive Aktivieren der Schülerinnen und Schüler stand bei 20% der	Castello (2019) Knickenberg et al. (2020)

	Entspannung der Lernenden mit depressiven Symptomen abzielen.	„Äußerungen (n=11) im Zentrum“ (Castello, 2019, S. 208)	
Motivationsförderung	Diese Kategorie beinhaltet Aussagen zur Förderung der Motivation von Kindern und Jugendlichen mit depressiven Symptomen.	„Aus der relativ konsistenten Sicht der befragten Expertinnen und Experten liegen die Besonderheiten des Unterrichts für Schülerinnen und Schüler mit Depressionen darin, dass dessen Ziele und Schwerpunkte weniger in einer Wissensvermittlung, sondern in der Förderung der Motivation und des Wohlergehens der Betroffenen liegen.“ (Castello, 2019, S. 211)	Castello (2019) Knickenberg et al. (2020)
Individualisierung	Zu dieser Kategorie gehören Aussagen zu Anpassungen im Unterricht – z.B. bezüglich der Menge der Lernaufgaben, des Schwierigkeitsgrades, des Themengebietes, des Lernmaterials, der Benotung usw. – welche sich an den persönlichen Fähigkeiten und dem aktuellen Leistungsstand, den Interessen und (emotionalen) Bedürfnissen des einzelnen Kindes oder Jugendlichen orientieren.	„Die Unterrichtsgestaltung solle sich insgesamt aktiv mit einer individuellen Zielentwicklung beschäftigen, Noten allenfalls pädagogischen Charakter haben, orientiert an der individuellen Bezugsnorm“ (Castello, 2019, S. 211)	Castello (2019)
Schaffung eines positiven Lernumfeldes	Hierzu zählen Aussagen darüber, welche Massnahmen eine positive Lernumgebung schaffen, die Kindern und Jugendlichen mit depressiver Erkrankung einen möglichst angenehmen Besuch der Schule ermöglichen.		Castello (2019)
Förderung der Sozialkompetenz	Diese Kategorie beinhaltet Aussagen über die Förderung des Aufbaus von Fähigkeiten sowie des Erlernens von Verhaltensweisen, welche im Kontakt mit anderen Menschen förderlich sind, um in eine	„It was concluded that supportive relationships with both parents and peers play complementary and important roles in protecting children against ongoing victimization and internalizing problems.	Castello (2019) Healy & Sanders (2018)

	Gruppe integriert zu werden und Freundschaften aufzubauen und aufrecht zu erhalten.	Better support could be provided to children who are bullied by peers at school by engaging parents as well as schools in providing emotional support, coaching and encouraging supporting peer relationships.“ (Healy & Sanders, 2018, S. 810)	
Aufbau einer positiven Beziehung zu den Lernenden	Zu dieser Kategorie gehören Aussagen über den Aufbau einer für das Wohlbefinden des Kindes oder Jugendlichen förderlichen Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern mit depressiver Symptomatik mit dem Ziel, krankheitsbezogene Symptome zu minimieren.	„If proved correct, this hypothesis would reinforce the importance for teacher interventions to focus on the avoidance of conflict with students as a possibly even more critical determinant of change in developmental trajectories than the nurturing of warm and supportive relationships, at least among students with ID.“ (Olivier et al., 2020, S. 8)	Castello (2019) Olivier et al. (2020)
Förderung der emotionalen Kompetenz	Diese Kategorie beinhaltet Aussagen über die Erkennung und den Umgang der Schüler und Schülerinnen mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen von anderen Personen mit dem Ziel, depressive Symptome zu reduzieren.	„Zudem sprechen die Ergebnisse dafür, dass das Training bei den Schülerinnen und Schülern auch langfristig das Emotionsbewusstsein verbessert und zudem eine depressive Symptomatik verringert. Somit erscheint es empfehlenswert, ein solches Präventionsprogramm zur Verbesserung der emotionalen Kompetenz in der Jahrgangsstufe 5 – 7 einzusetzen.“ (Petersen et al., 2019, S. 258)	Castello (2019) Petersen et al. (2019)
Kooperation			
Zusammenarbeit zwischen Schule, Fachstellen und Erziehungsberechtigten	Zu dieser Kategorie zählen Aussagen über die Zusammenarbeit zwischen Schule, Fachstellen und Eltern mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler mit Depressionen beim schulischen Lernen und dem Erlangen von Wohlbefinden zu unterstützen.	„Given the variability in how much training teachers receive on the provision of social supports for students (Pavri, 2004), administrators, school psychologists, school social workers, counselors, and other school personnel charged with supporting the psychosocial well-being of students should	Castello (2019) Huang et al. (2018)

		consider coordinated efforts to foster a school culture that places greater value on the importance of TSRs, especially in secondary schools.“ (Huang et al., 2018, S. 231)	
--	--	---	--